

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

CÔNG TRÌNH DỰ THI
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN CẤP TRƯỜNG
Lần thứ 28 Năm học 2023-2024

TÊN CÔNG TRÌNH :
NGHIÊN CỨU NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI TIÊU
DÙNG XANH CỦA NGƯỜI DÂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ

THUỘC NHÓM NGÀNH : Quản trị

Họ tên tác giả, nhóm tác giả :	Mã số SV:	Năm thứ:
1. Lê Phú Thịnh	2153401010114	Ba
2. Phạm Định Thiện	2153401010113	Ba

Trưởng nhóm: Lê Phú Thịnh

Lớp : QTKD46.2 Khoá : 46 Khoa: Quản trị

Mã số công trình :.....

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

CÔNG TRÌNH DỰ THI
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN CẤP TRƯỜNG
Lần thứ 28 Năm học 2023-2024

TÊN CÔNG TRÌNH :
NGHIÊN CỨU NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI TIÊU
DÙNG XANH CỦA NGƯỜI DÂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ

THUỘC NHÓM NGÀNH : Quản trị

Họ tên tác giả, nhóm tác giả : Mã số SV: Năm thứ:

1. Lê Phú Thịnh 2153401010114 Ba

2. Phạm Đình Thiện 2153401010113 Ba

Trưởng nhóm: Lê Phú Thịnh

Lớp : QTKD46.2 Khoá : 46 Khoa: Quản trị

MỤC LỤC

MỤC LỤC	I
DANH MỤC BẢNG	IV
DANH MỤC HÌNH	VI
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	VII
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU	1
1.1. Lý do chọn đề tài	1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu	3
1.2.1. <i>Mục tiêu tổng quát</i>	3
1.2.2. <i>Mục tiêu cụ thể</i>	3
1.3. Các câu hỏi nghiên cứu	3
1.4. Đối tượng nghiên cứu	4
1.5. Phạm vi nghiên cứu	4
1.6. Phương pháp nghiên cứu	4
1.6.1. <i>Phương pháp nghiên cứu định tính</i>	4
1.6.2. <i>Phương pháp nghiên cứu định lượng</i>	4
1.7. Ý nghĩa nghiên cứu	5
1.7.1. <i>Về mặt lý thuyết</i>	5
1.7.2. <i>Về mặt thực tiễn</i>	5
1.8. Kết cấu của đề tài	6
TÓM TẮT CHƯƠNG I	6
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU	8
2.1. Cơ sở lý thuyết	8
2.1.1. <i>Các khái niệm liên quan đến đề tài</i>	8
2.1.2 <i>Các lý thuyết và mô hình nghiên cứu có liên quan</i>	14
2.1.3. <i>Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước</i>	18
2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định và hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh	25
2.2.1. <i>Chuẩn mực chủ quan</i>	25
2.2.2. <i>Thái độ cá nhân đối với môi trường</i>	25

2.2.3. Nhận thức kiểm soát hành vi	26
2.2.4. Mức độ sẵn có của sản phẩm	26
2.2.5. Sự nhạy cảm về giá	26
2.2.6. Sự nhận thức về tính hiệu quả của hành vi tiêu dùng.....	27
2.2.7. Ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh	28
2.2.8. Nhân khẩu học (Biến kiểm soát)	28
2.3. Mô hình nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu	30
2.3.1. Mô hình nghiên cứu đề xuất	30
2.3.2. Các giả thuyết nghiên cứu	31
TÓM TẮT CHƯƠNG II	32
CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	33
3.1. Quy trình nghiên cứu	33
3.2. Nghiên cứu định tính	34
3.2.1. Thu thập dữ liệu.....	34
3.2.2. Xử lý dữ liệu.....	34
3.3. Nghiên cứu chính thức.....	35
3.3.1. Nghiên cứu định lượng sơ bộ.....	35
3.3.2. Nghiên cứu định lượng chính thức	35
3.3.3. Xây dựng thang đo và bảng câu hỏi	36
3.3.4. Chọn mẫu.....	39
3.3.5. Phương pháp phân tích dữ liệu	40
TÓM TẮT CHƯƠNG III	41
Chương IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN.....	42
4.1. Tổng quan về người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh	42
4.2. Thực trạng tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh hiện nay	43
4.3. Kiểm định mô hình nghiên cứu đề xuất.....	45
4.3.1. Kết quả thu thập dữ liệu và mô tả mẫu nghiên cứu.....	45
4.3.2. Thống kê mô tả dữ liệu nghiên cứu	47
4.3.3. Kiểm định hệ số tin cậy của thang đo (chỉ số Cronbach's Alpha)	52
4.3.4. Phân tích nhân tố khám phá (EFA)	57
4.3.5. Phân tích nhân tố khẳng định (CFA).....	62
4.3.6. Phân tích cấu trúc tuyến tính (SEM)	67
4.3.7. Kiểm định sự khác biệt giữa các nhóm nhân khẩu học	71

4.3.8. <i>Thảo luận về kết quả nghiên cứu</i>	76
TÓM TẮT CHƯƠNG IV	79
CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP	80
5.1. Kết luận	80
5.2. Đề xuất giải pháp	80
5.2.1. <i>Giải pháp đối với cơ quan quản lý nhà nước</i>	80
5.2.2. <i>Giải pháp đối với các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm công nghệ xanh</i>	82
5.2.3. <i>Giải pháp đối với người tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh</i>	84
5.3. Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo	85
5.3.1. <i>Các hạn chế của nghiên cứu</i>	85
5.3.2. <i>Đề xuất cho hướng nghiên cứu tiếp theo</i>	85
TÓM TẮT CHƯƠNG V	86
TÀI LIỆU THAM KHẢO	87
PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT	93
PHỤ LỤC 2: CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH	97

DANH MỤC BẢNG

BẢNG 2.1. Danh sách một vài sản phẩm công nghệ xanh	10
BẢNG 3.1. Bảng mô tả thang đo sử dụng trong nghiên cứu	36
BẢNG 3.2. Bảng mã hóa các biến sử dụng trong nghiên cứu	40
BẢNG 4.1. Bảng thống kê số lượng người tham gia khảo sát theo giới tính	46
BẢNG 4.2. Bảng thống kê số lượng người tham gia khảo sát theo độ tuổi.....	46
BẢNG 4.3. Bảng thống kê số lượng người tham gia khảo sát theo học vấn	46
BẢNG 4.4. Bảng thống kê số lượng người tham gia khảo sát theo học vấn	47
BẢNG 4.5. Bảng thống kê câu hỏi trong tương quan tổng của thang đo nhân tố “Chuẩn mực chủ quan”	48
BẢNG 4.6. Bảng thống kê câu hỏi trong tương quan tổng của thang đo nhân tố “Thái độ cá nhân đối với môi trường”	48
BẢNG 4.7. Bảng thống kê câu hỏi trong tương quan tổng của thang đo nhân tố “Nhận thức kiểm soát hành vi”	49
BẢNG 4.8. Bảng thống kê câu hỏi trong tương quan tổng của thang đo nhân tố “Mức độ sẵn có của sản phẩm”	49
BẢNG 4.9. Bảng thống kê câu hỏi trong tương quan tổng của thang đo nhân tố “Sự nhạy cảm về giá”	50
BẢNG 4.10. Bảng thống kê câu hỏi trong tương quan tổng của thang đo nhân tố”Sự nhận thức về tính hiệu quả của hành vi tiêu dùng”	50
BẢNG 4.11. Bảng thống kê câu hỏi trong tương quan tổng của thang đo nhân tố “Ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh”	51
BẢNG 4.12. Bảng thống kê câu hỏi trong tương quan tổng của thang đo nhân tố “Hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh”	52
BẢNG 4.13. Bảng kết quả kiểm định thang đo của các biến độc lập	52
BẢNG 4.14. Bảng kết quả kiểm định thang đo của biến “Ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh”	55
BẢNG 4.15. Bảng kết quả kiểm định thang đo của biến “Hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh ”	56
BẢNG 4.16. Hệ số KMO và kiểm định Bartlett's phân tích nhân tố khám phá.....	57
BẢNG 4.17. Bảng Tổng phương sai trích phân tích nhân tố khám phá	57
BẢNG 4.18. Kết quả phân tích ma trận xoay nhân tố các biến độc lập – Lần 1	58
BẢNG 4.19. Kết quả phân tích ma trận xoay nhân tố các biến độc lập – Lần 2	59

BẢNG 4.20. Hệ số KMO và kiểm định Bartlett's phân tích nhân tố biến phụ thuộc GCI	60
BẢNG 4.21. Bảng Tổng phương sai trích phân tích nhân tố khám phá của biến phụ thuộc GCI	60
BẢNG 4.22. Kết quả phân tích ma trận xoay nhân tố biến độc phụ thuộc GCI.....	60
BẢNG 4.23. Hệ số KMO và kiểm định Bartlett's phân tích nhân tố biến phụ thuộc GCB	61
BẢNG 4.24. Bảng Tổng phương sai trích phân tích nhân tố khám phá của biến phụ thuộc GCB	61
BẢNG 4.25. Kết quả phân tích ma trận xoay nhân tố biến độc phụ thuộc GCB.....	62
BẢNG 4.26. Bảng giá trị Model Fit.....	64
BẢNG 4.27. Bảng Hệ số Standardized regression weight.....	64
BẢNG 4.28. Các chỉ số CR, AVE, MSV, MaxR(H) và bảng Fornell and Larcker.....	65
BẢNG 4.29. Bảng chỉ số CR và AVE.....	66
BẢNG 4.30. Bảng các chỉ số AVE, MSV và bảng Fornell and Larcker	67
BẢNG 4.31. Kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu	69
BẢNG 4.32. Bảng kết quả đánh giá các giả thuyết.....	71
BẢNG 4.33. Bảng kết quả Kiểm định sự khác biệt giữa các nhóm phân theo giới tính	72
BẢNG 4.34. Bảng kết quả Kiểm định sự khác biệt giữa các nhóm phân theo độ tuổi.....	73
BẢNG 4.35. Bảng kết quả Kiểm định sự khác biệt giữa các nhóm phân theo thu nhập	74
BẢNG 4.36. Bảng kết quả Kiểm định sự khác biệt giữa các nhóm phân theo trình độ.....	75

DANH MỤC HÌNH

HÌNH 2.1. Mô hình về Thuyết hành vi hợp lý – TRA	14
HÌNH 2.2. Mô hình về Thuyết hành vi có kế hoạch – TPB	16
HÌNH 2.3. Mô hình thuyết hành vi tiêu dùng – TCB.....	18
HÌNH 2.4. Mô hình nghiên cứu đề xuất.....	31
HÌNH 3.1. Quy trình nghiên cứu.....	33
HÌNH 4.1. Kết quả phân tích CFA	63
HÌNH 4.2. Kết quả kiểm định cấu trúc tuyến tính	68
HÌNH 4.3. Biểu đồ đường thể hiện mối quan hệ giữa trung bình hành vi tiêu dùng với từng mức thu nhập.....	74
HÌNH 4.4. Biểu đồ đường thể hiện mối quan hệ giữa trung bình hành vi tiêu dùng với từng mức trình độ	76
HÌNH 4.5. Kết quả hệ số tương tác	77

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Giải thích
1	SN	Chuẩn mực chủ quan
2	PA	Thái độ cá nhân đối với môi trường
3	PBC	Nhận thức kiểm soát hành vi
4	AVA	Mức độ sẵn có của sản phẩm
5	PRS	Sự nhạy cảm về giá
6	PCE	Sự nhận thức về tính hiệu quả
7	GCI	Ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh
8	GCB	Hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh
9	WHO	Tổ chức Y tế Thế giới
10	TV	Máy truyền hình
11	TRA	Thuyết hành vi hợp lý
12	TPB	Thuyết hành vi có kế hoạch
13	TCB	Thuyết hành vi tiêu dùng
14	TP.HCM	Thành phố Hồ Chí Minh
15	EFA	Phân tích nhân tố khám phá
16	SEM	Phân tích cấu trúc tuyến tính
17	CFA	Phân tích nhân tố khẳng định
18	CR	Độ tin cậy tổng hợp
19	AVE	Phương sai trung bình được trích
20	MSV	Phương sai riêng lớn nhất

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

1.1. Lý do chọn đề tài

Ngày nay, song song với nền kinh tế các nước đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực đặc biệt với sự phát triển nhanh chóng, tăng trưởng mạnh của các nền kinh tế đã tạo nên áp lực lớn lên môi trường sinh thái. Tình trạng ô nhiễm môi trường tiếp tục diễn biến phức tạp, chất lượng môi trường nhiều nơi suy giảm mạnh, không còn khả năng tiếp nhận chất thải, đặc biệt ở các khu vực tập trung nhiều hoạt động công nghiệp, gây hậu quả nghiêm trọng. Những vấn đề này cản trở mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài.

Cụ thể tại Việt Nam, Theo báo cáo chất lượng không khí toàn cầu của IQAir năm 2022 thì nồng độ những hạt chất bụi mịn có kích thước 2.5 micromet (μm) đã vượt quá 4,9 lần so với mức độ không khí đảm bảo của WHO, xếp hạng thứ 36 toàn thế giới về ô nhiễm không khí. Ví dụ điển hình là trong năm 2023 tại các thành phố lớn như là thành phố Hồ Chí Minh liên tục xuất hiện các làn sương mù dày đặc kéo dài từ sáng sớm đến tận trưa, nhìn qua thì rất đẹp và thơ mộng nhưng thật chất trong đám sương mù đó là các hạt bụi mịn. Được ứng dụng Air Visual ghi nhận, mức độ ô nhiễm không khí đạt ở mức cao (trên 170 điểm AQI - màu đỏ), trong đó chất gây ô nhiễm chính là bụi mịn PM2.5. nồng độ bụi mịn PM2.5 tại Thành phố Hồ Chí Minh cao gấp 14.4 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO và được xếp hạng rất cao trên bảng xếp hạng gồm 109 thành phố lớn trên thế giới về mức độ ô nhiễm là vị trí đứng thứ 8.

Chủ yếu thì tại thành phố Hồ Chí Minh phần lớn việc phát thải bụi đến từ các hoạt động giao thông, sau đó là các hoạt động công nghiệp và hoạt động dân sinh, thương mại. Để giảm thiểu ô nhiễm thì việc tiêu dùng các sản phẩm công nghệ xanh là hoàn toàn cấp thiết, ví dụ như việc chuyển từ phương tiện chạy xăng dầu sang các phương tiện hoạt động bằng điện. Và nâng cao đời sống và sức khỏe bằng cách dùng máy lọc không khí trong nhà. Giúp hút lọc bụi bẩn, giúp không gian trong nhà của bạn được trong sạch, thông thoáng và an toàn với sức khỏe. Việc nghiên cứu nhằm giúp thúc đẩy hành vi tiêu dùng xanh là vô cùng cần thiết.

Tiêu dùng xanh hiện đang được xem là xu hướng tiêu dùng và ngày một phổ biến đặc biệt là đối với các sản phẩm công nghệ xanh khi mà công nghệ ngày càng tiên tiến các sản phẩm ngày càng hiện đại đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng đồng thời ảnh hưởng tích cực đến môi trường, và vấn đề môi trường cũng trở thành mối quan tâm lớn của nhiều quốc gia trên thế giới. Khi người tiêu dùng càng ngày càng quan tâm đến môi trường, họ coi trọng hơn đến hành vi mua các sản phẩm ngoài đáp ứng được

mục đích cơ bản thì phải thân thiện với môi trường. Chính nhận thức về vấn đề đó của người tiêu dùng dẫn đến sự thay đổi đáng kể trong quyết định mua và tiêu dùng.

Công ty Nielsen Việt Nam công bố một cuộc điều tra tại Hội thảo “Chiến lược thương hiệu gắn với phát triển xanh” do Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công Thương tổ chức năm 2017 đã cho thấy, người tiêu dùng Việt Nam đang ngày càng quan tâm hơn đến vấn đề “xanh” và “sạch”, họ sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các thương hiệu có cam kết “xanh” và “sạch”. Cụ thể, có đến 86% người tiêu dùng Việt sẵn sàng chi trả cao hơn cho sản phẩm đến từ thương hiệu có ảnh hưởng tích cực đến xã hội và môi trường. Việc doanh nghiệp cam kết có trách nhiệm với môi trường cũng tác động đến quyết định mua hàng của 62% người tiêu dùng Việt Nam.

Ngoài ra, theo khảo sát năm 2023 của Nielsen IQ cho thấy sự kỳ vọng của người tiêu dùng với doanh nghiệp về những sáng kiến và hành động thiết thực nhằm cải thiện môi trường. Theo đó, 38% người tiêu dùng đánh giá sáng kiến và hành động thiết thực của doanh nghiệp nhằm cải thiện môi trường là cực kỳ quan trọng. Trước xu thế đó, rất nhiều doanh nghiệp đã chuyển đổi mô hình kinh doanh và coi tiêu dùng xanh trở thành xu hướng tất yếu của sự phát triển bền vững và lâu dài.

Hiện nay, tiêu dùng xanh ở Việt Nam dù đã khá phổ biến đặc biệt là các sản phẩm công nghệ xanh, số lượng sản phẩm xanh còn hạn chế và số lượng tiêu thụ sản phẩm xanh không cao. Nhiều người tiêu dùng Việt Nam có thái độ tốt đối với môi trường hoặc cao hơn nữa là có ý định tiêu dùng xanh tuy nhiên vì một số lý do nào đó hành vi tiêu dùng xanh thực tế vẫn còn hạn chế.

Trong khi nhiều nước trên thế giới đã xem bảo vệ môi trường là một trong những tiêu chí để đánh giá các sản phẩm, nhiều mô hình nghiên cứu đã được sử dụng để nghiên cứu hành vi tiêu dùng xanh. Tại Việt Nam, mặc dù tiêu dùng xanh đã bắt đầu được chú trọng tuy nhiên nền tảng lý thuyết và các nghiên cứu liên quan đến tiêu dùng xanh chưa nhiều và yêu cầu về sản phẩm công nghệ xanh tại Việt Nam còn hạn chế. Việt Nam sẽ cần có các hoạt động thúc đẩy và hỗ trợ các doanh nghiệp nhanh chóng hội nhập và nâng cao ý thức của người tiêu dùng khi lựa chọn mua sản phẩm. Ở Việt Nam, các công trình nghiên cứu về hành vi tiêu dùng xanh chưa đa dạng và chưa được quan tâm nhiều, vậy nên việc nghiên cứu về chủ đề này là cần thiết.

Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu quyết định thực hiện đề tài: “Nghiên cứu những yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng xanh của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh đối với các sản phẩm công nghệ.” để thấy rõ được hành vi tiêu dùng các sản phẩm công nghệ xanh cũng như phân tích sâu hơn về những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu

dùng xanh. Từ những phân tích đó nhóm nghiên cứu sẽ đưa ra một số đề xuất cũng như các biện pháp giúp cải thiện hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Nghiên cứu này thực hiện với mục tiêu chung là xác định các nhân tố tác động đến quyết định tiêu dùng xanh của người dân và trả lời cho câu hỏi tại sao nhiều người tiêu dùng không có hành vi mua sản phẩm công nghệ xanh dù họ có nhiều sự quan tâm đến tiêu dùng xanh. Từ đó đề xuất một số các giải pháp hợp lý giúp nâng cao hành vi tiêu dùng xanh đối với các sản phẩm công nghệ của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh. Mặt khác nghiên cứu này sẽ bổ sung như một tài liệu tham khảo về các nhân tố tác động đến hành vi tiêu dùng các sản phẩm công nghệ xanh và làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo về hành vi tiêu dùng xanh.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Việc nghiên cứu những yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng xanh của người dân tại thành phố HCM đối với các sản phẩm công nghệ nhằm:

Một là, hệ thống hoá các vấn đề lý luận và thực tiễn về các yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng xanh của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh đối với các sản phẩm công nghệ.

Hai là, xác định các yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng xanh của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh đối với các sản phẩm công nghệ.

Ba là, phân tích và đánh giá mức độ tác động của các yếu tố đến hành vi tiêu dùng xanh của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh đối với các sản phẩm công nghệ.

Bốn là, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hành vi tiêu dùng xanh đối với các sản phẩm công nghệ của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, nêu hạn chế của đề tài, kiến nghị cho các nghiên cứu trong tương lai.

1.3. Các câu hỏi nghiên cứu

Đề tài này đặt ra các câu hỏi nghiên cứu về các nhân tố tác động đến hành vi tiêu dùng các sản phẩm công nghệ xanh của người dân thành phố Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

- Thực trạng và hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh của người dân thành phố Hồ Chí Minh?
- Các nhân tố nào tác động đến hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh của người dân thành phố Hồ Chí Minh?

- Mức độ tác động của các nhân tố trên đến hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh của người dân thành phố Hồ Chí Minh?

- Các giải pháp để nâng cao hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh của người dân thành phố Hồ Chí Minh?

1.4. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh của người dân thành phố Hồ Chí Minh.

1.5. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi về không gian: Điều tra được thực hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Là thành phố phát triển, đông dân cư và là thành phố lớn của cả nước.

Phạm vi về thời gian: Nghiên cứu được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 2/2024 đến tháng 8/2024, thời gian triển khai điều tra là tháng 4/2024 đến tháng 6/2024.

Phạm vi về nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu này xem xét, phân tích và đánh giá các nhân tố tác động tới hành vi tiêu dùng các sản phẩm công nghệ xanh của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh là hành vi mua và sử dụng các sản phẩm không gây hại cho môi trường hoặc sức khỏe con người.

Phạm vi về sản phẩm: Nghiên cứu được thực hiện riêng biệt 1 ngành hàng chủ yếu là các sản phẩm công nghệ xanh (xe điện, máy lọc không khí, pin năng lượng mặt trời,...).

1.6. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng 2 phương pháp là phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng.

1.6.1. Phương pháp nghiên cứu định tính

Nghiên cứu định tính nhằm mục đích thu thập dữ liệu phi số liệu để hiểu sâu và đầy đủ hơn về đối tượng nghiên cứu, giảm thiểu tình trạng bỏ sót biến. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành tóm lược các tài liệu trong và ngoài nước, phỏng vấn sâu người tiêu dùng và thông qua thảo luận nhóm để hình thành tìm ra khung phân tích về hành vi tiêu dùng xanh của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh đối với các sản phẩm công nghệ. Phân tích đánh giá tác động những nhân tố ảnh hưởng tới tiêu dùng xanh của người dân.

1.6.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng

Nghiên cứu định lượng nhằm mục đích mô tả đối tượng nghiên cứu thông qua các số liệu thống kê, khái quát hóa kết quả trong mẫu nghiên cứu và suy diễn cho toàn

bộ tổng thể nghiên cứu đồng thời nghiên cứu định lượng nhằm hỗ trợ cho nghiên cứu định tính bằng cách nhận biết các nhóm cần nghiên cứu chuyên sâu. Nhằm thực hiện phương pháp nghiên cứu định lượng, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thiết kế bảng câu hỏi được dựa trên thang đo Likert 5 mức độ nhằm đánh giá mức độ quan trọng của các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh của người dân. Từ đó, sàng lọc các biến quan sát, phân tích tổng quan theo mô hình hồi quy bội. Và sử dụng phần mềm SPSS kết hợp với AMOS để phân tích dữ liệu.

1.7. Ý nghĩa nghiên cứu

1.7.1. Về mặt lý thuyết

Đề tài nghiên cứu này tập trung vào tìm kiếm và xác định các nhân tố tác động thúc đẩy và cản trở đến hành vi tiêu dùng sản phẩm xanh cụ thể là sản phẩm công nghệ xanh của người dân thành phố Hồ Chí Minh và trả lời cho câu hỏi tại sao nhiều người tiêu dùng không có hành vi mua sản phẩm công nghệ xanh dù họ có nhiều sự quan tâm đến tiêu dùng xanh.

Đề tài đưa ra được mô hình nghiên cứu đồng thời đánh giá và đo lường được mức ảnh hưởng nhân tố nào tác động nhiều và nhân tố nào tác động ít lên hành vi tiêu dùng xanh. Ngoài ra, điểm mới ở đề tài là tập trung nghiên cứu cụ thể 1 ngành hàng là các sản phẩm công nghệ xanh nên sẽ đưa ra được kết quả chi tiết và chính xác về mức độ ảnh hưởng của các nhân tố cụ thể lên hành vi tiêu dùng các sản phẩm công nghệ xanh.

1.7.2. Về mặt thực tiễn

Về mặt thực tiễn, đề tài có thể cung cấp các giải pháp hợp lý giúp nâng cao hành vi tiêu dùng xanh đối với các dòng sản phẩm công nghệ của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh bằng cách đề ra giải pháp, định hướng cho các nhà quản trị doanh nghiệp điều chỉnh các sản phẩm công nghệ xanh của họ. Các doanh nghiệp nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng với mục đích nhận biết nhu cầu sở thích thói quen của họ để xây dựng các chiến lược marketing thúc đẩy người tiêu dùng mua sản phẩm của mình.

Cụ thể, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn tầm quan trọng của từng nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản phẩm công nghệ xanh của người dân thành phố Hồ Chí Minh, từ đó xây dựng xây dựng được các sản phẩm và chiến lược đáp ứng được nhu cầu người tiêu dùng.

Mặt khác, nghiên cứu này sẽ bổ sung như một tài liệu tham khảo về các nhân tố tác động đến hành vi tiêu dùng các sản phẩm xanh và làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo về hành vi tiêu dùng xanh, góp một phần cơ sở lý luận cho các nhà

nghiên cứu tại Việt Nam trong lĩnh vực tiêu dùng xanh và các sản phẩm công nghệ xanh.

1.8. Kết cấu của đề tài

Bài đề tài nghiên cứu sẽ bao gồm 5 chương:

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu

Mở đầu giới thiệu chung về tính cấp thiết, mục tiêu, các câu hỏi nghiên cứu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu cũng như những ý nghĩa nghiên cứu, dự kiến những đóng góp của bài nghiên cứu.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu

Trình bày các cơ sở lý thuyết, tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, tổng quan về các nhân tố tác động đến hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh của người dân thành phố Hồ Chí Minh và xây dựng giả thuyết và mô hình nghiên cứu đề xuất cho đề tài

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương này sẽ làm rõ nội dung về mô hình nghiên cứu và xây dựng thang đo cho đề tài, quy trình và phương pháp thu thập dữ liệu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và phương pháp phân tích dữ liệu.

Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Trình bày kết quả phân tích và thảo luận về kết quả phân tích

Chương 5: Kết luận và kiến nghị giải pháp

Tóm tắt, kết luận những kết quả của nghiên cứu, đề ra các kiến nghị giải pháp của nghiên cứu và các hạn chế của nghiên cứu để định hướng cho các nghiên cứu tiếp theo trong tương lai.

TÓM TẮT CHƯƠNG I

Như vậy, cùng với sự phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ của các nền kinh tế đã gây ảnh hưởng không tốt đến môi trường sinh thái, đây là vấn đề nghiêm trọng và cần phải có giải pháp để hướng đến sự phát triển bền vững và lâu dài. Nhờ đó, nhóm nghiên cứu đã xác định được tính cấp thiết của đề tài và bước đầu xác định được các vấn đề và tiến hành triển khai nghiên cứu đề tài.

Ở chương này, nhóm nghiên cứu sẽ làm rõ tính cấp thiết của đề tài cũng những mục tiêu mà đề tài hướng đến từ mục tiêu tổng quát đến cụ thể và xác định các câu hỏi cho nghiên cứu. Tiếp đến là xác định đối tượng của đề tài nghiên cứu là các yếu tố tác

động đến hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh của người dân thành phố Hồ Chí Minh, cùng với đó nhóm nghiên cứu cũng giới hạn rõ phạm vi nghiên cứu của đề tài bao gồm phạm vi về không gian, thời gian, nội dung và phạm vi về sản phẩm nghiên cứu. Ngoài xác định rõ ràng mục tiêu của đề tài cũng như đối tượng và phạm vi của nghiên cứu thì nhóm nghiên cứu cũng chọn lọc và đề xuất các phương pháp nghiên cứu phù hợp, khoa học cho đề tài bao gồm phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng nhằm giúp cho đề tài được thực hiện một cách chính xác, cụ thể và không bỏ sót nhân tố tác động. Cũng trong chương này, nhóm nghiên cứu cũng đã đưa ra các ý nghĩa mà nghiên cứu có thể đem lại bao gồm ý nghĩa về lý thuyết và ý nghĩa về thực tiễn, xác định rõ những khả năng mà đề tài có thể ứng dụng được trong tương lai. Ngoài ra ở chương này cũng đề cập đến bố cục các phần, các chương và tóm tắt nội dung cơ bản của từng chương mà nhóm nghiên cứu sẽ thực hiện.

Tóm lại, ở chương này sẽ làm rõ các nội dung cơ bản cho đề tài, đây là các nội dung cơ sở để hình thành và xây dựng cũng như định hướng cơ bản về nội dung nghiên cứu cho đề tài để đạt được các kết quả khả quan cho các chương tiếp theo.

CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

2.1. Cơ sở lý thuyết

2.1.1. Các khái niệm liên quan đến đề tài

a. Sản phẩm xanh

Hiện nay, có rất nhiều nhà nghiên cứu xây dựng khái niệm của sản phẩm xanh. Tuy nhiên, để tìm kiếm một định nghĩa thống nhất và chính xác về sản phẩm xanh thì chưa có một định nghĩa nào đầy đủ và hoàn thiện. Nếu tách rời sản phẩm và xanh để phân tích ta có thể hiểu sản phẩm là vật được làm ra để bán hay tiêu dùng nhằm đáp ứng nhu cầu của con người, xanh được dùng để chỉ sự liên quan hay quan tâm đến môi trường và con người. Vậy sản phẩm xanh có thể hiểu nôm na là những sản phẩm được tạo ra với sự quan tâm đến môi trường không gây hại cho môi trường và an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng hơn những sản phẩm truyền thống khác trong suốt quá trình sản xuất, sử dụng và vứt bỏ.

Shamdasani và cộng sự (1993) đã xây dựng định nghĩa cho sản phẩm xanh như sau: “sản phẩm xanh là sản phẩm không gây ô nhiễm cho trái đất hoặc tổn hại tài nguyên thiên nhiên và có thể tái chế và bảo tồn. Đó là một sản phẩm có chất liệu hoặc bao bì thân thiện với môi trường hơn trong việc giảm tác động tiêu cực đến môi trường.”

Nimse và các cộng sự (2007) thì định nghĩa “sản phẩm xanh là những sản phẩm sử dụng vật liệu có khả năng tái chế, giảm thiểu lượng phế thải, tiết kiệm nước và năng lượng, đồng thời giảm thiểu sử dụng bao bì và giảm thiểu lượng chất độc hại được thải ra môi trường.”

Chiou và cộng sự (2011) định nghĩa “sản phẩm xanh được xem là sản phẩm có tính năng cạnh tranh về độ thân thiện và ít gây tổn hại cho môi trường, Một sản phẩm được coi là vượt trội so với sản phẩm thông thường hoặc cạnh tranh nếu nó gây ra ít gánh nặng, tổn hại hơn cho môi trường về năng lượng và nguyên liệu, khí thải, nước thải sinh hoạt, chất thải rắn và các phát sinh môi trường khác trong suốt vòng đời sản phẩm của nó, hay nói cách khác một sản phẩm xanh là sản phẩm ít gây ra những ảnh hưởng tiêu cực hơn cho hệ sinh thái, môi trường xung quanh thông qua việc tạo ra nó.” Điều này có thể hiểu sản phẩm xanh cần đảm bảo: không gây tác hại đến môi trường trong quá trình sử dụng và bản thân quá trình sản xuất sản phẩm xanh cũng không gây hại cho hệ sinh thái.

Philip Kotler (2013) xây dựng định nghĩa sản phẩm xanh “sản phẩm xanh là sản phẩm được sản xuất bởi công nghệ xanh và không gây hại đến môi trường. Sản phẩm xanh có các đặc trưng sau: có thể tái chế, tái sử dụng và phân hủy sinh học; nguyên liệu

sản xuất có nguồn gốc tự nhiên; bao gói có thể tái chế, tái sử dụng; không chứa hóa chất độc hại; không chứa hóa chất chưa được phép sử dụng; không gây hại hoặc gây ô nhiễm môi trường; không được phép thử trên động vật.”

Từ những định nghĩa của các nhà nghiên cứu trước, nhóm tác giả đưa ra định nghĩa về sản phẩm xanh như sau: Sản phẩm xanh là sản phẩm hướng đến sự thân thiện đến môi trường và con người, những sản phẩm được thiết kế và sản xuất nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến môi trường nước, không khí, đất và không gây hại hoặc tốt cho sức khỏe con người trong xuyên suốt vòng đời của sản phẩm. sản phẩm xanh phải đáp ứng các yếu tố: Sản phẩm được tạo ra từ vật liệu không gây tác động xấu đến môi trường và sức khỏe; Sản phẩm giảm tác động đến môi trường trong quá trình sử dụng hơn so với các sản phẩm độc hại truyền thống; Sản phẩm tạo ra một môi trường thân thiện và an toàn đối với sức khỏe.

b. Sản phẩm công nghệ xanh

Công nghệ xanh

Monu Bhardwaj và cộng sự (2015) đưa ra định nghĩa của công nghệ xanh “Công nghệ xanh là việc cải tiến và ứng dụng các thiết bị, hệ thống và sản phẩm được sử dụng để tiết kiệm môi trường tự nhiên và tài nguyên nhằm giảm thiểu và giảm tác động bất lợi của các hoạt động của con người.”

Fu và cộng sự (2021) thì xây dựng “công nghệ xanh là một việc áp dụng khoa học và công nghệ để giảm thiểu tác động của con người lên môi trường. Năng lượng, khoa học khí quyển, nông nghiệp, khoa học vật liệu và thủy văn đều là các lĩnh vực nghiên cứu khoa học thuộc phạm vi của công nghệ xanh.”

Về cơ bản, trong phạm vi nghiên cứu của đề tài này công nghệ xanh sẽ được hiểu là việc ứng dụng các khoa học công nghệ vào mục đích bảo vệ môi trường nhằm tạo ra các sản phẩm công nghệ xanh để hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực từ các hoạt động của con người đến môi trường sống. Ví dụ, ứng dụng công nghệ chuyển đổi năng lượng mặt trời từ việc biến đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng điện thông qua quá trình quang điện để tạo ra pin năng lượng mặt trời, và sản phẩm pin năng lượng mặt trời xem là sản phẩm công nghệ xanh từ việc ứng dụng công nghệ xanh.

Sản phẩm công nghệ xanh

Sản phẩm công nghệ xanh trong bài nghiên cứu này sẽ là các sản phẩm được tạo ra dựa trên nền tảng các khoa học công nghệ, ứng dụng các giải pháp công nghệ thân thiện với môi trường nhằm mục tiêu tác động tích cực đến môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực đến hệ sinh thái và sức khỏe con người trong suốt vòng đời sản phẩm. Sản

phẩm công nghệ xanh phải đáp ứng các yếu tố: được tạo ra bằng cách ứng dụng khoa học công nghệ trong quá trình sản xuất và sử dụng, hướng đến mục tiêu bảo vệ môi trường, giảm tác động đến môi trường trong quá trình sản xuất và sử dụng, sản phẩm tạo ra một môi trường thân thiện và an toàn đối với sức khỏe.

Đối với sản phẩm xanh thì sản phẩm công nghệ xanh là một tập hợp con, một phần của sản phẩm xanh. Tất cả các sản phẩm công nghệ xanh đều là sản phẩm xanh, nhưng không phải tất cả các sản phẩm xanh đều là sản phẩm công nghệ xanh. Và trong bài nghiên cứu này sẽ tập trung thực hiện nghiên cứu riêng biệt 1 ngành hàng chủ yếu là các sản phẩm công nghệ xanh (các dòng sản phẩm công nghệ điện tử xanh và thiết bị gia dụng xanh, vận tải có nguyên liệu cấu thành dễ dàng tái sử dụng được và có thể tiết kiệm năng lượng).

Ngày nay, với ý thức của người tiêu dùng về tác động của các sản phẩm độc hại truyền thống đến môi trường đã làm cho nhiều mặt hàng sản phẩm công nghệ xanh ra đời có sức cạnh tranh cao. Sau đây là danh sách một vài sản phẩm công nghệ xanh sẽ là sản phẩm nghiên cứu chính cho đề tài.

BẢNG 2.1. Danh sách một vài sản phẩm công nghệ xanh

STT	Sản phẩm	Thương hiệu
1	Xe máy điện, ô tô điện	Vinfast (Vinfast Feliz S, Vinfast e34,...)
2	Máy nước nóng năng lượng mặt trời	SolarBK
3	Pin năng lượng mặt trời	Redsun
4	Máy điều hòa tiết kiệm năng lượng (điều hòa không khí biến tần)	LG (LG Deluxe Inverter V), Panasonic (Panasonic Econavi AC), Daikin (Daikin DC Inverter AC)
5	Đèn Led	Điện tử Thủ Đức (Led túyp, Led tròn,...)
6	Tủ lạnh	Haier (Haier RS-BG568KWH), LG (LG InstaView Door-in-Door), Samsung (Samsung Family Hub)
7	Máy giặt	LG (LG TurboWash 35), Samsung (Samsung EcoBubble), Bosch (Bosch Serie 8)
8	TV	Samsung (Samsung The Frame), LG (LG C2 OLED TV)

9	Máy tính xách tay	Dell (Dell XPS 13 Plus), HP (HP Spectre x360 14)
---	-------------------	--

c. Tiêu dùng xanh

Khái niệm tiêu dùng xanh là một khái niệm không còn quá mới, được nhắc đến lần đầu tiên năm 1970 và từ đó đã có nhiều nghiên cứu mở rộng khái niệm này. Cho đến nay, khái niệm tiêu dùng xanh vẫn chưa được thống nhất rõ ràng mà được định nghĩa bằng nhiều cách khác nhau.

Sisira Saddhamangala Withanachchi (2011), Mansvelt & Robbins (2011) đưa ra định nghĩa khá toàn diện về tiêu dùng xanh với quan điểm “Là một quá trình thông qua những hành vi xã hội như: Mua các loại thực phẩm sinh học, tái chế, tái sử dụng, hạn chế dùng thừa và sử dụng hệ thống giao thông thân thiện.”

Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Ngọc Ánh (2012) đề cập đến tiêu dùng xanh như “Là một chuỗi các hành vi, bao gồm hành vi mua sản phẩm xanh; sử dụng sản phẩm theo các cách xanh (tiết kiệm, tái sử dụng, tái chế, xử lý rác thải...); tuyên truyền và tác động đến cộng đồng thực hiện hai hành vi trên.” Bằng cách định nghĩa trên của tác giả, tiêu dùng xanh có thể được hiểu một cách rõ ràng và cụ thể như là một tổ hợp các hành vi có mục đích của một cá nhân nhằm tác động tích cực đến môi trường.

Cleveland và cộng sự (2005), Stern (2000) thì lại giải thích “Tiêu dùng xanh như là một hành vi, được hình thành từ sự tác động của các yếu tố chủ quan và khách quan như: thái độ và hiểu biết về các vấn đề môi trường; nhận thức về tác động đến môi trường của sản phẩm; yếu tố thuộc về nhân khẩu; tiêu chuẩn đạo đức xã hội; điều kiện của bản thân; đặc điểm của sản phẩm...”

Getgreen (2012) đã định nghĩa tiêu dùng xanh như sau “Tiêu dùng xanh được hiểu là một phần của tiêu dùng bền vững. Tiêu dùng xanh là những hành động mua hàng, sử dụng, thải loại, trong đó người tiêu dùng cần cân nhắc trách nhiệm của bản thân đối với xã hội và môi trường bằng cách giảm thiểu tối đa tác động lên môi trường; đồng thời vẫn đáp ứng các nhu cầu và mong muốn cá nhân, đảm bảo chất lượng cuộc sống trong hoạt động sống - ăn uống - làm việc hàng ngày.”

Cho đến nay, tuy chưa có sự thống nhất và rõ ràng về định nghĩa tiêu dùng xanh. Từ những phân tích về định nghĩa của các nhà nghiên cứu trước, nhóm tác giả đưa ra định nghĩa như sau: Tiêu dùng xanh là một hành vi của con người chịu sự tác động của nhiều yếu tố chủ quan và khách quan nên có thể dự đoán và điều chỉnh. Tương tự một số định nghĩa nói trên, tiêu dùng xanh là việc mua, sử dụng theo cách xanh (tái sử dụng, xử lý rác thải, tiết kiệm,...) và tuyên truyền các sản phẩm thân thiện với môi trường mà

không gây nguy hiểm cho sức khỏe con người và giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường.

d. Người tiêu dùng xanh

Trong luận án của Nguyễn Gia Thọ đã cung cấp thông tin tại thị trường Mỹ năm 2018, cứ 10 người tiêu dùng thì có 4 người quan tâm tới tiêu dùng xanh, họ chi tiêu khoảng 400 triệu đô la cho các sản phẩm thân thiện môi trường. Điều này thể hiện người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến môi trường hơn thông qua những hành vi thường ngày, đó chính là những người tiêu dùng xanh.

Mei và cộng sự (2012) nhận định rằng “người tiêu dùng xanh là những người tiêu dùng có đạo đức và tuân theo các nguyên tắc của chủ nghĩa tiêu dùng xanh, họ thích các sản phẩm được sản xuất theo cách thức không gây tổn hại cho môi trường hay được gọi là sản phẩm xanh. Khía cạnh đạo đức thể hiện qua cách họ đối xử với môi trường trong quá trình sử dụng sản phẩm.”

Nazanin Shabani và cộng sự (2013) đã phân chia người tiêu dùng xanh thành 5 nhóm khác nhau: nhóm thứ nhất coi bảo vệ môi trường là triết lý, từ chối mua các sản phẩm từ những nhà sản xuất không coi trọng môi trường, nhóm này chiếm khoảng 9% tổng số người tiêu dùng. Nhóm thứ hai gồm những người tham gia các tổ chức bảo vệ môi trường và quan tâm tới việc mua sản phẩm xanh, nhóm này chiếm 6%. Nhóm thứ ba gồm những người quan tâm đến bảo vệ môi trường nhưng không sẵn sàng trả thêm giá cho sản phẩm thân thiện môi trường, chiếm khoảng 31%. Nhóm thứ tư gồm những người có kiến thức và hiểu biết về môi trường thấp, chiếm khoảng 19% và họ coi các sản phẩm xanh có hiệu quả và chất lượng thấp. Nhóm cuối cùng là những người coi trọng các hoạt động hàng ngày là thói quen của họ hơn là thay đổi để bảo vệ môi trường.

Md. Nekmahmud & Maria Fekete-Farkas (2020) thì lại tiếp cận khái niệm người tiêu dùng xanh ở khía cạnh họ “là người chủ động tìm kiếm các sản phẩm không gây hại cho môi trường và vừa phải thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng. Người tiêu dùng xanh sẽ luôn tránh sử dụng sản phẩm gây hại cho sinh vật sống, liên quan đến các thí nghiệm vô đạo đức đối với động vật hoặc con người, người tiêu dùng xanh cũng tìm tới những sản phẩm sử dụng năng lượng tái tạo.”

Trong bài nghiên cứu này, người tiêu dùng xanh được hiểu là những người quan tâm đến việc bảo vệ môi trường có ý thức lựa chọn những sản phẩm thân thiện với môi trường, ưu tiên lựa chọn các sản phẩm xanh không gây tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người.

e. Hành vi tiêu dùng

Theo Lý thuyết cơ bản của marketing “hành vi tiêu dùng là hành vi quan trọng của con người, là hành động nhằm thỏa mãn những nguyện vọng, trí tưởng tượng riêng và các nhu cầu về vật chất, tình cảm của một cá nhân hoặc tổ chức nào đó thông qua việc mua sắm và sử dụng các sản phẩm đó.” Nói cách khác hành vi tiêu dùng là những quyết định của người tiêu dùng liên quan đến việc sử dụng nguồn lực của bản thân: tài chính, thời gian, công sức, kinh nghiệm tham gia trao đổi để thỏa mãn nhu cầu, mong muốn của cá nhân.

Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ định nghĩa “Hành vi tiêu dùng chính là sự tác động qua lại giữa các yếu tố kích thích của môi trường với nhận thức và hành vi của con người mà qua sự tương tác đó, con người thay đổi cuộc sống của họ.” Hay nói dễ hiểu, hành vi tiêu dùng của một người bao gồm những suy nghĩ và cảm nhận mà con người có được và những hành động mà họ thực hiện trong quá trình tiêu dùng. Những yếu tố như ý kiến từ những người tiêu dùng khác, quảng cáo, thông tin về giá cả, bao bì, bề ngoài sản phẩm... đều có thể tác động đến cảm nhận, suy nghĩ và hành vi của khách hàng.

Michael R. Solomon trong Nghiên cứu hành vi tiêu dùng (1992) đã xây dựng định nghĩa cho hành vi tiêu dùng như sau “hành vi tiêu dùng là một tiến trình cho phép một cá nhân hay một nhóm người lựa chọn, mua sắm, sử dụng hoặc loại bỏ một sản phẩm/dịch vụ, những suy nghĩ đã có, kinh nghiệm hay tích lũy, nhằm thỏa mãn nhu cầu hay ước muốn của họ.”

Từ việc phân tích các định nghĩa trên, nhóm nghiên cứu đưa ra hai đặc điểm của hành vi tiêu dùng bao gồm: Hành vi tiêu dùng là một chuỗi tiến trình cho phép một cá nhân hay một nhóm người lựa chọn, mua sắm, sử dụng một sản phẩm. Tiến trình này bao gồm những suy nghĩ, cảm nhận, thái độ và những hoạt động bao gồm mua sắm, sử dụng, xử lý của con người trong quá trình mua sắm và tiêu dùng. Hành vi tiêu dùng có tính tương tác và có thể dự báo vì nó chịu tác động bởi những yếu tố từ môi trường bên ngoài và có sự tác động trở lại đối với môi trường đó.

f. Hành vi tiêu dùng xanh

Philip Liebenberg (2015) về nhân tố tác động đến hành vi tiêu dùng xanh cho cá nhân và xã hội từ việc bảo vệ môi trường. Nghiên cứu này cũng cho rằng hành vi tiêu dùng xanh có thể được phân thành hai loại phổ biến: một là việc giảm tiêu thụ tài nguyên năng lượng, cụ thể là hành vi cắt giảm; hai là các quyết định mua hàng thân thiện môi trường, cụ thể là hành vi mua hàng xanh.”

Về cơ bản, Khái niệm hành vi tiêu dùng xanh được phát triển dựa trên khái niệm hành vi tiêu dùng và sản phẩm xanh. Trong bài nghiên cứu này, hành vi tiêu dùng xanh sẽ được hiểu là một chuỗi hành vi của một cá nhân hay một nhóm người

mua sản phẩm xanh, sử dụng sản phẩm xanh (chẳng hạn như tiết kiệm, tái sử dụng, tái chế, sử dụng bao bì xanh và xử lý rác thải đúng cách). Nói cách khác, đây là cách tiêu thụ các sản phẩm một cách có trách nhiệm với môi trường.

2.1.2 Các lý thuyết và mô hình nghiên cứu có liên quan

a. Thuyết hành vi hợp lý (TRA - Theory of Reasoned Action)

Thuyết hành vi hợp lý (TRA - Theory of Reasoned Action) được đề xuất lần đầu vào năm 1967 bởi Fishbein và sau đó được cải tiến, phát triển thêm bởi cả hai nhà tâm lý Icek Ajzen và Fishbein vào năm 1975. Đây là một lý thuyết giúp giải thích và dự đoán hành vi của con người dựa trên thái độ và chuẩn mực xã hội, học thuyết này có nguồn gốc từ những nghiên cứu trước đây về tâm lý học xã hội như: các mô hình về sự thuyết phục, các lý thuyết về thái độ,... Mặc dù lý thuyết này đã giải thích được mối quan hệ giữa thái độ và hành vi trong hành động của con người, thế nhưng có nhiều nhà phê bình cho rằng các lý thuyết về thái độ không phải là những chỉ số phù hợp để phân tích hành vi con người. Thế nên học thuyết hành động hợp lý (TRA) đã được cả hai tác giả sửa đổi và mở rộng trong vài thập kỷ kế tiếp nhằm khắc phục sự không nhất quán trong mối quan hệ giữa thái độ và hành vi.

Lý thuyết này tập trung vào ý định của một người hành động theo một hướng đã định sẵn, những yếu tố như: niềm tin, thái độ, ý định hành vi và hành vi đều có mối quan hệ với nhau và thông qua các yếu tố này, ta có thể dự đoán được một phần hành vi người tiêu dùng. Mô hình của thuyết hành vi hợp lý có thể được thể hiện như sau:

HÌNH 2.1. Mô hình về Thuyết hành vi hợp lý – TRA

Thuyết hành vi hợp lý còn có thể được thể hiện qua công thức sau:

$$BI = AB \times W1 + SN \times W2$$

Trong đó:

- BI (Behaviour intention): ý định hành vi, được hiểu đơn giản là mối liên hệ giữa thái độ và chuẩn mực chủ quan đối với hành vi. Khi cả hai yếu tố thái độ, chuẩn mực chủ quan càng mạnh mẽ, tích cực thì mối quan hệ giữa chúng đối với hành vi càng chặt chẽ.

- AB (Attitude toward behaviour): thái độ của một cá nhân đối với việc thực hiện hành vi. Theo thuyết hành vi hợp lý thì thái độ là một trong những yếu tố quan trọng giúp xác định ý định hành vi và cách con người nhìn nhận đối với một hành vi cụ thể. Những thái độ này bị ảnh hưởng bởi hai yếu tố chính, đó là niềm tin hành vi và sự đánh giá.

- SN (Subjective norms related to behaviour): các chuẩn mực chủ quan liên quan đến việc thực hiện hành vi, đây cũng là một yếu tố chính quyết định đến ý định hành vi và là cách nhận thức các nhóm, cá nhân xung quanh một người có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện hành vi của người đó. Theo Ajzen định nghĩa thì các chuẩn mực chủ quan là “áp lực xã hội có thể nhận thấy được để thực hiện hoặc không thực hiện hành vi”.

- W (Empirically derived weights): hệ số trọng số phản ánh mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đối với hành vi.

Bằng cách nhìn vào thái độ đối với hành vi và các chuẩn mực chủ quan thì TRA sẽ đưa ra được những kết luận liên quan đến ý định hành vi. Thái độ của một cá nhân thì có thể là điều kiện thuận lợi, bất lợi hoặc trung tính tác động đến hành vi, trong khi đó, các chuẩn mực chủ quan là đánh giá chủ quan về sở thích của một cá nhân cũng như liệu cá nhân đó có bị tác động bởi các yếu tố xã hội hay không. Đây là ưu điểm của mô hình TRA so với mô hình đa thuộc tính nhờ có giải thích thêm yếu tố chuẩn mực chủ quan.

Tuy nhiên, TRA vẫn còn tồn tại hạn chế như không thể giải thích được các hành vi phát sinh ngoài dự định của cá nhân, hay nói cách khác là bỏ qua sự quan trọng của yếu tố xã hội, mà theo Grandon & Peter P. Mykytyn 2004; Werner 2004 thì đây có thể là một yếu tố quyết định đối với hành vi cá nhân. Một số quan điểm cho rằng, ý định hành vi không chắc chắn sẽ dẫn đến hành vi thực tế và các ý định hành vi không phải là yếu tố quyết định duy nhất của hành vi. Nhằm khắc phục hạn chế trên thì Ajzen đã đề xuất bổ sung thêm yếu tố kiểm soát để có thể hỗ trợ dự đoán hành vi tốt hơn, và cho ra đời một thuyết mới mang tên Thuyết hành vi có kế hoạch (TPB).

b. Thuyết hành vi có kế hoạch (TPB – Theory of Planned Behavior)

Thuyết hành vi có kế hoạch được Ajzen và Fishbein phát triển, bổ sung và hoàn thiện dựa trên Thuyết hành động hợp lý (TRA). Thuyết này cho rằng hành vi của con người được quyết định bởi ý định hành vi và luôn tồn tại một giai đoạn mà người tiêu dùng có ý định mua trước khi có hành vi mua thực tế. Mô hình này phù hợp để nghiên cứu những đề tài liên quan đến tiêu dùng bởi khi đứng trước một sản phẩm thì người tiêu dùng sẽ có xu hướng xuất hiện ý định mua trước khi có hành vi mua. Tiêu dùng xanh cũng vậy, đặc biệt là đối với các dòng sản phẩm công nghệ thì người tiêu dùng

càng không thể ra quyết định ngẫu hứng hay chịu những tác động của việc nghiên mua sắm như đối với các dòng sản phẩm khác.

Ở thuyết này thì ý định hành vi của người tiêu dùng là sự sẵn lòng của người đó trong việc thực hiện hành vi và đã được dự đoán phần lớn sẽ trở thành hành vi thực tế trong tương lai gần. Như đã giới thiệu sơ ở phần trên, trong TPB, ý định hành vi có kế hoạch tác động bởi thái độ đối với hành vi, chuẩn mực chủ quan và một yếu tố khác được Ajzen bổ sung vào mô hình mới này, đó là kiểm soát hành vi nhận thức, cũng chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa ý định hành vi và hành vi thực tế. Mô hình TPB được thể hiện như sau:

HÌNH 2.2. Mô hình về Thuyết hành vi có kế hoạch – TPB

Mô hình trên còn được thể hiện qua một phương trình đơn giản như sau:

$$BI = W1 \times AB + W2 \times SN + W3 \times PBC$$

Trong đó:

- BI (Behaviour intention): Ý định hành vi
- AB (Attitude toward behaviour): thái độ của một cá nhân đối với việc thực hiện hành vi.
- SN (Subjective norms related to behaviour): các chuẩn mực chủ quan liên quan đến việc thực hiện hành vi.
- PBC (Perceived Behaviour Control): kiểm soát hành vi nhận thức, yếu tố này có thể phản ánh chính xác sự kiểm soát hành vi thực tế bởi yếu tố này cùng với ý định được dùng để dự báo tốt về hành vi của con người.

- W (Empirically derived weights): hệ số trọng số phản ánh mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đối với hành vi.

Mô hình TPB được xem là tối ưu hơn mô hình TRA trong việc dự đoán và giải thích hành vi của người tiêu dùng trong cùng một nội dung và hoàn cảnh nghiên cứu, bởi sự bổ sung yếu tố kiểm soát hành vi nhận thức của Ajzen đã phần nào khắc phục được nhược điểm của mô hình TRA. Tuy vậy, mô hình TPB vẫn có một số hạn chế nhất định trong việc dự đoán hành vi. Hạn chế đầu tiên có thể kể đến là yếu tố quyết định ý định không giới hạn ở thái độ, chuẩn mực chủ quan và kiểm soát hành vi cảm nhận mà còn có thể có những yếu tố khác ảnh hưởng đến hành vi. Từ những bài nghiên cứu trước đây, chỉ có khoảng 40% sự biến động của hành vi có thể được giải thích bằng cách sử dụng mô hình TPB này. Hạn chế thứ hai là có thể có một khoảng thời gian đáng kể giữa các đánh giá về ý định hành vi và hành vi thực tế được đánh giá, trong khoảng thời gian này thì các ý định của cá nhân có thể thay đổi. Hạn chế thứ ba là mô hình TPB là một mô hình tiên đoán dựa trên việc dự đoán hành động của một cá nhân đối với hệ thống các tiêu chí đã được xác định sẵn, tuy nhiên, cá nhân không luôn luôn hành xử như dự đoán bởi nhiều nguyên nhân. Mô hình được xem là tối ưu hơn mô hình trong việc dự đoán và giải thích hành vi của người tiêu dùng trong cùng một nội dung và hoàn cảnh nghiên cứu bởi

c. Thuyết hành vi tiêu dùng (TCB – Theory of Consumer Behavior)

Thuyết hành vi tiêu dùng đã được Philip Kotler phát triển và phổ biến thông qua các khái niệm và mô hình liên quan đến hành vi tiêu dùng trong các ấn phẩm và các công trình nghiên cứu của mình, đặc biệt trong cuốn sách “Marketing Management”. Theo lý thuyết về hành vi tiêu dùng của Philip Kotler, các yếu tố marketing như sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến và các tác nhân khác như kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, công nghệ sẽ tác động vào hộp đen của người mua, tức là tác động vào những đặc điểm văn hóa, xã hội, cá nhân và tâm lý cũng như 5 bước trong tiến trình của người mua. Qua đó, đáp ứng các nhu cầu cần thiết của người mua và kết quả là người tiêu dùng sẽ đưa đến một quyết định mua sắm nhất định. Như vậy, lý thuyết này cho thấy được những giai đoạn cụ thể từ việc có ý định mua đến khi đi tới việc ra quyết định, hay nói cách khác lý thuyết này đã chỉ ra được mối quan hệ giữa ý định hành vi và hành vi tiêu dùng thực tế, trong đó ý định hành vi là tiền đề của hành vi tiêu dùng thực tế. Mô hình Thuyết hành vi tiêu dùng có thể được thể hiện qua hình sau:

HÌNH 2.3. Mô hình thuyết hành vi tiêu dùng – TCB

2.1.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước

a. Nghiên cứu trong nước

Việc nghiên cứu hành vi tiêu dùng xanh không phải là lĩnh vực nghiên cứu mới mà đã được nhiều nhóm nghiên cứu trong và ngoài nước tiến hành thực hiện, đặc biệt ở riêng Việt Nam có một số nghiên cứu điển hình:

[1] Hoàng Thị Bảo Thoa (2016), *Nghiên cứu những nhân tố tác động tới mối quan hệ giữa ý định và hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng Việt Nam*, Luận án tiến sĩ kinh tế Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Bài nghiên cứu này hướng đến mục tiêu chính là tìm kiếm và phân tích các nhân tố thúc đẩy hoặc cản trở lên mối quan hệ giữa ý định và hành vi tiêu dùng xanh và trả lời cho câu hỏi ý định tác động như thế nào đến hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng Việt Nam? Nhiều người tiêu dùng Việt Nam dù ý thức được công dụng cũng như tầm quan trọng của sản phẩm xanh và tỏ ra quan tâm tới môi trường nhưng vì lý do nào đó vẫn chưa có hoặc còn hạn chế những hành vi mua sản phẩm trên thực tế. Trong nghiên cứu của tác giả Hoàng Thị Bảo Thoa được thực hiện điều tra trên 500 phiếu và thu về được 468 phiếu. Trong kết quả nghiên cứu, Hệ số tương quan giữa ý định và hành vi tiêu dùng xanh trong nghiên cứu này khi chưa có tác động của các nhân tố khác là 0,45 điều này chứng tỏ ý định có một tác động đáng kể đến hành vi tiêu dùng xanh. Và có 4 nhân tố tác động đến mối quan hệ giữa ý định và hành vi tiêu dùng xanh là: Quan tâm đến môi trường; nhận thức về tính hiệu quả; xúc tiến của doanh nghiệp/độ nhạy của giá; tính sẵn có của sản phẩm. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng nhận thức về tính hiệu quả của sản phẩm có tác động lớn đến mối quan hệ giữa ý định và hành vi tiêu dùng xanh, nghĩa là khi người tiêu dùng nhận thức

rõ hơn về hiệu quả của các sản phẩm xanh thì tác động của ý định lên hành vi tiêu dùng xanh cũng sẽ tăng lên. Ngoài ra nghiên cứu cũng chỉ ra giới tính của người tiêu dùng, thói quen mua hàng ở các chợ cóc và thu nhập của gia đình cũng có tác động lên mối quan hệ giữa ý định và hành vi tiêu dùng xanh. Tuy nhiên, nghiên cứu không chỉ ra ảnh hưởng của người thứ 3 lên mối quan hệ giữa ý định và hành vi tiêu dùng xanh. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là cơ sở để các doanh nghiệp có thể cải thiện cũng như có các chính sách để giúp nâng cao và giải quyết vấn đề người tiêu dùng nhận thức và quan tâm đến sản phẩm xanh nhưng hạn chế hoặc vẫn chưa có các hành vi mua thực tế.

[2] Nguyễn Thế Khải và Nguyễn Thị Lan Anh (2016), *Nghiên cứu ý định tiêu dùng xanh của người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh*, Tạp chí khoa học trường đại học Mở Tp.HCM – Số 11 (1) 2016. Nghiên cứu được thực hiện trên 1028 phiếu khảo sát được phát ra và thu về thì trong đó 802 phiếu hợp lệ. Từ kết quả nghiên cứu thì ý định tiêu dùng xanh của người tiêu dùng tại TPHCM chịu tác động từ 5 yếu tố: (1) sự quan tâm đến các vấn đề môi trường, (2) nhận thức các vấn đề môi trường, (3) lòng vị tha, (4) ảnh hưởng xã hội, (5) cảm nhận tính hiệu quả đến ý định tiêu dùng xanh của người tiêu dùng tại TPHCM, cả 5 nhân tố đều tác động cùng chiều lên ý định tiêu dùng xanh của người tiêu dùng. Cụ thể, nhân tố cảm nhận tính hiệu quả có tác động mạnh nhất và nhân tố ảnh hưởng xã hội có tác động yếu nhất đến ý định tiêu dùng của người tiêu dùng, mặt khác nghiên cứu cũng xác định riêng nhân tố sự nhận biết sản phẩm xanh sẽ không có tác động đến ý định tiêu dùng. Ngoài ra kết quả nghiên cứu cũng cho thấy sự khác biệt giữa nhóm người được phân loại có trình độ học vấn và thu nhập bằng kiểm định Levene và kiểm định Kruskal-Wallis thì kết quả người có thu nhập cao thì họ sẽ có ý định tiêu dùng sản phẩm xanh cũng sẽ nhiều hơn và hầu hết nhóm người có trình độ học vấn cao thì ý định tiêu dùng sản phẩm xanh cũng sẽ tăng. Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ dừng ở phân tích các yếu tố tác động đến ý định tiêu dùng sản phẩm xanh mà chưa có nghiên cứu về hành vi tiêu dùng thực tế. Nghiên cứu còn hạn chế là nghiên cứu mới chỉ ra được một phần các nhân tố tác động đến ý định tiêu dùng xanh, chưa phân tích kỹ đến yếu tố tài chính của người tiêu dùng (yếu tố khá quan trọng có tác động đến ý định tiêu dùng xanh do đa phần các sản phẩm xanh thường có mức giá cao hơn so với các sản phẩm bình thường khác).

[3] Hoàng Trọng Hùng và Cộng sự (2018), *Các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng tại Thành phố Huế*, Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển tập 127 – số 5A, trang 199 – 212. Dựa trên mô hình mở rộng của lý thuyết hành vi hoạch định TPB (Theory of Planned Behaviour). Tác giả và cộng sự đã xây dựng mô hình nghiên cứu gồm 5 nhân tố tác động đến ý định tiêu dùng xanh, từ ý định sẽ tác động đến hành vi tiêu dùng và 5 nhân tố đó bao gồm: Thái độ; chuẩn chủ

quan; mối quan tâm đến môi trường; nhận thức kiểm soát hành vi; tính sẵn có của sản phẩm xanh. Nghiên cứu được khảo sát trực tiếp 220 người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Huế, kết quả thu được 200 phiếu trả lời hợp lệ. Kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ có hai nhân tố chính ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng xanh qua đó tác động gián tiếp đến hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng tại Thành phố Huế là thái độ đối với tiêu dùng xanh và mối quan tâm đến môi trường. Trong đó, nhân tố thái độ có tác động mạnh nhất lên ý định tiêu dùng xanh từ đó tác động đến hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng.

[4] Hồ Mỹ Dung và cộng sự (2019), *Các nhân tố ảnh hưởng tới ý định tiêu dùng xanh của người dân tại Thành phố Trà Vinh*, Tạp chí Khoa học Kinh tế số 07, Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm kiếm và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng xanh của người tiêu dùng tại Thành phố Trà Vinh. Hồ Mỹ Dung và cộng sự đã xây dựng mô hình nghiên cứu trên cơ sở chủ yếu dựa vào mô hình lý thuyết hành vi hợp lý (TRA) (Ajzen & Fishbein, 1975); Lý thuyết hành vi có kế hoạch (TBP) (Ajzen, 1991) và đề ra 8 yếu tố tác động như sau: Nhận thức về môi trường; nhận thức về sức khỏe; kiến thức tiêu dùng xanh; niềm tin xanh; hiệu quả hành vi tiêu dùng xanh; nhận thức về giá; nhân sinh thái; truyền thông đại chúng. Nghiên cứu được thực hiện phát ra 460 phiếu khảo sát và thu về 396 phiếu hợp lệ. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng có 5 nhân tố tác động đến ý định tiêu dùng xanh của người tiêu dùng tại Thành phố Trà Vinh là nhận thức về môi trường; nhận thức về sức khỏe; hiệu quả hành vi tiêu dùng xanh; nhận thức về giá; truyền thông đại chúng, trong đó nhân tố nhận thức về sức khỏe có tác động mạnh nhất đến ý định tiêu dùng xanh và xác định nhân tố kiến thức tiêu dùng xanh; niềm tin xanh và nhân sinh thái không có ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng xanh. Tuy nhiên, nghiên cứu còn hạn chế là chỉ dừng ở phân tích các yếu tố tác động đến ý định tiêu dùng sản phẩm xanh mà chưa có nghiên cứu về hành vi tiêu dùng thực tế.

[5] Phùng Mạnh Hùng và Phan Đình Quyết (2021), *Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Hà Nội*, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, Trường đại học Thương Mại. Đề tài nghiên cứu xây dựng mô hình nghiên cứu với 9 nhân tố bao gồm: Thái độ với môi trường; chuẩn chủ quan; nhận thức kiểm soát hành vi; nhận thức vấn đề sức khỏe; kiến thức môi trường; chất lượng sản phẩm xanh; giá cả sản phẩm xanh; nhân sinh thái/nhãn xanh; quảng cáo về môi trường. Từ tác động của 9 nhân tố trên đến ý định tiêu dùng xanh sẽ là cơ sở để ý định tác động đến hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng tại địa bàn Thành phố Hà Nội. Nghiên cứu đã thực hiện điều tra trên 600 khảo sát và thu về 583 phiếu đạt yêu cầu, được thực hiện khảo sát trên những người tiêu dùng tại địa bàn Thành phố Hà Nội.

Kết quả nghiên cứu cho thấy có 6 biến tác động đến ý định tiêu dùng xanh là: Thái độ với môi trường; nhận thức về vấn đề sức khỏe; nhân sinh thái; chất lượng sản phẩm xanh; nhận thức kiểm soát hành vi; chuẩn chủ quan. Trong đó biến thái độ với môi trường có tác động thuận chiều lớn nhất đến ý định hành vi tiêu dùng xanh và biến chuẩn chủ quan có tác động thuận chiều yếu nhất đến ý định hành vi tiêu dùng xanh. Cuối cùng, nhân tố ý định tiêu dùng có tác động thuận chiều và đáng kể đến hành vi tiêu dùng xanh của người dân tại Thành phố Hà Nội.

[6] Trần Thu Thảo và Trần Khánh Linh (2021), *Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua xe điện Vinfast của người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh*, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 50, trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các nhân tố tác động đến ý định mua xe điện Vinfast của người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm tác giả đã thực hiện lấy mẫu khảo sát 200 đối tượng bằng 2 hình thức là phát giấy khảo sát và khảo sát online để phục vụ cho quá trình nghiên cứu và thu về 153 mẫu phù hợp nhất. Dựa vào các mô hình lý thuyết có liên quan, nhóm tác giả đã xây dựng mô hình nghiên cứu gồm 6 nhân tố tác động là: Nhận thức về môi trường; thái độ; nhận thức kiểm soát hành vi; sự hấp dẫn của phương tiện khác; chuẩn chủ quan; chính sách khuyến mãi. Kết quả nghiên cứu cho thấy cả 6 nhân tố đều tác động đến ý định mua xe điện Vinfast của người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể nhân tố sự hấp dẫn của phương tiện khác có tác động mạnh nhất và nhân tố chính sách khuyến mãi có tác động thấp nhất. Tuy nhiên, nghiên cứu còn hạn chế về số lượng mẫu khảo sát và chỉ tập chung vào nghiên cứu các yếu tố tác động đến ý định mua xe điện Vinfast.

b. Nghiên cứu ngoài nước

[1] Justin Paul và Ashwin Modi và Jayesh Patel (2015), Predicting green product consumption using theory of planned behavior and reasoned action, *Journal of Retailing and Consumer Services*. Nghiên cứu này được thực hiện với mục đích xác định và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng xanh của người tiêu dùng tại Ấn Độ. Dựa trên lý thuyết hành vi hoạch định của Ajzen kết hợp cùng với yếu tố mối quan tâm đến môi trường, Justin Paul và cộng sự đã xây dựng mô hình nghiên cứu như sau: nhân tố mối quan tâm đến môi trường tác động trực tiếp đến ý định mua sản phẩm xanh, ngoài ra mối quan tâm đến môi trường tác động đến thái độ đối với sản phẩm xanh, chuẩn chủ quan và nhận thức kiểm soát hành vi từ đó ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm xanh. Nghiên cứu đã tiến hành thực hiện thu thập dữ liệu thông qua 521 người tham gia khảo sát tại Ấn Độ với độ tuổi trung bình là 33 tuổi. Kết quả nghiên cứu của Justin Paul và cộng sự chỉ ra rằng yếu tố mối quan tâm đến môi trường có tác động trực tiếp và rất đáng kể đến ý định tiêu dùng xanh, mặt khác mối quan tâm đến môi trường còn tác động

gián tiếp đến ý định tiêu dùng xanh thông qua 2 nhân tố là thái độ và nhận thức kiểm soát hành vi, còn đối với yếu tố chuẩn chủ quan sẽ không có tác động trực tiếp đến ý định tiêu dùng xanh. Ngoài ra nghiên cứu còn chỉ ra rằng chuẩn chủ quan có tác động đáng kể lên thái độ và nhận thức kiểm soát hành vi, từ đó làm cơ sở để tác động gián tiếp đến ý định tiêu dùng xanh. Hạn chế của nghiên cứu còn xem xét các sản phẩm xanh nói chung, do đó kết quả nghiên cứu có thể khác trong từng trường hợp cụ thể như đối với sản phẩm công nghệ xanh hay sản phẩm nông nghiệp xanh.

[2] Li Saichao (2016), A Study on Factors Affecting Customer's Attitude toward Intention to Purchase Green Products in Bangkok, Master Thesis of Business Administration, Bangkok University. Trong nghiên cứu này, Li Saichao đã đưa ra mô hình nghiên cứu gồm rất biến độc lập như sau: Nhận thức về vấn đề sức khỏe; thái độ đối với môi trường; Kiến thức về môi trường; quảng cáo về môi trường; giá của sản phẩm xanh; chất lượng của sản phẩm xanh; nhãn sinh thái; ảnh hưởng xã hội; thực thi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; Hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp. Trong quá trình nghiên cứu, Tác giả đã tiến hành thực hiện khảo sát với 400 khách hàng có trải nghiệm mua sắm sản phẩm xanh tại Bangkok, Thái Lan. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng 10 yếu tố trong mô hình nghiên cứu của Li Saichao có 5 yếu tố tác động đến ý định mua sản phẩm xanh của người dân tại Bangkok, Thái Lan là Ý thức về sức khỏe; Thái độ đến môi trường; kiến thức về môi trường; Chất lượng của sản phẩm xanh; Nhãn sinh thái. Còn 5 yếu tố còn lại không có tác động hoặc tác động không đáng kể.

[3] Auroomooga Putten Yuviraj Yogananda and Praveen Balakrishnan Nair (2019), Green Food Product Purchase Intention: Factors Influencing Malaysian Consumers, Journal of Social Sciences and Humanities. Bài nghiên cứu này thực hiện nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm thực phẩm xanh của người tiêu dùng Malaysia. Dựa vào mô hình Lý thuyết mở rộng về hành vi có kế hoạch (TPB), nhóm tác giả đã xây dựng mô hình nghiên cứu gồm 6 nhân tố như sau: Thái độ với môi trường; Chuẩn chủ quan; Nhận thức kiểm soát hành vi; kiến thức về môi trường; mối quan tâm đến sức khỏe; mối quan tâm đến môi trường. Bài nghiên cứu có Tổng cộng 300 bảng câu hỏi đã được phân phối ở Thung lũng Klang và 284 câu trả lời thu vào hợp lệ. Kết quả nghiên cứu cho thấy thái độ đến môi trường và kiến thức về môi trường không có tác động đến ý định mua sản phẩm thực phẩm xanh. Và nhân tố mối quan tâm đến môi trường có tác động mạnh mẽ nhất và nhân tố chuẩn chủ quan có tác động thấp nhất đến ý định mua thực phẩm xanh.

[4] Beibei Yue and Guanghua Sheng and Shengxiang She and Jiaqi Xu (2020), Impact of Consumer Environmental Responsibility on Green Consumption Behavior in China: The Role of Environmental Concern and Price Sensitivity. Nghiên cứu này nhằm

mục đích làm sáng tỏ trách nhiệm môi trường có làm tăng sự sẵn sàng trả tiền cho các sản phẩm thân thiện với môi trường trong quá trình quyết định mua hàng.. Nhóm tác giả đã thực hiện bảng khảo sát để thu thập dữ liệu từ 680 người tiêu dùng tại Trung Quốc thông qua bảng câu hỏi trực tuyến. Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy trách nhiệm môi trường của người tiêu dùng ảnh hưởng không nhỏ đến ý định tiêu dùng xanh, tức là người tiêu dùng có trách nhiệm môi trường mạnh mẽ hơn sẽ có nhiều khả năng mua các sản phẩm thân thiện với môi trường hơn. Ngoài ra, mối quan tâm về môi trường đóng vai trò trung gian một phần trong ảnh hưởng của trách nhiệm môi trường đối với ý định tiêu dùng xanh, cho thấy ý định tiêu dùng xanh có thể được thực hiện bằng cách tăng cường mối quan tâm và thái độ của người tiêu dùng đối với các vấn đề môi trường. Trong khi đó, độ nhạy cảm về giá đóng vai trò điều tiết tiêu cực trong mối quan hệ giữa mối quan tâm về môi trường và ý định tiêu dùng xanh.

[5] Osarodion Ogiemwonyi and partner (2023), Environmental factors affecting green purchase behaviors of the consumers: Mediating role of environmental attitude. Nghiên cứu này xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng xanh của người tiêu dùng. Nhóm tác giả đã áp dụng mô hình lý thuyết hành vi hợp lý và lý thuyết hành vi có kế hoạch mở rộng để đánh giá mối quan hệ trực tiếp của 5 nhân tố đến hành vi mua hàng xanh là mối quan tâm đến môi trường, trách nhiệm đến môi trường, chuẩn chủ quan, nhận thức về hậu quả và gián tiếp thông qua nhân tố thái độ đến môi trường. Kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng 3 nhân tố chuẩn chủ quan, nhận thức về hậu quả và thái độ đến môi trường có ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi tiêu dùng xanh. Ngoài ra, các nhân tố mối quan tâm về môi trường, trách nhiệm đến môi trường, nhận thức về hậu quả có tác động gián tiếp đến hành vi tiêu dùng xanh thông qua nhân tố thái độ đến môi trường.

c. Khoảng trống nghiên cứu

Thông qua các nghiên cứu về hành vi tiêu dùng xanh trong và ngoài nước, nhóm tác giả nhận thấy được rằng các nghiên cứu về đề tài này là rất phong phú. Dựa trên nhiều lý thuyết, mô hình nghiên cứu khác nhau và khám phá ra được nhiều nhân tố khác nhau tác động đến hành vi tiêu dùng xanh, đưa ra được nhiều khía cạnh khác nhau so với các đề tài trước đó. Các nghiên cứu đã có nhiều kết quả rất thành công và đã phần nào đóng góp vào quá trình phân tích hành vi tiêu dùng của người tiêu dùng trong và ngoài nước, góp một phần cơ sở lý luận cho các nhà nghiên cứu sau này. Tuy nhiên, các nghiên cứu về tiêu dùng xanh vẫn còn tồn tại một vài khoảng trống nghiên cứu:

- Chưa có bất kỳ nghiên cứu nào tập chung cụ thể vào sản phẩm công nghệ xanh. Hầu như đa phần các nghiên cứu về tiêu dùng xanh là xoay quanh toàn bộ các sản phẩm xanh như nông sản xanh, thực phẩm xanh, sản phẩm công nghệ xanh,... chính vì

vậy nên kết quả nghiên cứu có phần còn quá mơ hồ và chưa được chính xác khi áp dụng cho một ngành hàng cụ thể là sản phẩm công nghệ xanh vì không giới hạn lại các sản phẩm xanh. Ngoài ra, đa phần các nghiên cứu tập chung vào một ngành hàng cụ thể thì lại chưa có nghiên cứu nào tập chung vào sản phẩm công nghệ xanh. Khi mà, các sản phẩm công nghệ xanh như xe điện, máy lọc không khí, pin năng lượng mặt trời,... được đầu tư và giới thiệu rộng rãi nhưng lại chưa nhận được nhiều sự quan tâm từ người tiêu dùng. Chính vì thế, việc nghiên cứu tập trung cụ thể vào một ngành hàng là các sản phẩm công nghệ xanh nên được quan tâm để đưa ra được kết quả chi tiết và chính xác về mức độ ảnh hưởng của các nhân tố cụ thể lên hành vi tiêu dùng các sản phẩm công nghệ xanh từ đó có thể cải thiện hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng.

- Nhiều nghiên cứu chỉ dừng ở phân tích các yếu tố tác động đến ý định tiêu dùng sản phẩm xanh mà chưa có nghiên cứu sâu hơn và đi đến hành vi tiêu dùng thực tế. Việc người tiêu dùng có sẵn sàng để mua sản phẩm xanh hay không, tức là hành vi tiêu dùng xanh trong thực tế của họ, lại không được nghiên cứu đầy đủ và cụ thể. Các nghiên cứu chỉ phân tích các tác nhân tác động đến ý định tiêu dùng mà không xem xét ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thì khó có thể giải quyết cho câu hỏi nhiều người tiêu dùng không có hành vi mua sản phẩm xanh dù họ có nhiều sự quan tâm đến tiêu dùng xanh? Vì ý định không đảm bảo sẽ dẫn đến hành vi, nâng cao ý định tiêu dùng chưa chắc đã nâng cao được hành vi tiêu dùng. Chính vì thế, việc nghiên cứu ý định tiêu dùng không đảm bảo được rằng có thể cải thiện hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng.

- Mặc dù, có rất nhiều nghiên cứu về hành vi tiêu dùng xanh. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều đề tài cho đến nay còn hạn chế về số lượng các nhân tố tác động đến hành vi tiêu dùng xanh điều đó dẫn đến bỏ sót các nhân tố quan trọng nên việc phân tích hành vi tiêu dùng xanh đưa ra kết quả có độ chính xác chưa cao. Thêm nữa, một số nghiên cứu về hành vi tiêu dùng xanh còn hạn chế về số lượng mẫu khảo sát và chỉ tập chung vào một nhóm đối tượng nghiên cứu, lấy mẫu thuận tiện dẫn đến việc suy rộng ra cho tổng thể ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu và gây ra kết quả trái ngược với một số nghiên cứu trước đó.

Từ những khoảng trống nghiên cứu kể trên, nhóm nghiên cứu sẽ tập trung cải thiện và lấp đầy các khoảng trống của những nghiên cứu trước. Kết quả nghiên cứu dự kiến sẽ góp phần cung cấp các giải pháp hợp lý giúp nâng cao hành vi tiêu dùng xanh đối với các dòng sản phẩm công nghệ của người dân và bổ sung như một tài liệu tham khảo về các nhân tố tác động đến hành vi tiêu dùng các sản phẩm xanh và là đề tài tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo về hành vi tiêu dùng xanh sau này.

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định và hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh

2.2.1. Chuẩn mực chủ quan

Theo Ajzen (1991), chuẩn mực chủ quan được định nghĩa là nhận thức của một cá nhân về áp lực xã hội đối với việc thực hiện hoặc không thực hiện một hành vi cụ thể. Nói cách khác, chuẩn mực chủ quan phản ánh niềm tin của một người về cách mà những người quan trọng đối với họ (như gia đình, bạn bè, đồng nghiệp,...) nghĩ họ nên hoặc không nên thực hiện hành vi đó. Mức độ tác động của biến này ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh phụ thuộc tương đối nhiều vào mức độ thân thiết của những người có liên quan nói trên. Niềm tin của người tiêu dùng vào các đối tượng này càng nhiều thì xu hướng chọn tiêu dùng sản phẩm xanh của họ càng lớn.

Thông thường, những người tiêu dùng hiện nay đều sẽ chịu ảnh hưởng đáng kể từ xã hội, đặc biệt là các dòng sản phẩm công nghệ xanh, ở Việt Nam thì nhận thức và thu nhập của người dân còn rất hạn chế nên ảnh hưởng xã hội đóng vai trò rất quan trọng trong việc thay đổi nhận thức, ý định và cả hành vi của người tiêu dùng. Một nghiên cứu của Liobikience & cộng sự vào năm 2016 đã cho thấy sự ảnh hưởng không tương đồng giữa biến này đến hành vi tiêu dùng xanh ở các nước Châu Âu, nguyên nhân cho sự khác biệt có thể là bởi sự đa văn hóa đang tồn tại trong mỗi một quốc gia này. Người tiêu dùng ở nước ta cũng mang trong mình những nét văn hóa đặc trưng khi vốn Việt Nam là quốc gia coi trọng bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống lâu đời cùng các tôn giáo làm nền tảng văn hóa. Như vậy, chuẩn mực chủ quan có thể bị biến đổi tùy thuộc vào phạm vi nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu và sự giao thoa văn hóa giữa các quốc gia với nhau cũng ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh của người dân ở mỗi quốc gia. Do đó, việc có biến chuẩn mực chủ quan trong bài nghiên cứu này là cần thiết.

2.2.2. Thái độ cá nhân đối với môi trường

Thái độ là sự biểu hiện cảm nhận cá nhân thích hay không thích một vấn đề nào đó và đây là kết quả của một quá trình đánh giá, và thái độ có thể tác động tích cực hoặc tiêu cực đến ý định hành vi của người tiêu dùng. Theo bài nghiên cứu của Wahid & cộng sự vào năm 2011, thái độ với môi trường có tác động lên hành vi tiêu dùng thân thiện môi trường và xu hướng của người tiêu dùng là sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm xanh. Mặc dù còn nhiều tranh cãi về bài nghiên cứu này nhưng nghiên cứu này diễn ra tại Malaysia – một đất nước có môi trường khá giống với nước ta, vì vậy, biến thái độ đối với môi trường được đưa vào bài nghiên cứu này để kiểm chứng mức độ ảnh hưởng giữa biến này đến hành vi tiêu dùng của người dân nước ta.

2.2.3. Nhận thức kiểm soát hành vi

Nhận thức kiểm soát hành vi đề cập đến mức độ mà cá nhân tin rằng họ có thể thực hiện hoặc không thể thực hiện một hành vi cụ thể. Niềm tin này dựa trên đánh giá của cá nhân thông qua các yếu tố như: khả năng của bản thân, sự dễ dàng thực hiện hành vi và các trở ngại khi thực hiện hành vi. Theo Ajzen, nhận thức kiểm soát hành vi được xem như là mức độ dễ dàng hay khó khăn trong nhận thức của một cá nhân khi thực hiện hành vi, điều này phụ thuộc phần lớn vào các nguồn lực sẵn có của cá nhân đó và các cơ hội để thực hiện hành vi. Biến này được xem là một điểm phát triển của TPB hơn so với TRA, do đó nhóm muốn đưa biến này vào bài nghiên cứu để kiểm định xem liệu biến này có mức độ ảnh hưởng như nào đến hành vi tiêu dùng xanh đối với các dòng sản phẩm công nghệ.

2.2.4. Mức độ sẵn có của sản phẩm

Theo nghiên cứu của tác giả Gleim Mark R. & cộng sự vào năm 2013, mức độ sẵn có của sản phẩm xanh được xem như là tiền đề cho ý định thực hiện hành vi mua sắm của người tiêu dùng. Khi sản phẩm xanh được trưng bày ở những nơi mà người tiêu dùng thường dễ nhận thấy và những đối tượng vốn có ý định mua thì sẽ có khả năng thực hiện hành vi tiêu dùng trong thực tế hơn. Bởi đối với mọi sản phẩm xanh nói chung và sản phẩm công nghệ xanh nói riêng thì sự sẵn có của sản phẩm sẽ có tác dụng gợi nhớ cho người tiêu dùng thực hiện ý định của mình.

Một số học giả như Bonini và Oppenheim (2008), Seyfang (2006) đã tiến hành nghiên cứu thực nghiệm và chỉ ra rằng sự hạn chế về nguồn cung sản phẩm xanh có thể góp phần ngăn cản ý định dẫn đến hành vi tiêu dùng xanh, và phần lớn người tiêu dùng thường có sự tin tưởng vào mạng lưới sản phẩm xanh ở địa phương hơn từ những nguồn khác. Nhiều học giả khác cũng khẳng định rằng sự sẵn có của sản phẩm xanh là yếu tố cần thiết khiến người tiêu dùng thực hiện hành vi tiêu dùng xanh, một ví dụ điển hình là nghiên cứu của Young & đồng nghiệp vào năm 2010 đã đưa ra quan điểm rằng có đến 30% người tiêu dùng không thể chuyển ý định tiêu thụ sản phẩm xanh của họ thành hành vi mua trong thực tế bởi sự bất tiện khi mua sản phẩm. Vì vậy, nhóm nhận thấy việc quan sát mức độ tác động của biến mức độ sẵn có của sản phẩm đến hành vi tiêu dùng xanh là cần thiết và phù hợp với thực trạng hiện nay là nhiều người tiêu dùng vẫn chưa biết được sự hiện diện của các mặt hàng sản phẩm xanh trên thị trường.

2.2.5. Sự nhạy cảm về giá

Theo nghiên cứu của Hines & cộng sự vào năm 1986, bên cạnh sự sẵn có của sản phẩm thì các chương trình tác động đến giá của sản phẩm cũng ảnh hưởng đến việc biến ý định thành hành vi tiêu dùng trên thực tế. Hơn nữa, một trong những nguyên nhân góp

phần làm cản trở hành vi tiêu dùng của khách hàng là do giá cả của sản phẩm xanh đắt đỏ hơn so với các dòng sản phẩm cùng loại thông thường. Do đó, nếu sản phẩm đó có một số chương trình tác động đến giá thì sẽ khiến người tiêu dùng quan tâm hơn và đưa ra quyết định tiêu dùng nhanh hơn.

Theo quan điểm của Lynn và Oldenquist vào năm 1986, trong nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định của người tiêu dùng thì có lẽ yếu tố ảnh hưởng nhất đó là những chi phí liên quan đến tiêu dùng xanh. Chi phí liên quan đến tiêu dùng xanh ở đây không chỉ là giá mua sản phẩm mà còn có nỗ lực để tìm kiếm thông tin và đánh giá sản phẩm, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến sản phẩm xanh được đánh giá là đắt hơn so với các sản phẩm truyền thống khác. Do đó, yếu tố về giá có thể là rào cản lớn nhất đối với những đối tượng chưa có ý định tiêu dùng xanh, đặc biệt là đối với bối cảnh Việt Nam hiện nay khi thu nhập bình quân đầu người rơi vào khoảng 4.96 triệu đồng/người/tháng, mặc dù tăng 6,2% so với năm 2022 thế nhưng con số này là không đủ lớn để người tiêu dùng có thể dành sự quan tâm nhất định đến vấn đề tiêu dùng xanh. Vì vậy, nhóm nghiên cứu cho rằng đây là yếu tố cần thiết khi đây là yếu tố gây cản trở việc dẫn đến hành vi tiêu dùng trong thực tế.

2.2.6. Sự nhận thức về tính hiệu quả của hành vi tiêu dùng

Sự nhận thức tính hiệu quả về hành vi tiêu dùng (PCE) là niềm tin của cá nhân về khả năng của bản thân hoặc những người tiêu dùng khác trong việc ảnh hưởng đến các vấn đề môi trường thông qua hành vi tiêu dùng của họ. Nói cách khác, PCE đo lường mức độ mà người tiêu dùng tin rằng họ có thể tạo ra sự khác biệt tích cực cho môi trường bằng cách mua sắm và sử dụng sản phẩm một cách có trách nhiệm.

Từ các bài nghiên cứu của những tác giả như: Kim và Choi vào năm 2005, Albayrak cùng các cộng sự vào năm 2011,... và từ nhiều các bài nghiên cứu khác vào những năm sau đó đã chỉ ra rằng sự nhận thức về tính hiệu quả của hành vi tiêu dùng xanh có tác động rất tích cực đến hành vi tiêu dùng xanh của người dân, từ đó sẽ gia tăng hành vi mua sắm sản phẩm xanh trong xã hội hơn.

Nghiên cứu thực nghiệm của các tác giả như: Berger & Corbin vào năm 1992, Lee & Holden vào năm 1999 đã đưa ra quan điểm rằng khi khách hàng cảm nhận được hành vi tiêu dùng xanh của mình có thể đạt được mức hiệu quả như thế nào thì mối quan hệ giữa ý định và hành vi tiêu dùng xanh sẽ mạnh hơn rất nhiều. Trong thực tế, thực sự không dễ dàng để chuyển hóa ý định và sự quan tâm tới môi trường thành hành vi tiêu dùng thực sự, thế nhưng nếu sự nhận thức về tính hiệu quả của hành vi tiêu dùng đối với môi trường tăng cao thì hành vi tiêu dùng xanh sẽ được đẩy mạnh. Nghiên cứu của hai tác giả Robert D. Straughan và James A. Robert vào năm 1999 cũng đã chứng minh rằng

biến PCE này có ảnh hưởng rất lớn đến hành vi tiêu dùng xanh. Vì vậy, nhóm sẽ bổ sung biến sự nhận thức về tính hiệu quả của hành vi tiêu dùng vào bài nghiên cứu để tăng sự chính xác cho bài nghiên cứu này.

2.2.7. Ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh

Ý định tiêu dùng phản ánh mức độ sẵn sàng của một cá nhân trong việc mua sắm và sử dụng các sản phẩm xanh và nó phản ánh niềm tin của người tiêu dùng. Theo nghiên cứu của tác giả Ajzen, ý định tiêu dùng như là một nguồn động lực cá nhân trong việc nhận thức quyết định của bản thân để nỗ lực thực hiện một hành vi cụ thể. Nghiên cứu của hai vị học giả Han & Kim vào năm 2010 cũng chỉ ra rằng đa số các hành vi của con người có thể được dự đoán dựa trên những ý định vì ý định dường như kiểm soát ý chí và hành vi thường luôn tuân theo ý chí mà diễn ra. Có thể xem ý định tiêu dùng như là mong muốn nội tại và sự sẵn lòng của người tiêu dùng để mua những sản phẩm thân thiện với môi trường hơn và cần có sự lựa chọn thận trọng khi có ý định ra quyết định tiêu dùng. Đối với bối cảnh hiện nay, ý định mua sản phẩm xanh càng ngày càng phổ biến đặc biệt là đối với các dòng sản phẩm công nghệ khi tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nặng nề. Do đó, nhóm quyết định sẽ thêm biến ý định tiêu dùng vào bài nghiên cứu như là mảnh ghép cuối cùng để tăng tính thuyết phục cho bài nghiên cứu này.

2.2.8. Nhân khẩu học (Biến kiểm soát)

Qua những bài nghiên cứu trước đây có thể thấy rằng nhân khẩu học là một yếu tố quan trọng trong việc nghiên cứu hành vi tiêu dùng xanh, đặc biệt là đối với các dòng sản phẩm công nghệ. Dựa trên các bài nghiên cứu từ các chuyên gia đi trước, các biến nhân khẩu học thường được sử dụng nhất trong các bài nghiên cứu trước gồm giới tính, độ tuổi, thu nhập và trình độ học vấn.

Theo nghiên cứu của hai tác giả Robert D. Straughan và James A. Roberts vào năm 1999 trong khuôn khổ đối tượng nghiên cứu là sinh viên Mỹ đã cho rằng nhân khẩu học không phải là một biến quan trọng trong việc nghiên cứu hành vi tiêu dùng xanh thông qua yếu tố tâm lý. Bên cạnh đó, bài nghiên cứu của tác giả Hui-hui Zhao vào năm 2012, dựa trên mô hình Hành vi tiêu dùng của người tiêu dùng quan tâm tới môi trường - Rylander & Allen (2001) đã xác định mức độ tác động của các biến của cá nhân, kiến thức và thái độ đối với tiêu dùng xanh. Cụ thể, nghiên cứu này đã chỉ ra sự tương quan giữa các biến nhân khẩu học nói trên và đưa ra nhận định rằng thái độ là yếu tố quan trọng nhất trong việc dự đoán hành vi mua, hành vi tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi thu nhập, nhận thức hiệu quả của người tiêu dùng và tuổi tác. Các tác giả cũng đưa ra ý kiến rằng giới tính là biến ít quan trọng nhất và biến trình độ học vấn có ảnh hưởng quan trọng

nhất, bài nghiên cứu cho rằng những đối tượng có trình độ học vấn cao thì khả năng thể hiện trình độ kiến thức, có thái độ tích cực và quan tâm nhiều hơn đến môi trường và nhận thức hiệu quả của người tiêu dùng, qua đó việc mua sản phẩm thân thiện với môi trường cũng cao hơn, trong khi đó hai biến còn lại là thu nhập và tuổi tác lại là hai yếu tố chính trong việc ra quyết định hành vi sử dụng và tái chế.

a. Giới tính

Phần đông các học giả đều cho rằng giới tính và hành vi tiêu dùng xanh có mối quan hệ mật thiết với nhau, McDonal & Hara vào năm 1994 đã tìm ra ý nghĩa trong mối quan hệ giữa hai yếu tố này, cũng cùng năm Gough đã nêu ý kiến rằng phái nữ có xu hướng chịu trách nhiệm nhiều hơn trong việc giảm thiểu các vấn đề tiêu cực trong xã hội so với nam giới. Mặt khác, hai tác giả Jain và Mostafa đã lần lượt nêu bật quan điểm của mình lần lượt vào năm 2006 và 2007 rằng nữ giới có nhận thức ít hơn về vấn đề môi trường so với nam giới và ngược lại, nữ giới lại có sức ảnh hưởng tích cực hơn trong hai khía cạnh tiêu dùng xanh và thái độ đối với môi trường. Bên cạnh đó cũng có một số ít tác giả cho rằng giới tính không liên quan đến hành vi tiêu dùng xanh và cho rằng mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không có ý nghĩa. Vì vậy, ảnh hưởng của biến giới tính đến hành vi tiêu dùng xanh vẫn còn khá mơ hồ và đây cũng là một trong những vấn đề mà bài nghiên cứu của nhóm cần tìm hiểu.

b. Độ tuổi

Theo nghiên cứu của McEvoy vào năm 1972 và nghiên cứu của Van & Dunlap vào năm 1981, không có mối quan hệ nào giữa độ tuổi và hành vi tiêu dùng xanh cũng như với độ nhạy cảm với các vấn đề môi trường. Trong khi đó nghiên cứu của Robert vào năm 1996 lại cho rằng mối quan hệ giữa hai biến này là có ý nghĩa, và những tác giả khác cũng đưa ra nhiều ý kiến khác nhau theo xu hướng rằng thực sự tồn tại ý nghĩa tương đối giữa hai biến này. Có một số tác giả cho rằng đối tượng thuộc vào độ tuổi thanh niên hoặc sắp bước qua tuổi trung niên là những người có mối quan tâm đến vấn đề tiêu dùng xanh nhiều hơn hẳn. Mặt khác, Guagnano & Markee lại đưa ra quan điểm trái ngược vào năm 1995 rằng người lớn tuổi ủng hộ cho việc tiêu dùng các sản phẩm thân thiện với môi trường nhiều hơn nhóm thanh thiếu niên. Laroche vào năm 2001 cũng bổ sung thêm biến giới tính vào phát biểu rằng nhóm nữ giới trung niên thuộc nhóm đối tượng sẵn sàng trả thêm tiền chênh lệch để có thể tiêu dùng sản phẩm xanh. Tóm lại, có rất nhiều ý kiến về vấn đề độ tuổi có ảnh hưởng như thế nào đến hành vi tiêu dùng do đó cần tiến hành nghiên cứu kỹ hơn để đưa ra kết luận chính xác nhất.

c. Thu nhập

Phần lớn các học giả tin tưởng rằng có một mối quan hệ rất chặt chẽ giữa biến thu nhập và hành vi tiêu dùng xanh bởi lẽ thu nhập càng cao thì người tiêu dùng thoải mái hơn trong việc chi tiêu để được sử dụng các sản phẩm xanh hơn. Tuy nhiên, cũng có một vài tác giả lại phủ định sự ảnh hưởng của biến thu nhập đến hành vi tiêu dùng xanh như Van Liere & cộng sự vào năm 1981, Antil vào năm 1984, Pickett & cộng sự vào năm 1993. Điều này cho thấy rằng việc kết luận sự ảnh hưởng của biến thu nhập đến hành vi tiêu dùng xanh vẫn còn không rõ ràng. Do đó, cần tiến hành nghiên cứu thêm để xác định rõ mối liên hệ này hơn.

d. Trình độ học vấn

Trong nghiên cứu của các học giả như: Diamantopoulos & cộng sự (2003), Samdahl & Robertson (1989), Zimmer & cộng sự (1994) thì biến giới tính là biến ít quan trọng nhất còn trình độ học vấn là biến có sự ảnh hưởng quan trọng nhất trong việc nghiên cứu hành vi tiêu dùng xanh. Các bài nghiên cứu này chỉ ra rằng những người có trình độ học vấn cao sẽ nhận thức được hiệu quả của hành vi tiêu dùng xanh, từ đó chú ý đến những dòng sản phẩm thân thiện với môi trường, đặc biệt là các dòng sản phẩm công nghệ. Điều này càng phù hợp hơn khi đối tượng nghiên cứu của bài nghiên cứu này là người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, một trong những thành phố lớn nhất tại Việt Nam.

Chung quy lại các bài nghiên cứu trước đây hầu hết đều cho rằng biến nhân khẩu học, cụ thể là bốn biến con: Giới tính, Độ tuổi, Thu nhập và Trình độ học vấn đều có ảnh hưởng nhất định đến hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng. Vì vậy, trong bài nghiên cứu này, nhóm sẽ đưa biến nhân khẩu học vào mô hình nghiên cứu đề xuất như một biến kiểm soát đến hành vi tiêu dùng để kiểm định sự khác biệt, từ đó đưa ra kết luận giới tính, độ tuổi, thu nhập và trình độ học vấn có ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh không.

2.3. Mô hình nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu

2.3.1. Mô hình nghiên cứu đề xuất

Thông qua việc tìm kiếm và nghiên cứu các lý thuyết cũng như mô hình về tiêu dùng xanh đã được nhóm đề cập ở phần trên và các mô hình khác có liên quan nhưng không tiện đưa vào bài nghiên cứu này, nhóm nhận thấy mô hình của Thuyết hành vi có kế hoạch (TPB) và các biến thể được phát triển dựa trên thuyết này là phổ biến hơn cả. Như đã đề cập ở phần trên, Thuyết hành vi có kế hoạch đã khắc phục được những hạn chế của Thuyết hành vi hợp lý khi Ajzen đã thêm yếu tố “Kiểm soát hành vi nhận thức” vào Thuyết hành vi có kế hoạch. Mặc dù Thuyết hành vi có kế hoạch cũng tồn tại nhiều hạn chế gây hoài nghi về tính hiệu quả của nó thế nhưng đây vẫn là thuyết có sức thuyết

phục các nhà nghiên cứu nhất trong việc nghiên cứu hành vi tiêu dùng xanh đối với các dòng sản phẩm công nghệ.

Do đó, nhóm sẽ lấy mô hình của Thuyết hành vi có kế hoạch làm nền tảng lý thuyết cho bài nghiên cứu này, đồng thời cũng bổ sung thêm một vài biến ngoại lai để tăng tính thuyết phục cho mô hình nghiên cứu đề xuất. Nghiên cứu sẽ bao gồm những nhân tố sau đây: (1) Chuẩn mực chủ quan; (2) Thái độ cá nhân đối với môi trường; (3) Nhận thức kiểm soát hành vi; (4) Mức độ sẵn có của sản phẩm; (5) Sự nhạy cảm về giá; (6) Sự nhận thức về tính hiệu quả của hành vi tiêu dùng; (7) Nhân khẩu học; (8) Ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh.

HÌNH 2.4. Mô hình nghiên cứu đề xuất

2.3.2. Các giả thuyết nghiên cứu

Nhóm tác giả đưa ra các giả thuyết nghiên cứu như sau:

Giả thuyết H1: Chuẩn mực chủ quan/ Ảnh hưởng xã hội có tác động tích cực đến hành vi tiêu dùng xanh.

Giả thuyết H2: Thái độ cá nhân với môi trường có ảnh hưởng tích cực đến hành vi tiêu dùng xanh đối với các dòng sản phẩm công nghệ.

Giả thuyết H3: Nhận thức kiểm soát hành vi có tác động thuận chiều tới hành vi tiêu dùng xanh đối với các dòng sản phẩm công nghệ.

Giả thuyết H4: Mức độ sẵn có của sản phẩm có ảnh hưởng tích cực đến hành vi tiêu dùng sản phẩm xanh đối với các dòng sản phẩm công nghệ.

Giả thuyết H5: Sự nhạy cảm về giá có ảnh hưởng tiêu cực đến hành vi tiêu dùng xanh đối với các dòng sản phẩm công nghệ.

Giả thuyết H6: Sự nhận thức về tính hiệu quả của hành vi có tác động tích cực đến hành vi tiêu dùng xanh đối với các dòng sản phẩm công nghệ.

Giả thuyết H7: Ý định tiêu dùng có ảnh hưởng tích cực đến hành vi tiêu dùng xanh đối với các dòng sản phẩm công nghệ.

TÓM TẮT CHƯƠNG II

Như vậy, ở chương này đã trình bày các cơ sở lý thuyết liên quan đến đề tài nghiên cứu, đưa ra các khái niệm, xây dựng các định nghĩa, khái niệm liên quan đến đề tài cũng như giới thiệu sơ lược các nghiên cứu liên quan đến tiêu dùng xanh trong và ngoài nước. Qua đó, nhóm nghiên cứu đề xuất mô hình nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh. Nghiên cứu đề xuất mô hình gồm 6 biến độc lập ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh thông qua biến trung gian ý định tiêu dùng, và 6 biến đó bao gồm: Chuẩn mực chủ quan, Thái độ cá nhân đối với môi trường, Nhận thức kiểm soát hành vi, Mức độ sẵn có của sản phẩm, Sự nhạy cảm về giá và Sự nhận thức về tính hiệu quả của hành vi tiêu dùng. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng thêm biến nhân khẩu học làm biến kiểm soát để kiểm định có sự khác biệt ở những nhóm nhân khẩu học khác nhau không. Từ mô hình nghiên cứu đề xuất làm nền tảng cho phương pháp nghiên cứu ở chương III để đi đến kết quả nghiên cứu ở chương IV.

CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Quy trình nghiên cứu

Phiếu điều tra được tiến hành tại TP.HCM, nhằm khảo sát các nhân tố tác động đến hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh

Đề tài được tiến hành theo trình tự các bước như sau:

HÌNH 3.1. Quy trình nghiên cứu

Nhóm nghiên cứu sẽ sử dụng phương pháp thống kê mô tả để sử dụng trong nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh vì phương pháp này mô tả được các câu trả lời cho từng vấn đề cụ thể và phù hợp trong nhiều tình huống hoặc điều kiện phổ biến với mục đích mô tả hoặc giải thích (Aggarwal,

2008). Phương pháp mô tả tập trung vào tóm tắt và đưa ra các thông tin quan trọng về dữ liệu, giúp hiểu được các đặc điểm cơ bản của tập dữ liệu, các đặc điểm của cá nhân và các đặc điểm của mẫu từ đó hỗ trợ cung cấp thông tin để đưa ra giải pháp đối với các vấn đề. Do thế, phương pháp này là phương pháp phù hợp để thu thập dữ liệu cũng như mô tả các mối quan hệ giữa các biến được đo lường. Ngoài ra, Nghiên cứu cũng tiến hành khảo sát bằng bảng hỏi được gửi đến các cá nhân đang sống tại địa bàn TP.HCM để thu thập các dữ liệu sơ cấp về đánh giá của họ đối với hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh. Đồng thời nhóm nghiên cứu cũng tìm kiếm và thu thập các nguồn dữ liệu thứ cấp để tiếp thu các kinh nghiệm từ những nghiên cứu đi trước cũng như xây dựng được phương hướng nghiên cứu cho đề tài, kỹ thuật này được sử dụng phổ biến bởi ưu điểm dễ dàng truy cập, chi phí thấp và tiết kiệm thời gian cho quá trình nghiên cứu.

3.2. Nghiên cứu định tính

3.2.1. Thu thập dữ liệu

Các dữ liệu trong bài nghiên cứu này chủ yếu được thu thập qua các nguồn:

- Google Scholar: là công cụ tìm kiếm trực tuyến được sử dụng để tìm kiếm các tài liệu học thuật và nghiên cứu. Cung cấp một nguồn thông tin đa dạng về các bài báo nghiên cứu, luận văn, sách, tài liệu,... từ các tác giả và nguồn tin đáng tin cậy. Được sử dụng rộng rãi, phổ biến trên khắp thế giới, dễ tìm kiếm và truy cập.

- Báo cáo kết quả nghiên cứu (KQNC): là cơ sở dữ liệu thư mục lớn nhất Việt Nam về các báo cáo kết quả của các đề tài nghiên cứu Khoa học & Công nghệ các cấp đăng ký và giao nộp tại Cục Thông tin Khoa học & Công nghệ Quốc gia.

- ResearchGate (Cơ sở dữ liệu học thuật ResearchGate): là một trang mạng về cơ sở dữ liệu học thuật, với hàng triệu bài nghiên cứu uy tín được chia sẻ bởi các nhà nghiên cứu khoa học trên toàn thế giới.

- Science Direct: là cơ sở dữ liệu điện tử học thuật toàn văn hàng đầu thế giới, là nguồn tìm kiếm thông tin thiết yếu cho các nhà nghiên cứu, bao gồm nhiều bộ sưu tập toàn văn bao trùm các tài liệu khoa học nòng cốt với nhiều tạp chí có chỉ số ảnh hưởng cao.

3.2.2. Xử lý dữ liệu

Sau khi thu thập đủ các tài liệu có liên quan đến đề tài, nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành phân tích tổng hợp và so sánh để xử lý các dữ liệu thứ cấp đã thu thập. Trong đó sẽ bao gồm tổng hợp, phân tích, so sánh rồi đánh giá các tài từ các nghiên cứu trước, kế thừa có chọn lọc các tài liệu đi trước để nghiên cứu và phát triển về khái niệm, mô hình, thang đo cho các nhân tố tác động đến hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh tại

TP.HCM. Tiếp thu các kinh nghiệm đã được triển khai thành công từ các nghiên cứu trên các quốc gia trên thế giới.

3.3. Nghiên cứu chính thức

3.3.1. Nghiên cứu định lượng sơ bộ

Mục đích của việc nghiên cứu sơ bộ là nhằm hoàn thiện những vấn đề chưa rõ, nhận diện các rủi ro, giúp người nghiên cứu hoàn thiện mô hình nghiên cứu, bảng câu hỏi khảo sát trước khi đi vào nghiên cứu chính thức.

Đối tượng khảo sát: Nghiên cứu này nhóm chúng nghiên cứu tập trung vào tìm kiếm các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh của người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nhưng vì đây chỉ mới là nghiên cứu sơ bộ nhằm xem xét tính dễ hiểu của thang đo đồng thời cân nhắc việc thêm vào hoặc loại bỏ các biến không phù hợp với nghiên cứu thông qua khảo sát lần này; thế nên nhóm nghiên cứu sẽ chọn đối tượng là sinh viên Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh – nhóm đối tượng mà các tác giả gần gũi nhất và có thể đưa ra kết quả nghiên cứu chính xác, rõ ràng nhất. Số lượng người được chọn cho nghiên cứu sơ bộ là 18 người.

Phương pháp khảo sát: Hình thức phỏng vấn bao gồm phỏng vấn trực tiếp và thảo luận trong nội bộ nhóm tác giả. Kết quả nghiên cứu này dùng để kiểm tra, khám phá, bổ sung và điều chỉnh các biến trong mô hình nghiên cứu đề xuất; từ đó làm cơ sở để thiết kế bảng câu hỏi phỏng vấn cho nghiên cứu định lượng.

Kết quả nghiên cứu: Sau nghiên cứu sơ bộ, không có nhân tố nào mới được đề xuất vào mô hình. Nghiên cứu sơ bộ đảm bảo được tính dễ hiểu của thang đo, đồng thời hiệu chỉnh một số phát biểu về một số biến quan sát đo lường các nhân tố.

3.3.2. Nghiên cứu định lượng chính thức

Sau khi đã nghiên cứu định lượng sơ bộ, thì nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành nghiên cứu định lượng chính thức. Bao gồm các công việc sau:

- Phương pháp khảo sát:

Nghiên cứu định lượng chính thức được thực hiện bằng việc gửi bảng câu hỏi qua email, internet, mạng xã hội cho các đối tượng cá nhân thông qua bảng câu hỏi định lượng đã được bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện sau nghiên cứu định lượng sơ bộ. Các câu hỏi được thiết kế theo thang đo Likert 5 mức độ (từ hoàn toàn không đồng ý đến hoàn toàn đồng ý).

- Phương pháp thu thập dữ liệu

Đề tài nghiên cứu này sử dụng nguồn dữ liệu sơ cấp, do chính nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài thu thập được làm nguồn dữ liệu chính cho việc phân tích và hoàn thiện đề tài. Nguồn dữ liệu sơ cấp được thu thập từ điều tra khảo sát nhằm tìm ra các nhân tố có thể tác động tới hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh tại TP.HCM.

- Chọn kích thước mẫu

Chọn kích thước mẫu nhằm đảm bảo kết quả nghiên cứu thu được có thể đại diện chính xác cho toàn bộ tổng thể mà nhóm đang nghiên cứu, chính vì thế việc chọn kích thước mẫu phù hợp là bước vô cùng quan trọng trong quá trình nghiên cứu. Cách chọn kích thước mẫu của bài nghiên cứu sẽ được trình bày cụ thể ở mục 3.3.4 của chương này.

- Xử lý dữ liệu

Các dữ liệu sau khi được thu thập với kích thước mẫu như đã chọn sẽ tiến hành tổng hợp, xử lý và phân tích bằng phần mềm SPSS và AMOS. Nghiên cứu thực hiện các kiểm định phân tích Cronbach's Alpha, EFA, Tính đơn hướng, giá trị hội tụ, giá trị phân biệt, độ tin cậy tổng hợp để đánh giá mức độ đáng tin cậy của các biến quan sát rồi tiến hành kiểm định các giả thuyết thông qua SEM và cuối cùng là kiểm định sự khác biệt. Sau đó đọc kết quả thu được.

3.3.3. Xây dựng thang đo và bảng câu hỏi

Nhóm sử dụng thang đo Likert 5 bậc với các giá trị tương ứng sau: 1-Hoàn toàn không đồng ý, 2-Không đồng ý, 3-Bình thường, 4-Đồng ý, 5-Hoàn toàn đồng ý để đo lường các biến quan sát đã đề ra ở chương trước. Trong đó biến chuẩn mực chủ quan được đo lường bằng 4 câu hỏi, biến thái độ cá nhân đối với môi trường được đo lường bằng 3 câu hỏi, biến nhận thức kiểm soát hành vi được đo lường bằng 3 câu hỏi, 3 câu hỏi đối với biến mức độ sẵn có của sản phẩm, biến sự nhạy cảm về giá được đo lường bởi 3 câu hỏi, biến nhận thức về tính hiệu quả của hành vi tiêu dùng được đo lường bởi 4 câu hỏi, ý định tiêu dùng có 3 câu hỏi đo lường và cuối cùng là hành vi tiêu dùng sẽ được đo lường bởi 4 câu hỏi.

BẢNG 3.1. Bảng mô tả thang đo sử dụng trong nghiên cứu

Thang đo	Câu hỏi	Nguồn
Chuẩn mực chủ quan	Hành vi tiêu dùng xanh đối với các dòng sản phẩm công nghệ của tôi chịu sự ảnh hưởng từ những người quan trọng bên cạnh tôi.	Ajzen, 2002

	Hành vi tiêu dùng xanh đối với các dòng sản phẩm công nghệ của tôi chịu sự ảnh hưởng từ những người có mức độ ảnh hưởng lớn trên các mạng xã hội.	
	Hành vi tiêu dùng xanh đối với các dòng sản phẩm công nghệ của tôi chịu sự ảnh hưởng từ các thông tin quảng cáo trên các phương tiện truyền thông.	
	Hành vi tiêu dùng xanh đối với các dòng sản phẩm công nghệ của tôi chịu sự ảnh hưởng tích cực từ sự tán đồng của xã hội đến hành vi.	
Thái độ cá nhân đối với môi trường	Tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay có tác động đến hành vi tiêu dùng các sản phẩm công nghệ xanh của tôi.	Hui-hui Zhao và cộng sự, 2012
	Tôi rất lo ngại về vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay.	
	Tôi luôn nghĩ rằng hành vi tiêu dùng các sản phẩm công nghệ xanh của tôi sẽ có tác động tích cực đến môi trường.	
Nhận thức kiểm soát hành vi	Tôi tin mình đủ khả năng để mua những sản phẩm công nghệ xanh.	Ajzen, 2002
	Đối với tôi, việc mua những sản phẩm công nghệ xanh là điều rất dễ dàng.	
	Tôi luôn sẵn sàng mua những sản phẩm công nghệ xanh.	
Mức độ sẵn có của sản phẩm	Tôi thật sự có thể nhận diện sản phẩm công nghệ xanh được bán ở đâu.	Mark R. Gleim & cộng sự, 2013

	<p>Sản phẩm công nghệ xanh luôn được bày bán ở những cửa hàng gần khu vực tôi sinh sống.</p>	
	<p>Rất dễ dàng để nhận ra sản phẩm công nghệ xanh trên thị trường hiện nay.</p>	
Sự nhạy cảm về giá	<p>Tôi sẽ mua sản phẩm công nghệ xanh khi chúng có giá tương đương hoặc cao hơn sản phẩm thông thường trong khoảng 20%; còn khi sản phẩm có giá cao hơn hẳn, tôi có xu hướng mua sản phẩm thường.</p>	Mark R. Gleim & cộng sự
	<p>Tôi sẽ mua sản phẩm công nghệ xanh nếu chúng được ưu đãi như giảm giá, khuyến mãi,...</p>	
	<p>Giá cả là yếu tố lớn nhất khi lựa chọn một sản phẩm công nghệ và các sản phẩm công nghệ xanh thường đắt hơn.</p>	
Sự nhận thức về tính hiệu quả của hành vi tiêu dùng xanh	<p>Hành vi tiêu dùng của tôi có thể tác động tích cực tới xã hội thông qua việc mua các sản phẩm công nghệ xanh.</p>	Straughan & Roberts (1999)
	<p>Tôi luôn xem xét cách mình sử dụng sản phẩm sẽ ảnh hưởng thế nào đến môi trường khi mua hàng.</p>	
	<p>Tôi có thể bảo vệ môi trường bằng cách mua các sản phẩm công nghệ xanh thân thiện với môi trường.</p>	
	<p>Tôi vẫn sẽ tiếp tục duy trì hành vi mua sắm của mình nếu việc đó tác động tích cực đến môi trường.</p>	

Ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh	Tôi sẵn sàng mua sản phẩm công nghệ xanh vì chúng có tác động tích cực đến môi trường.	Grankvist&Biel, 2001; Wandel&Bugge, 1997
	Tôi sẵn sàng mua sản phẩm công nghệ xanh bởi chúng cải thiện sức khỏe cũng như đời sống của tôi.	
	Tôi sẵn sàng mua sản phẩm công nghệ xanh vì những chất lượng và lợi ích chúng mang lại tốt hơn những sản phẩm thông thường.	
Hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh	Tôi luôn mua những sản phẩm công nghệ xanh chính hãng có nguồn gốc rõ ràng, xuất xứ chính thống.	Grankvist & Biel, 2001, Wandel&Bugge 1997
	Tôi luôn cố gắng mua những sản phẩm công nghệ xanh thay vì những sản phẩm công nghệ truyền thống.	
	Tôi giới thiệu những sản phẩm công nghệ xanh bản thân đã từng dùng đến với bạn bè, người thân gia đình.	
	Tôi mua những sản phẩm công nghệ xanh mặc dù chúng có giá cao hơn hẳn so với giá của các sản phẩm thông thường khác.	

3.3.4. Chọn mẫu

Dựa trên công thức được đề xuất bởi Yamane vào năm 1973, công thức tính mẫu được biểu diễn như sau:

$$n = \frac{N}{1 + N \times e^2}$$

Trong đó: n là kích thước mẫu, N là tổng số điều tra và e^2 là sai số cho phép

Với đối tượng là người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay dân số của thành phố Hồ Chí Minh rơi vào khoảng 9 triệu người (theo Báo điện tử chính phủ chuyên trang thành phố Hồ Chí Minh). Để thuận tiện cho việc tính quy mô mẫu và tiến

hành khảo sát thì nhóm sẽ làm tròn lên 9 triệu người, và quy mô mẫu sẽ được tính dựa vào công thức trên như sau:

$$n = \frac{9.000.000}{1+9.000.000 \times e^2} = 400 \text{ (với sai số là 0,05)}$$

Dựa vào tính toán trên, nhóm sẽ quyết định tiến hành và thu thập 400 phiếu khảo sát. Các phiếu khảo sát sẽ được gửi đến những người dân sống tại các địa bàn Quận đông dân nhất thành phố Hồ Chí Minh, nơi tập trung người tiêu dùng mua những sản phẩm phù hợp với tính đại diện của mẫu. Đối tượng tham gia có thể trong bất kỳ độ tuổi nào, học vấn phải tốt nghiệp Trung học phổ thông là tối thiểu và đã có những trải nghiệm hoặc hiểu biết nhất định về những dòng sản phẩm công nghệ xanh.

3.3.5. Phương pháp phân tích dữ liệu

Các phiếu khảo sát sau khi thu thập và tổng hợp, nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành loại bỏ các phiếu không đạt yêu cầu gồm những đối tượng chưa có hiểu biết hoặc quan tâm nhất định đến những dòng sản phẩm công nghệ xanh, sau đó tiến hành nhập dữ liệu vào phần mềm SPSS với mã hóa các biến độc lập và phụ thuộc như sau:

BẢNG 3.2. Bảng mã hóa các biến sử dụng trong nghiên cứu

STT	Tên biến	Mã hóa
1	Chuẩn mực chủ quan	SN
2	Thái độ cá nhân đối với môi trường	PA
3	Nhận thức kiểm soát hành vi	PBC
4	Mức độ sẵn có của sản phẩm	AVA
5	Sự nhạy cảm về giá	PRS
6	Sự nhận thức về tính hiệu quả	PCE
7	Ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh	GCI
8	Hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh	GCB

Phương pháp phân tích:

Nghiên cứu được thực hiện thông qua phần mềm SPSS và AMOS được thực hiện qua những bước sau:

- Bước 1: Mẫu thu thập được tiến hành phân tích bằng thống kê mô tả.

- Bước 2: Đánh giá độ tin cậy và giá trị của các thang đo SN, PA, PBC, AVA, PRS, PCE, GCI, GCB. Hệ số Cronbach's Alpha được dùng để đánh giá độ tin cậy của thang đo.

- Bước 3: Phân tích nhân tố khám phá EFA, rút gọn một tập gồm t biến quan sát thành một tập T ($T < t$) các nhân tố có ý nghĩa hơn, đồng thời loại bỏ những nhân tố không có nghĩa, qua đó để tìm được nhân tố đại diện cho từng nhóm biến.

- Bước 4: Phân tích nhân tố khẳng định CFA trên phần mềm AMOS 24 nhằm đánh giá chất lượng biến quan sát, khẳng định các cấu trúc nhân tố và đánh giá độ phù hợp tổng thể của dữ liệu dựa trên các chỉ số độ phù hợp mô hình (Model fit). Đồng thời dựa vào các chỉ số CR (Composite Reliability), AVE (Average Variance Extracted), MSV (Maximum Shared Variance), căn bậc 2 của AVE từ đó đưa ra các kết luận về độ tin cậy tổng hợp, tính hội tụ và tính phân biệt của thang đo.

- Bước 5: Kiểm định mô hình lý thuyết SEM trên AMOS 24. Mô hình SEM là sự mở rộng của mô hình tuyến tính tổng quát, cho phép nhà nghiên cứu kiểm định một tập hợp phương trình hồi quy cùng một lúc. SEM cho phép kiểm tra các mối quan hệ phức tạp trong mô hình lý thuyết thông qua ước lượng đồng thời các phần tử trong tổng thể mô hình, ước lượng mối quan hệ nhân quả giữa các khái niệm tiềm ẩn, các mối quan hệ ổn định và không ổn định, đo các ảnh hưởng trực tiếp cũng như gián tiếp, kể cả sai số đo và tương quan phần dư. Bên cạnh đó, khi các hệ số ước lượng chuẩn hoá nhỏ hơn 1 và có ý nghĩa thống kê ($p < 0.05$), có thể kết luận rằng thang đo của các khái niệm nghiên cứu trong mô hình đạt giá trị liên hệ với lý thuyết. Và kết quả phân tích còn cho biết giá trị R-square nhằm đánh giá mức độ phù hợp của mô hình.

- Bước 6: kiểm định sự khác biệt giữa các nhóm nhân khẩu học thông qua 2 loại kiểm định là kiểm định Independent-sample T-test và kiểm định One-Way Anova được thực hiện trên phần mềm SPSS.

TÓM TẮT CHƯƠNG III

Chương này đã bao quát toàn bộ quá trình thực hiện nghiên cứu là nêu lên phương pháp thu thập dữ liệu cũng như phương pháp phân tích từ đó hình thành thang đo và xây dựng bảng hỏi. Trình bày phương pháp nghiên cứu được thực hiện để đánh giá khái niệm trong mô hình nghiên cứu, nghiên cứu được thực hiện qua 2 phương pháp chính là phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng. Các khái niệm trong mô hình được đánh giá độ tin cậy bằng hệ số Cronbach's Alpha, phân tích nhân tố khám phá, phân tích nhân tố khẳng định và kiểm định mô hình lý thuyết bằng mô hình cấu trúc tuyến tính. Tóm lại, chương này đã đưa ra được toàn bộ những phương pháp thu thập và phân tích số liệu nhằm giúp làm rõ vấn đề trong đề tài hơn và tăng tính thực tế cũng như thuyết phục của đề tài.

Chương IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Ở chương này, nhóm sẽ lần lượt trình bày các kết quả nghiên cứu đạt được, bao gồm mô tả mẫu khảo sát, kiểm định độ tin cậy của thang đo, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích nhân tố khẳng định CFA, phân tích cấu trúc tuyến tính SEM và cuối cùng là kiểm định sự khác biệt của các biến nhân khẩu học. Qua đó, nghiên cứu chỉ ra được mối quan hệ giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc cũng như sự khác biệt giữa các biến định tính và ý nghĩa sau cùng của mô hình nghiên cứu đề xuất sau khi thu thập, tổng hợp, xử lý và phân tích các dữ liệu đã thu thập được.

4.1. Tổng quan về người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh

Xét về diện tích, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay xếp thứ hai ở Việt Nam, chỉ sau Hà Nội (3.359,82 km²) nhưng lại dẫn đầu về mật dân số với gần 9 triệu người (số liệu năm 2023). Thành phố Hồ Chí Minh được xem là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ lớn nhất cả nước. Đây vừa là thuận lợi cũng vừa là thách thức khi mà môi trường kinh doanh và đầu tư tốt sẽ thu hút nguồn lực lao động từ khắp nơi đổ về, thuận lợi để phát triển nhiều ngành nghề thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư và mang đến nhiều cơ hội việc làm cho người dân. Nhưng ngược lại, nếu trình độ quản lý và cơ sở vật chất sẵn có không đáp ứng với yêu cầu, không thể phát huy tiềm năng của thành phố sẽ dẫn đến quá tải về phát triển xã hội, giảm chất lượng sống của người dân thành phố, và kéo theo đó là những hệ lụy về kinh tế. Theo đánh giá, tình trạng quá tải dân số đang tạo áp lực lớn lên Thành phố. Vì cứ 5 năm, dân số tăng thêm trung bình 1 triệu người. Với tổng diện tích là 2.095 km², mật độ dân số thành phố ước tính là 4.375 người/km², cao nhất cả nước hiện nay. Theo báo cáo của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2022, tuổi thọ trung bình của người dân Thành phố là 76,2 tuổi, cao hơn tuổi thọ trung bình chung của cả nước là 73,6 tuổi. Mặc dù tuổi thọ của người dân tăng lên, nhưng số năm trung bình sống khỏe chỉ đạt 64 tuổi. TP.HCM cũng đang đối mặt với vấn đề già hóa dân số và là một trong các tỉnh, thành có mức sinh thấp của cả nước. Năm 2022 Thành phố có tổng tỷ suất sinh là 1,39 con/phụ nữ. Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy, tỉ lệ đất cây xanh công cộng tại TP.HCM thấp nhất trong các đô thị của cả nước, chỉ đạt khoảng 0,55m²/người. Hiện nay di dân tự do vào TP.HCM là điều tất yếu và sẽ còn tiếp tục gia tăng. Vấn đề là phải đón bắt được xu hướng, có cơ chế phù hợp để phát huy tiềm năng, kiểm soát và điều tiết được bằng những giải pháp vĩ mô và phù hợp. Cùng với việc chăm lo phúc lợi là giúp người nhập cư mau chóng hoà nhập, có được việc làm và đời sống ổn định.

4.2. Thực trạng tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh hiện nay

Hiện nay tiêu dùng xanh có thể được xem là hiện tượng khá phổ biến trên toàn cầu khi biến đổi khí hậu đang diễn ra khắp nơi trên thế giới và môi trường đang là vấn đề được quan tâm hơn bao giờ hết. Trong vài năm qua, chính phủ các nước đã đưa ra rất nhiều chính sách để hướng tới việc tiêu dùng bền vững, tiêu dùng xanh nhiều hơn. Đặc biệt ở nước ta cũng đã triển khai nhiều chính sách như: “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh”: được phê duyệt vào năm 2012, chiến lược này hướng tới việc giảm phát thải khí nhà kính và tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, “Luật Bảo vệ Môi trường”: được sửa đổi năm 2020, luật này nhấn mạnh vào việc sản xuất và tiêu dùng bền vững, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường và các chính sách khuyến khích sản xuất sạch hơn: chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng công nghệ sạch, giảm thiểu chất thải và sử dụng hiệu quả tài nguyên,... Nhìn chung, các chính sách và chương trình nói trên đã nỗ lực góp phần ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trong việc sản xuất sạch, hiệu quả và ít tác động tiêu cực đến môi trường nhất có thể. Bên cạnh nền công nghiệp đã và đang tiến triển tích cực trong vấn đề sản xuất thì xu hướng người tiêu dùng ưu tiên sử dụng những sản phẩm xanh cũng nở rộ khi các sản phẩm được gắn mác xanh càng ngày càng phổ biến hơn.

Tuy nhiên đối với các dòng sản phẩm công nghệ thì hiện tại chưa có một khái niệm cụ thể nào được các học giả đưa ra, có thể là bởi đây cũng chỉ được xem như là một loại hình sản phẩm xanh và được xếp loại trong lĩnh vực công nghệ, riêng đối với nhóm thì đây như là một lỗ hổng nghiên cứu mà chưa có ai khám phá đến. Như mọi mặt hàng sản phẩm xanh khác, hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh cũng đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, với nhiều người tiêu dùng ưu tiên các sản phẩm có hiệu suất năng lượng cao và thân thiện với môi trường. Theo báo cáo năm 2023 trên Cimigo, có khoảng 70% người tiêu dùng toàn cầu có ý thức về việc giảm tác động môi trường thông qua việc lựa chọn các thiết bị điện tử và công nghệ xanh. Tại Việt Nam, xu hướng này cũng đang gia tăng. Nghiên cứu cho thấy hơn 60% người tiêu dùng Việt Nam quan tâm đến việc sử dụng các sản phẩm công nghệ tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu phát thải carbon. Điều này phản ánh nhận thức ngày càng cao của người tiêu dùng về vấn đề môi trường và sự cam kết của họ trong việc bảo vệ môi trường thông qua hành vi tiêu dùng hàng ngày.

Trong những năm gần đây, nhiều ông lớn trong ngành thiết bị điện tử cũng dần cải tiến những sản phẩm của mình theo hướng thân thiện với môi trường hơn đồng thời vẫn giữ nguyên được hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng. Vào đầu năm 2023, Apple đã tuyên bố sẽ sử dụng 100% carbon tái chế trong pin vào năm 2025 – đây được xem như một cuộc cách mạng dẫn đầu mở ra con đường mới cho các kim loại tái chế quan

trọng trong pin, nam châm và bảng mạch. Ngoài ra, đến năm 2025, nam châm trong các thiết bị của Apple sẽ sử dụng hoàn toàn các nguyên tố đất hiếm tái chế và tất cả các bảng mạch in do Apple thiết kế sẽ sử dụng 100% chất hàn thiếc tái chế và 100% lớp mạ vàng tái chế. Vào năm 2022, công ty đã mở rộng đáng kể việc sử dụng các kim loại tái chế chính và hiện cung cấp hơn 2/3 tổng lượng nhôm, gần 3/4 tổng lượng đất hiếm và hơn 95% tổng lượng vonfram trong các sản phẩm của Apple từ 100% tái chế vật liệu. Tiến bộ nhanh chóng này giúp Apple tiến gần hơn đến mục tiêu một ngày nào đó sẽ sản xuất tất cả các sản phẩm chỉ bằng vật liệu tái chế và tái tạo, đồng thời thúc đẩy mục tiêu năm 2030 của công ty là làm cho mọi sản phẩm trở nên trung hòa carbon (theo Apple Newsroom). Theo báo cáo tiến độ môi trường vào đầu năm 2024 của Apple (Apple Environmental Progress Report 2024) đã đưa ra các thông số trong tiến trình hiện thực hóa những dự định trên trong năm 2023 như sau: Có 22% các vật liệu tạo nên những sản phẩm mới trong năm 2023 đến từ việc tái chế và tái tạo những vật liệu cũ; 12.8 triệu thiết bị và phụ kiện được gửi tới các người dùng mới để tái sử dụng thông qua các chương trình như Apple Trade In, AppleCare; giảm 20% lượng khí thải từ việc vận chuyển sản phẩm so với năm 2022; giảm hơn 70% mức sử dụng năng lượng trung bình của sản phẩm kể từ năm 2008; có hơn 320 nhà cung cấp đã cam kết sử dụng 100% năng lượng tái tạo cho tất cả hoạt động sản xuất có liên quan đến Apple cho đến năm 2030; Apple đã thêm yếu tố 100% năng lượng tái tạo vào bộ “Quy tắc ứng xử đối với những nhà cung cấp” được áp dụng cho tất cả nhà cung cấp trực tiếp sản xuất các sản phẩm của Apple.

Bên cạnh Apple, ông lớn đến từ xứ sở kim chi là Samsung cũng đã và đang tích cực phát triển những thuộc tính mới cho các dòng sản phẩm của mình để thỏa mãn thị hiếu khách hàng hiện nay cũng như muốn mở rộng thị trường hơn nữa. Vào ngày 11 tháng 8 năm 2021 tại Seoul, Hàn Quốc, Samsung đã ra mắt “Galaxy for the Planet”, nền tảng phát triển bền vững cho Mạng kinh doanh truyền thông di động của công ty, qua đó thiết lập nên một loạt mục tiêu cần đạt được cho đến năm 2025 như giảm thiểu dấu chân carbon và giảm thiểu tình trạng cạn kiệt tài nguyên từ khâu sản xuất đến đào thải các sản phẩm Galaxy của hãng. Những mục tiêu mà Samsung đặt ra cho đến năm 2025 có thể kể đến như sau: kết hợp vật liệu tái chế vào tất cả các sản phẩm di động mới vào năm 2025, loại bỏ toàn bộ nhựa trong bao bì thiết bị di động vào năm 2025, giảm mức tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ trong tất cả các bộ sạc điện thoại thông minh xuống dưới 0,005W vào năm 2025, đạt mục tiêu không có chất thải ra bãi chôn lấp vào năm 2025, giảm thiểu tối đa rác thải điện tử trên toàn cầu bằng cách việc tối ưu hóa vòng đời sản phẩm, cải thiện quy trình và thiết kế sản phẩm thông qua các sáng kiến như chương trình Galaxy Upcycling, Certified Re-Newed và Trade-In. Vào ngày 20 tháng 10 năm 2023, Samsung đã giới thiệu một tính năng thông minh trên dòng TV của hãng có thể

giảm mức tiêu thụ đến 12%, giúp mọi người tiết kiệm năng lượng lẫn tiền điện bằng cách nhận diện thông minh môi trường xung quanh, nội dung bạn đang xem như thế nào và đưa ra chế độ ánh sáng phù hợp cho bạn. Thông qua tính năng mới này, có thể thấy Samsung đang từng bước hiện thực hóa những dự định của hãng vào năm 2025, đây quả là một trong những điều đáng mong đợi nhất trong thời đại phát triển công nghệ hiện nay.

Từ một vài dẫn chứng trên, ta có thể thấy được xu hướng tiêu dùng những sản phẩm xanh ngày càng được lan rộng, đặc biệt là những sản phẩm công nghệ khi mà ngày nay không ai là không có sẵn trên tay một chiếc điện thoại di động và không nhà nào thiếu những thiết bị điện tử. Xu hướng này có thể là chìa khóa để dẫn lối nhân loại đến một thời đại công nghiệp mới: “Thời đại của những nguồn năng lượng sạch”, hiện nay vẫn chưa có nghiên cứu hay thống kê cụ thể nào đi sâu vào việc tiêu dùng những sản phẩm công nghệ xanh, tuy nhiên, các chiến dịch cũng như những phong trào “xanh” này sẽ càng được mở rộng và phổ biến đến người tiêu dùng.

4.3. Kiểm định mô hình nghiên cứu đề xuất

4.3.1. Kết quả thu thập dữ liệu và mô tả mẫu nghiên cứu

Kết quả khảo sát được thu thập từ hai nguồn chính gồm khảo sát online và khảo sát giấy. Khảo sát online được diễn ra từ ngày 1/6/2024 đến hết ngày 1/7/2024, thu được 412 người phản hồi trong đó có 100% người tham gia khảo sát hoàn thành toàn bộ phiếu khảo sát. Tuy nhiên, có 18 phiếu khảo sát không thỏa mãn được điều kiện để đưa vào nghiên cứu nên nhóm đã loại bỏ 18 phiếu này. Như vậy, tổng cộng khảo sát online chỉ có 394 phiếu khảo sát hợp lệ. Khảo sát bằng giấy được diễn ra cùng với giai đoạn diễn ra khảo sát online và được nhóm chọn ngẫu nhiên 30 người lớn tuổi ở công viên Gia Định để tiến hành khảo sát vì nhóm chưa thể tiếp cận với nhóm tuổi này thông qua phiếu khảo sát online. Trong quá trình thu thập dữ liệu bằng giấy thì chỉ có 10 người trong độ tuổi này chấp nhận làm khảo sát, một phần có lẽ là bởi họ không quá quan tâm đến chủ đề này, mặt khác cũng có thể sự chấp nhận tiến hành khảo sát đối với một người lạ không nằm trong kế hoạch buổi chiều của họ. Như vậy, ở cả hai hình thức khảo sát thì nhóm đã thu thập được 404 bảng khảo sát hợp lệ.

a. Giới tính

Trong tổng số 404 người tham gia khảo sát có 172 nam chiếm 42.57% và 232 nữ chiếm 57,43%. Sự chênh lệch số lượng là không lớn tuy nhiên số lượng nữ nhiều hơn cũng một phần chứng tỏ rằng sự quan tâm đến hoạt động tiêu dùng xanh của nữ giới có phần nhỉnh hơn phía nam giới. Tuy nhiên do bài nghiên cứu còn nhiều hạn chế trong phạm vi khảo sát nên không thể khẳng định chắc chắn việc nam giới ít quan tâm đến

hành vi tiêu dùng xanh hơn nữ giới, tuy nhiên đây vẫn có thể là tiền đề nếu có những cuộc khảo sát có phạm vi lớn hơn sau này.

BẢNG 4.1. Bảng thống kê số lượng người tham gia khảo sát theo giới tính

Giới tính	Số lượng	Tỷ lệ(%)
Nam	172	42.57
Nữ	232	57.43
Tổng cộng	404	100.00

b. Độ tuổi

Nhóm người tham gia khảo sát trong khoảng từ đủ 18 tuổi đến 30 tuổi chiếm số lượng cao nhất 318 người – nhóm tuổi này chủ yếu là các bạn sinh viên từ các trường đại học mà nhóm có thể kết nối, tiếp đó là hai nhóm tuổi từ 31 tuổi đến 55 tuổi và dưới 18 tuổi lần lượt là 59 và 17. Sau cùng là nhóm có độ tuổi cao nhất lớn hơn 55 tuổi và cũng là nhóm chiếm số lượng thấp nhất 10 người.

BẢNG 4.2. Bảng thống kê số lượng người tham gia khảo sát theo độ tuổi

Độ tuổi	Số lượng	Tỷ lệ(%)
Dưới 18 tuổi	17	4.21
Từ đủ 18 tuổi – 30 tuổi	318	78.71
Từ 31 tuổi – 55 tuổi	59	14.6
Trên 55 tuổi	10	2.48
Tổng cộng	404	100.00

c. Học vấn

Trong tổng số 404 người hoàn thành cuộc khảo sát, có 277 người đang là sinh viên đại học, đa phần là sinh viên của trường đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh bởi đây là nguồn lớn nhất mà nhóm nghiên cứu có thể tiếp cận. Tiếp đến là trình độ cao đẳng với 57 người và sau đại học là 36 người, và cuối cùng là trình độ tốt nghiệp Trung học phổ thông chiếm số lượng ít nhất với 34 người.

BẢNG 4.3. Bảng thống kê số lượng người tham gia khảo sát theo học vấn

Học vấn	Số lượng	Tỷ lệ(%)
----------------	-----------------	-----------------

Tốt nghiệp Trung học phổ thông	34	8.42
Cao đẳng	57	14.11
Đại học	277	68.56
Sau đại học	36	8.91
Tổng cộng	404	100.00

d. Thu nhập

Sau khi lọc bỏ các khảo sát không phù hợp, mẫu nghiên cứu có số lượng người có thu nhập trong khoảng từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng là cao nhất với 215 người, dưới 5 triệu là 93 người và trong khoảng từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng là 72 người, và cuối cùng là thu nhập vượt hơn 20 triệu đồng chỉ có 24 người.

BẢNG 4.4. Bảng thống kê số lượng người tham gia khảo sát theo học vấn

Thu nhập	Số lượng	Tỷ lệ(%)
Dưới 5 triệu đồng	93	23.02
Từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng	215	53.22
Từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng	72	17.82
Trên 20 triệu đồng	24	5,94
Tổng cộng	404	100.00

4.3.2. Thống kê mô tả dữ liệu nghiên cứu

a. Nhân tố “Chuẩn mực chủ quan/ Ảnh hưởng từ xã hội (SN)”

Nhân tố “Chuẩn mực chủ quan hay ảnh hưởng xã hội” được đo lường bởi 4 biến quan sát, bao gồm các phương diện như thông qua những người quan trọng xung quanh, những người nổi tiếng trên các trang mạng xã hội, các quảng cáo và cuối cùng là sự tán đồng của xã hội đối với hành vi tiêu dùng các sản phẩm công nghệ xanh. Mức điểm trung bình của nhân tố này khá cao(3.53) cho thấy sự tác động của xã hội đến việc đưa ra quyết định tiêu dùng xanh là rất đáng kể. Trong đó, biến SN_4 – “Hành vi tiêu dùng xanh đối với các dòng sản phẩm công nghệ của tôi chịu sự ảnh hưởng tích cực từ sự tán đồng của xã hội đến hành vi” có giá trị trung bình cao nhất là 3.0615 và các biến còn lại SN_1 – “Hành vi tiêu dùng xanh đối với các dòng sản phẩm công nghệ của tôi chịu sự ảnh hưởng từ những người quan trọng bên cạnh tôi”, SN_2 – “Hành vi tiêu dùng xanh đối với các dòng sản phẩm công nghệ của tôi chịu sự ảnh hưởng từ những người có mức độ ảnh hưởng lớn trên các mạng xã hội” và SN_3 – “Hành vi tiêu dùng xanh đối với các dòng sản phẩm công nghệ của tôi chịu sự ảnh hưởng từ các thông tin quảng cáo trên các

phương tiện truyền thông” có giá trị trung bình không chênh lệch nhau quá nhiều lần lượt là: 3.5297; 3.5099; 3.4926.

BẢNG 4.5. Bảng thống kê câu hỏi trong tương quan tổng của thang đo nhân tố “Chuẩn mực chủ quan”

Biến quan sát	Số mẫu	Giá trị nhỏ nhất	Giá trị lớn nhất	Giá trị trung bình	Độ lệch chuẩn
SN_1	404	1.00	5.00	3.5927	1.18995
SN_2	404	1.00	5.00	3.5099	1.17349
SN_3	404	1.00	5.00	3.4926	1.14569
SN_4	404	1.00	5.00	3.6015	1.12367

(Nguồn: Kết quả phân tích SPSS)

b. Nhân tố “Thái độ cá nhân đối với môi trường (PA)”

Nhân tố “Thái độ cá nhân đối với môi trường” có 3 biến quan sát. Kết quả thống kê mô tả cho thấy mức độ trung bình của nhân tố này khá cao vào khoảng 3.5. Giá trị trung bình của cả ba biến: PA_1 – “Tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay có tác động đến hành vi tiêu dùng các sản phẩm công nghệ xanh của tôi”, PA_2 – “Tôi rất lo ngại về vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay”, PA_3 – “Tôi luôn nghĩ rằng hành vi tiêu dùng các sản phẩm công nghệ xanh của tôi sẽ có tác động tích cực đến môi trường” hầu như không có sự chênh lệch đáng kể khi giá trị trung bình cao nhất là PA_3 là 3.6213 và PA_2 có giá trị trung bình thấp nhất là 3.4332. Qua đó, cho thấy rằng con người hiện nay có thái độ rất tích cực đến môi trường và luôn có sự quan tâm nhất định môi trường sống của chúng ta.

BẢNG 4.6. Bảng thống kê câu hỏi trong tương quan tổng của thang đo nhân tố “Thái độ cá nhân đối với môi trường”

Biến quan sát	Số mẫu	Giá trị nhỏ nhất	Giá trị lớn nhất	Giá trị trung bình	Độ lệch chuẩn
PA_1	404	1.00	5.00	3.4728	1.16685
PA_2	404	1.00	5.00	3.4332	1.17585
PA_3	404	1.00	5.00	3.6213	1.19662

(Nguồn: Kết quả phân tích SPSS)

c. Nhân tố “Nhận thức kiểm soát hành vi (PBC)”

Nhân tố “Nhận thức kiểm soát hành vi” gồm 3 biến quan sát gồm: PBC_1 – “Tôi tin mình đủ khả năng để mua những sản phẩm công nghệ xanh”, PBC_2 – “Đối với tôi, việc mua những sản phẩm công nghệ xanh là điều rất dễ dàng”, PBC_3 – “Tôi luôn sẵn sàng mua những sản phẩm công nghệ xanh”. Trong đó biến PBC_3 có mức độ trung bình cao nhất và hai thấy biến chỉ dao động ở mức 3.5 và không có chênh lệch quá lớn, cho ta thấy rằng người dân luôn sẵn sàng bỏ tiền ra để mua những sản phẩm công nghệ xanh và nhân tố “Nhận thức kiểm soát hành vi” là một nhân tố tác động ở mức khá đến hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh của người tiêu dùng.

BẢNG 4.7. Bảng thống kê câu hỏi trong tương quan tổng của thang đo nhân tố “Nhận thức kiểm soát hành vi”

Biến quan sát	Số mẫu	Giá trị nhỏ nhất	Giá trị lớn nhất	Giá trị trung bình	Độ lệch chuẩn
PBC_1	404	1.00	5.00	3.5520	1.10031
PBC_2	404	1.00	5.00	3.5842	1.10057
PBC_3	404	1.00	5.00	3.6361	1.13975

(Nguồn: Kết quả phân tích SPSS)

d. Nhân tố “Mức độ sẵn có của sản phẩm(AVA)”

Nhân tố “Mức độ sẵn có của sản phẩm” được đo lường bởi 3 biến và được thể hiện qua các phương diện như: nơi bán của sản phẩm, tính thuận tiện và sự dễ dàng khi nhận ra và quyết định mua sắm các sản phẩm công nghệ xanh ấy. Biến AVA_1 – “Tôi thật sự có thể nhận diện sản phẩm công nghệ xanh được bán ở đâu” có mức độ trung bình thấp nhất trong ba biến với chỉ 3.5644, trong khi đó biến AVA_3 – “Rất dễ dàng để nhận ra sản phẩm công nghệ xanh trên thị trường hiện nay” có mức độ trung bình cao nhất trong ba biến là 3.7005. Từ đó, ta thấy rằng việc nhận biết sản phẩm công nghệ xanh trên thị trường hiện nay là một điều khá dễ dàng, tuy nhiên hai biến AVA_1 và AVA_2 không cao bằng biến còn lại có lẽ là bởi sự phân phối hạn chế ở những cửa hàng địa phương khiến những người tiêu dùng có khó khăn trong việc nhận biết và mua sắm các sản phẩm công nghệ xanh.

BẢNG 4.8. Bảng thống kê câu hỏi trong tương quan tổng của thang đo nhân tố “Mức độ sẵn có của sản phẩm”

Biến quan sát	Số mẫu	Giá trị nhỏ nhất	Giá trị lớn nhất	Giá trị trung bình	Độ lệch chuẩn
AVA_1	404	1.00	5.00	3.5644	0.99043

AVA_2	404	1.00	5.00	3.6955	1.09312
AVA_3	404	1.00	5.00	3.7005	1.15408

(Nguồn: Kết quả phân tích SPSS)

e. Nhân tố “Sự nhạy cảm về giá (PRS)”

Nhân tố “Sự nhạy cảm về giá” được điều chỉnh bởi 3 biến quan sát và có kết quả ở bảng cho thấy sự nhìn nhận của người tiêu dùng đối với nhân tố này thông qua các yếu tố như giá của sản phẩm, các chương trình khuyến mãi và quan trọng nhất, người tiêu dùng cho rằng đây là nhân tố quan trọng nhất khi đưa ra quyết định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh, ta có thể thấy thông qua giá trị trung bình của biến PRS_3 – “Giá cả là yếu tố lớn nhất khi lựa chọn một sản phẩm công nghệ và các sản phẩm công nghệ xanh thường đắt hơn” là 3.6015.

BẢNG 4.9. Bảng thống kê câu hỏi trong tương quan tổng của thang đo nhân tố “Sự nhạy cảm về giá”

Biến quan sát	Số mẫu	Giá trị nhỏ nhất	Giá trị lớn nhất	Giá trị trung bình	Độ lệch chuẩn
PRS_1	404	1.00	5.00	3.5198	1.02916
PRS_2	404	1.00	5.00	3.5248	1.21891
PRS_3	404	1.00	5.00	3.6015	1.15632

(Nguồn: Kết quả phân tích SPSS)

f. Nhân tố “Sự nhận thức về tính hiệu quả của hành vi tiêu dùng (PCE)”

Nhân tố “Sự nhận thức về tính hiệu quả của hành vi tiêu dùng” bao gồm 4 biến quan sát, thông qua bảng dữ liệu ta thấy giá trị trung bình của nhân tố này khá cao khoảng 3.6. Biến PCE_2 – “Tôi luôn xem xét cách mình sử dụng sản phẩm sẽ ảnh hưởng thế nào đến môi trường khi mua hàng” và biến PCE_4 – “Tôi vẫn sẽ tiếp tục duy trì hành vi mua sắm của mình nếu việc đó tác động tích cực đến môi trường” là hai biến có giá trị trung bình cao nhất của nhân tố này lần lượt là 3.8020 và 3.8267. Qua đó, có thể thấy rằng người tiêu dùng luôn xem xét hành vi của mình sẽ ảnh hưởng như thế nào đến môi trường và nếu ảnh hưởng tích cực, họ sẵn sàng duy trì hành vi của mình.

BẢNG 4.10. Bảng thống kê câu hỏi trong tương quan tổng của thang đo nhân tố “Sự nhận thức về tính hiệu quả của hành vi tiêu dùng”

Biến quan sát	Số mẫu	Giá trị nhỏ nhất	Giá trị lớn nhất	Giá trị trung bình	Độ lệch chuẩn
---------------	--------	------------------	------------------	--------------------	---------------

PCE_1	404	1.00	5.00	3.6312	1.01116
PCE_2	404	1.00	5.00	3.8020	1.05689
PCE_3	404	1.00	5.00	3.4926	1.16927
PCE_4	404	1.00	5.00	3.8267	1.02315

(Nguồn: Kết quả phân tích SPSS)

g. Nhân tố “Ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh (GCI)”

Nhân tố “Ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh” được quan sát bởi 3 biến với giá trị trung bình là 3.7, một mức khá cao so với các nhân tố khác. Từ bảng kết quả cho thấy rằng biến GCI_3 – “Tôi sẵn sàng mua sản phẩm công nghệ xanh vì những chất lượng và lợi ích chúng mang lại tốt hơn những sản phẩm thông thường” có giá trị trung bình cao nhất với mức 3.7500 chênh lệch khoảng 0.03 với biến GCI_2 – “Tôi sẵn sàng mua sản phẩm công nghệ xanh bởi chúng cải thiện sức khỏe cũng như đời sống của tôi” và hơn khoảng 0.07 so với biến GCI_1 – “Tôi sẵn sàng mua sản phẩm công nghệ xanh vì chúng có tác động tích cực đến môi trường”. Điều này chứng tỏ rằng ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh của người tiêu dùng thường bắt nguồn từ những lợi ích mà sản phẩm đó mang lại và người tiêu dùng luôn sẵn sàng mua sắm những mặt hàng này khi mà họ vẫn nhận được những lợi ích họ cần.

BẢNG 4.11. Bảng thống kê câu hỏi trong tương quan tổng của thang đo nhân tố “Ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh”

Biến quan sát	Số mẫu	Giá trị nhỏ nhất	Giá trị lớn nhất	Giá trị trung bình	Độ lệch chuẩn
GCI_1	404	1.00	5.00	3.6733	1.37405
GCI_2	404	1.00	5.00	3.7203	1.32488
GCI_3	404	1.00	5.00	3.7500	1.37665

(Nguồn: Kết quả phân tích SPSS)

h. Nhân tố “Hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh (GCB)”

Nhân tố “Hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh” được điều chỉnh bởi 4 biến quan sát có giá trị trung bình rơi vào khoảng 3.4. Trong đó, các biến gồm GCB_1 – “Tôi luôn mua những sản phẩm công nghệ xanh chính hãng có nguồn gốc rõ ràng, xuất xứ chính thống”, GCB_2 – “Tôi luôn cố gắng mua những sản phẩm công nghệ xanh thay vì những sản phẩm công nghệ truyền thống”, GCB_3 – “Tôi giới thiệu những sản phẩm công nghệ xanh bản thân đã từng dùng đến với bạn bè, người thân gia đình”, GCB_4 – “Tôi mua những sản phẩm công nghệ xanh mặc dù chúng có giá cao hơn hẳn

so với giá của các sản phẩm thông thường khác” có giá trị trung bình không quá chênh lệch nhau lần lượt là: 3.4455; 3.4158; 3.5074; 3.5520. Điều này cho thấy người tiêu dùng luôn sẵn sàng mua những sản phẩm công nghệ xanh và sẵn lòng giới thiệu đến những người thân trong gia đình, bạn bè,...

BẢNG 4.12. Bảng thống kê câu hỏi trong tương quan tổng của thang đo nhân tố “Hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh”

Biến quan sát	Số mẫu	Giá trị nhỏ nhất	Giá trị lớn nhất	Giá trị trung bình	Độ lệch chuẩn
GCB_1	404	1.00	5.00	3.4455	1.21181
GCB_2	404	1.00	5.00	3.4158	1.21828
GCB_3	404	1.00	5.00	3.5074	1.24731
GCN_4	404	1.00	5.00	3.5520	1.26010

(Nguồn: Kết quả phân tích SPSS)

4.3.3. Kiểm định hệ số tin cậy của thang đo (chỉ số Cronbach's Alpha)

Nghiên cứu sử dụng hệ số Cronbach's Alpha để kiểm định hệ số tin cậy của thang đo, đây là một phép kiểm định thống kê để chỉ ra mức độ tương quan giữa các mục câu hỏi có trong cuộc nghiên cứu cũng như hệ số tương quan biến-tổng (hay corrected item-total correlation) thể hiện những sự tương quan ấy chặt chẽ như thế nào giữa các biến đo lường trong bài nghiên cứu.

Thang đo độ tin cậy Cronbach's Alpha có ý nghĩa khi và chỉ khi chỉ số Cronbach's Alpha ấy lớn hơn 0.6 đồng thời hệ số tương quan biến-tổng (hay corrected item-total correlation) của từng biến quan sát phải lớn hơn 0.3. Bằng cách đặt ra giới hạn cho các hệ số trên, ta có thể loại bỏ những biến không phù hợp hoặc những biến không đem lại giá trị gì cho bài nghiên cứu. Cronbach's Alpha của bài nghiên cứu này sẽ gồm thang đo về các biến độc lập gồm: Chuẩn mực chủ quan (SN), Thái độ cá nhân đối với môi trường (PA), Nhận thức kiểm soát hành vi (PBC), Mức độ sẵn có của sản phẩm (AVA), Sự nhạy cảm về giá (PRS), Sự nhận thức về tính hiệu quả của hành vi tiêu dùng (PCE); và các biến phụ thuộc gồm: Ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh (GCI), Hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh (GCB).

a. Kiểm định độ tin cậy thang đo của các biến độc lập

BẢNG 4.13. Bảng kết quả kiểm định thang đo của các biến độc lập

Kí hiệu	Tên thang đo	Cronbach's Alpha	Hệ số tương quan biến - tổng	Cronbach's Alpha nếu loại biến
SN_1	Hành vi tiêu dùng xanh đối với các dòng sản phẩm công nghệ của tôi chịu sự ảnh hưởng từ những người quan trọng bên cạnh tôi	0.861	0.765	0.799
SN_2	Hành vi tiêu dùng xanh đối với các dòng sản phẩm công nghệ của tôi chịu sự ảnh hưởng từ những người có mức độ ảnh hưởng lớn trên các mạng xã hội		0.653	0.846
SN_3	Hành vi tiêu dùng xanh đối với các dòng sản phẩm công nghệ của tôi chịu sự ảnh hưởng từ các thông tin quảng cáo trên các phương tiện truyền thông		0.715	0.821
SN_4	Hành vi tiêu dùng xanh đối với các dòng sản phẩm công nghệ của tôi chịu sự ảnh hưởng tích cực từ sự tán đồng của xã hội đến hành vi		0.702	0.826
PA_1	Tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay có tác động đến hành vi tiêu dùng các sản phẩm công nghệ xanh của tôi		0.802	0.654
PA_2	Tôi rất lo ngại về vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay	0.642		0.735
PA_3	Tôi luôn nghĩ rằng hành vi tiêu dùng các sản phẩm công nghệ xanh của tôi sẽ có tác động tích cực đến môi trường	0.647		0.731
PBC_1	Tôi tin mình đủ khả năng để mua những sản phẩm công nghệ xanh.	0.819	0.759	0.661

PBC_2	Đối với tôi, việc mua những sản phẩm công nghệ xanh là điều rất dễ dàng		0.622	0.800
PBC_3	Tôi luôn sẵn sàng mua những sản phẩm công nghệ xanh		0.640	0.784
AVA_1	Tôi thật sự có thể nhận diện sản phẩm công nghệ xanh được bán ở đâu	0.775	0.594	0.716
AVA_2	Sản phẩm công nghệ xanh luôn được bày bán ở những cửa hàng gần khu vực tôi sinh sống		0.661	0.638
AVA_3	Rất dễ dàng để nhận ra sản phẩm công nghệ xanh trên thị trường hiện nay		0.583	0.731
PRS_1	Tôi sẽ mua sản phẩm công nghệ xanh khi chúng có giá tương đương hoặc cao hơn sản phẩm thông thường trong khoảng 20%; còn khi sản phẩm có giá cao hơn hẳn, tôi có xu hướng mua sản phẩm thường	0.798	0.643	0.731
PRS_2	Tôi sẽ mua sản phẩm công nghệ xanh nếu chúng được ưu đãi như giảm giá, khuyến mãi,...		0.653	0.717
PRS_3	Giá cả là yếu tố lớn nhất khi lựa chọn một sản phẩm công nghệ và các sản phẩm công nghệ xanh thường đắt hơn		0.641	0.727
PCE_1	Hành vi tiêu dùng của tôi có thể tác động tích cực tới xã hội thông qua việc mua các sản phẩm công nghệ xanh	0.752	0.619	0.657
PCE_2	Tôi luôn xem xét cách mình sử dụng sản phẩm sẽ ảnh hưởng thế nào đến môi trường khi mua hàng		0.641	0.641

PCE_3	Tôi có thể bảo vệ môi trường bằng cách mua các sản phẩm công nghệ xanh thân thiện với môi trường		0.329	0.820
PCE_4	Tôi vẫn sẽ tiếp tục duy trì hành vi mua sắm của mình nếu việc đó tác động tích cực đến môi trường		0.647	0.640

(Nguồn: Kết quả phân tích SPSS)

Để đánh giá độ tin cậy của thang đo các khái niệm trên, nhóm tác giả sẽ sử dụng chỉ số Cronbach's Alpha với mức tiêu chuẩn từ 0.6 kèm theo đó là hệ số tương quan biến – tổng cần phải lớn hơn 0.3. Áp dụng tiêu chuẩn này với kết quả phân tích chỉ số Cronbach's Alpha, kết quả thu được:

- Nhân tố Chuẩn mực chủ quan có ký hiệu SN đạt Cronbach's Alpha tổng là 0.861
- Nhân tố Thái độ cá nhân đối với môi trường có ký hiệu PA đạt Cronbach's Alpha tổng là 0.802
- Nhân tố Nhận thức kiểm soát hành vi có ký hiệu PBC đạt Cronbach's Alpha tổng là 0.819
- Nhóm biến Mức độ sẵn có của sản phẩm có kí hiệu AVA đạt Cronbach's Alpha tổng là 0.775
- Nhân tố Sự nhạy cảm về giá có ký hiệu PRS đạt Cronbach's Alpha tổng là 0.798
- Nhân tố Sự nhận thức về tính hiệu quả của hành vi tiêu dùng có ký hiệu PCE đạt Cronbach's Alpha tổng là 0.752

Tất cả các nhân tố đều có hệ số Cronbach's Alpha lớn hơn 0.6 và lớn hơn Cronbach's Alpha nếu loại biến, đồng thời các hệ số tương quan biến – tổng của các biến quan sát bên trong từng nhân tố cũng lớn hơn 0.3; do đó, sẽ không có bất kỳ biến nào bị loại bỏ khỏi mô hình nghiên cứu.

b. Kiểm định độ tin cậy của các biến phụ thuộc

BẢNG 4.14. Bảng kết quả kiểm định thang đo của biến “Ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh”

Kí hiệu	Tên thang đo	Cronbach's Alpha	Hệ số tương quan biến - tổng	Cronbach's Alpha nếu loại biến

GCI_1	Tôi sẵn sàng mua sản phẩm công nghệ xanh vì chúng có tác động tích cực đến môi trường	0.943	0.874	0.922
GCI_2	Tôi sẵn sàng mua sản phẩm công nghệ xanh bởi chúng cải thiện sức khỏe cũng như đời sống của tôi		0.891	0.910
GCI_3	Tôi sẵn sàng mua sản phẩm công nghệ xanh vì những chất lượng và lợi ích chúng mang lại tốt hơn những sản phẩm thông thường		0.879	0.918

(Nguồn: Kết quả phân tích SPSS)

BẢNG 4.15. Bảng kết quả kiểm định thang đo của biến “Hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh”

Kí hiệu	Tên thang đo	Cronbach's Alpha	Hệ số tương quan biến - tổng	Cronbach's Alpha nếu loại biến
GCB_1	Tôi luôn mua những sản phẩm công nghệ xanh chính hãng có nguồn gốc rõ ràng, xuất xứ chính thống	0.912	0.806	0.885
GCB_2	Tôi luôn cố gắng mua những sản phẩm công nghệ xanh thay vì những sản phẩm công nghệ truyền thống		0.804	0.885
GCB_3	Tôi giới thiệu những sản phẩm công nghệ xanh bản thân đã từng dùng đến với bạn bè, người thân gia đình		0.789	0.890
GCB_4	Tôi mua những sản phẩm công nghệ xanh mặc dù chúng có giá cao hơn hẳn so với giá của các sản phẩm thông thường khác		0.803	0.886

(Nguồn: Kết quả phân tích SPSS)

Kết quả kiểm định độ tin cậy thang đo của hai nhân tố “Ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh (GCI)” và “Hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh (GCB)” như sau: Hệ số Cronbach's Alpha của cả hai nhân tố đều lớn hơn 0.6 và lớn hơn những hệ số Cronbach's Alpha nếu loại từng biến trong mỗi nhân tố trên, và hệ số tương quan biến – tổng của từng biến đều lớn hơn 0.3. Vì thế, đánh giá chung là các biến quan sát

trong nhóm yếu tố hành vi mua sản phẩm công nghệ xanh đảm bảo về độ tin cậy thang đo.

4.4.4 Phân tích nhân tố khám phá (EFA)

a. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) các biến độc lập

Phân tích nhân tố khám phá, hay EFA, dùng để rút gọn một tập hợp các biến thành một tập hợp nhỏ hơn và có ý nghĩa thống kê. Chẳng hạn như trong nghiên cứu, ta thường thu thập được một số lượng biến khá lớn và có nhiều biến quan sát trong cùng một nhân tố mà chúng đều có mối tương quan với nhau, và thay vì đi nghiên cứu tất cả những biến đó thì ta chỉ cần nghiên cứu một số lượng nhỏ biến. Điều này giúp ta tiết kiệm thời gian và kinh phí nhiều hơn cho những người nghiên cứu. Phân tích nhân tố khám phá đạt mức hài lòng khi: hệ số Kaiser–Meyer–Olkin (MKO) đạt giá trị nằm trong khoảng từ 0.5 đến 1.0, đồng thời mức ý nghĩa của thống kê kiểm định Bartlett's (Bartlett's Sig) nhỏ hơn 0.05, phương sai trích (cumulative eigenvalue) lớn hơn 0.5 và hệ số tải nhân tố (Factor Loading) lớn hơn 0.5.

BẢNG 4.16. Hệ số KMO và kiểm định Bartlett's phân tích nhân tố khám phá

KMO and Bartlett's Test		
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		0.819
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	3146.019
	df	190
	Sig.	0.000

(Nguồn: Kết quả phân tích SPSS)

Theo như kết quả nghiên cứu ở bảng trên, hệ số KMO có giá trị là 0.819 nằm trong khoảng từ 0.5 đến 1.0, đạt tiêu chuẩn đã đề ra ở trên. Mức ý nghĩa của thống kê kiểm định Bartlett's là Bartlett's Sig cũng đạt tiêu chuẩn khi bằng $0.000 < 0.05$. Qua đó cho thấy rằng các biến quan sát có mối liên hệ rất mật thiết và gắn kết, phù hợp cho việc phân tích các nhân tố.

Sử dụng phương pháp rút trích nhân tố Principal Component và phép xoay Varimax, phân tích nhân tố cho thấy có 6 nhân tố đại diện được rút ra từ 20 biến quan sát với tổng phương sai trích là $69.320\% > 50\%$ (đạt tiêu chuẩn) tại mức giá trị Eigenvalue = $1.407 > 1$ (đạt tiêu chuẩn). Điều này cho thấy rằng kết quả phân tích EFA là hoàn toàn phù hợp

BẢNG 4.17. Bảng Tổng phương sai trích phân tích nhân tố khám phá

Thành phần	Eigenvalues			Tổng phương sai trích		
	Tổng giá trị	% phương sai	% phương sai tích lũy	Tổng giá trị	% phương sai	% phương sai tích lũy
1	5.279	26.396	26.396	5.279	26.396	26.396
2	2.285	11.423	37.818	2.285	11.423	37.818
3	1.794	8.971	46.789	1.794	8.971	46.789
4	1.606	8.032	54.821	1.606	8.032	54.821
5	1.493	7.466	62.287	1.493	7.466	62.287
6	1.407	7.033	69.320	1.407	7.033	69.320
7	0.851	4.254	73.575			
8	0.614	3.068	76.643			
9	0.525	2.626	79.269			
10	0.481	2.405	81.674			
11	0.445	2.227	83.901			
12	0.441	2.205	86.106			
13	0.418	2.089	88.195			
14	0.412	2.059	90.254			
15	0.385	1.925	92.179			
16	0.369	1.847	94.026			
17	0.362	1.808	95.833			
18	0.312	1.559	97.392			
19	0.287	1.436	98.828			
20	0.234	1.172	100.000			

(Nguồn: kết quả phân tích SPSS)

BẢNG 4.18. Kết quả phân tích ma trận xoay nhân tố các biến độc lập – Lần 1

Ký hiệu biến đo lường	Ma trận xoay nhân tố					
	F1	F2	F3	F4	F5	F6
SN_1	0.863					
SN_3	0.830					
SN_4	0.827					
SN_2	0.779					
PCE_2		0.821				
PCE_4		0.802				
PCE_1		0.802				
PCE_3						
PBC_1			0.866			
PBC_2			0.805			
PBC_3			0.793			
PRS_2				0.830		

PRS_3				0.821		
PRS_1				0.814		
PA_3					0.826	
PA_2					0.819	
PA_1					0.805	
AVA_2						0.851
AVA_1						0.774
AVA_3						0.772

(Nguồn: kết quả phân tích SPSS)

Xem xét tới các biến quan sát trong ma trận xoay nhân tố, hệ số tải nhân tố của hầu hết các biến quan sát đều lớn hơn 0.5 cho thấy mối tương quan giữa biến quan sát và nhân tố khá cao, đồng thời sự biến thiên trong quan sát được giải thích chủ yếu bởi nhân tố. Tuy nhiên, có 1 biến quan sát là PCE_3 có hệ số tải nhân tố không phù hợp nên bị loại ra khỏi mô hình nghiên cứu bởi hệ số tải nhân tố nhỏ hơn 0.5. Vì vậy, nhóm sẽ loại biến PCE_3 và chạy lần 2.

BẢNG 4.19. Kết quả phân tích ma trận xoay nhân tố các biến độc lập – Lần 2

Ký hiệu biến đo lường	Ma trận xoay nhân tố					
	F1	F2	F3	F4	F5	F6
SN_1	0.864					
SN_3	0.831					
SN_4	0.826					
SN_2	0.778					
PCE_2		0.835				
PCE_4		0.815				
PCE_1		0.815				
PBC_1			0.872			
PBC_2			0.809			
PBC_3			0.796			
PRS_2				0.832		
PRS_3				0.823		
PRS_1				0.813		
PA_3					0.830	
PA_2					0.821	
PA_1					0.811	
AVA_2						0.852
AVA_1						0.775
AVA_3						0.771

(Nguồn: kết quả phân tích SPSS)

Từ những kết quả ở trên, ta thấy các biến quan sát hội tụ về mỗi nhân tố phân biệt với nhau và khi biểu diễn ở trên ma trận xoay nhân tố, từng nhóm biến đã tách thành từng cột riêng biệt. Vì vậy, ta có thể kết luận rằng kết quả trên có giá trị phân biệt.

b. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) các biến phụ thuộc

Sau khi đưa các biến GCI_1, GCI_2, GCI_3, GCI_4 vào phân tích nhân tố khám phá kết quả thu được là hệ số KMO đạt giá trị 0.772 là trong ngưỡng cho phép ($0.5 < KMO = 0.772 < 1$) và phản ánh phân tích nhân tố phù hợp với dữ liệu nghiên cứu. Kiểm định Bartlett's sig đạt giá trị bằng 0.00 (< 0.05) là hoàn toàn phù hợp và phản ánh các biến đo lường có tương quan với nhau. Tổng phương sai trích đạt 89.787 % (lớn hơn 50%) đạt yêu cầu và cho biết nhóm nhân tố giải thích được 89.787 độ biến thiên của dữ liệu. Các biến quan sát GCI_1, GCI_2, GCI_3, GCI_4 đều đảm bảo về hệ số tải nhân tố.

BẢNG 4.20. Hệ số KMO và kiểm định Bartlett's phân tích nhân tố biến phụ thuộc GCI

KMO and Bartlett's Test		
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.772
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	1110.702
	df	3
	Sig.	.000

(Nguồn: Kết quả phân tích SPSS)

BẢNG 4.21. Bảng Tổng phương sai trích phân tích nhân tố khám phá của biến phụ thuộc GCI

Thành phần	Eigenvalues			Tổng phương sai trích		
	Tổng giá trị	% phương sai	% phương sai tích lũy	Tổng giá trị	% phương sai	% phương sai tích lũy
1	2.694	89.787	89.787	2.694	89.787	89.787
2	0.166	5.547	95.334			
3	0.140	4.666	100.000			

(Nguồn: kết quả phân tích SPSS)

BẢNG 4.22. Kết quả phân tích ma trận xoay nhân tố biến độc phụ thuộc GCI

Ký hiệu biến đo lường	Ma trận xoay nhân tố
	F1
GCI_2	0.952
GCI_3	0.947
GCI_1	0.944

(Nguồn: kết quả phân tích SPSS)

Kết quả phân tích khám phá nhân tố hành vi mua sản phẩm công nghệ xanh (GCB) cũng đảm bảo với hệ số KMO đạt giá trị 0.853 trong ngưỡng cho phép ($0.5 < KMO = 0.853 < 1$), kiểm định Bartlett's sig đạt giá trị bằng 0.00 (< 0.05) là phù hợp và thể hiện các biến tương quan với nhau. Tổng phương sai trích đạt 79.208 % cho biết nhân tố giải thích được 79.208% sự biến thiên của dữ liệu. Các biến quan sát GCB_1, GCB_2, GCB_3, GCB_4 đều có hệ số tải nhân tố thỏa mãn với tiêu chuẩn đề ra khi đều có giá trị lớn hơn 0.5.

BẢNG 4.23. Hệ số KMO và kiểm định Bartlett's phân tích nhân tố biến phụ thuộc GCB

KMO and Bartlett's Test		
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.853
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	1085.334
	df	6
	Sig.	.000

(Nguồn: Kết quả phân tích SPSS)

BẢNG 4.24. Bảng Tổng phương sai trích phân tích nhân tố khám phá của biến phụ thuộc GCB

Thành phần	Eigenvalues			Tổng phương sai trích		
	Tổng giá trị	% phương sai	% phương sai tích lũy	Tổng giá trị	% phương sai	% phương sai tích lũy
1	3.168	79.208	79.208	3.168	79.208	79.208
2	0.312	7.789	86.997			
3	0.268	6.708	93.706			
4	0.252	6.294	100.000			

(Nguồn: kết quả phân tích SPSS)

BẢNG 4.25. Kết quả phân tích ma trận xoay nhân tố biến độc phụ thuộc GCB

Ký hiệu biến đo lường	Ma trận xoay nhân tố
	F1
GCB_1	0.893
GCB_2	0.892
GCB_4	0.891
GCB_3	0.883

(Nguồn: kết quả phân tích SPSS)

4.3.5. Phân tích nhân tố khẳng định (CFA)

Sau khi đã phân tích Cronbach's Alpha và phân tích nhân tố khám phá (EFA), tiếp theo nhóm nghiên cứu tiến hành phân tích nhân tố khẳng định CFA nhằm đánh giá chất lượng biến quan sát, khẳng định các cấu trúc nhân tố và đánh giá độ phù hợp tổng thể của dữ liệu dựa trên các chỉ số độ phù hợp mô hình (Model fit) như Chi-square/df, CFI, GFI, RMSEA, PCLOSE. Để thực hiện phân tích CFA, nhóm sẽ đưa tất cả các nhóm yếu tố vào phần mềm AMOS và nối các nhóm nhân tố với nhau bằng các đường covariance. Được thể hiện như hình bên dưới:

HÌNH 4.1. Kết quả phân tích CFA

Kết quả thu được là các chỉ số độ phù hợp mô hình (Model fit) từ đó Đo lường mức độ phù hợp của mô hình với thông tin thị trường, bảng hệ số tương quan (Correlations) và bảng trọng số hồi quy chuẩn hóa (Standardized Regression Weights) là căn cứ để cho ra các chỉ số CR (Composite Reliability), AVE (Average Variance Extracted), MSV (Maximum Shared Variance), căn bậc 2 của AVE từ đó đưa ra các kết luận về độ tin cậy tổng hợp, tính hội tụ và tính phân biệt.

a. Đo lường mức độ phù hợp của mô hình với thông tin thị trường

Theo Hu & Bentler (1999), *Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives*, *Structural Equation Modeling* các chỉ số được xem xét để đánh giá Model Fit phổ biến gồm: $CMIN/df \leq 3$, $CFI \geq 0.9$, $GFI \geq 0.9$, $TLI \geq 0.9$, $RMSEA \leq 0.06$, $PCLOSE \geq 0.05$. Kết quả phân tích được thể hiện ở bảng sau đây:

BẢNG 4.26. Bảng giá trị Model Fit

Các chỉ số đánh giá	Giá trị	Đánh giá
CMIN/df	1,186	Đạt yêu cầu
CFI	0,991	Đạt yêu cầu
GFI	0,943	Đạt yêu cầu
TLI	0,989	Đạt yêu cầu
RMSEA	0,022	Đạt yêu cầu
PCLOSE	1,000	Đạt yêu cầu

(Nguồn: Kết quả phân tích AMOS)

Kết quả chạy CFA dạng chuẩn hóa cho biết: $CMIN/df = 1.186 \leq 3$; $CFI = 0.991 \geq 0.9$; $GFI = 0.943 \geq 0.9$; $RMSEA = 0.022 \leq 0.06$ và $PCLOSE \geq 0.05$. Như vậy mô hình nghiên cứu hoàn toàn phù hợp với thông tin thị trường.

b. Đánh giá hệ số Standardized Regression Weights

Hệ số Standardized regression weight được sử dụng như một giá trị đánh giá mức độ đóng góp của biến quan sát lên biến tiềm ẩn. Biến quan sát nào có standardized regression weight lớn hơn thì đóng góp vào nhân tố mẹ nhiều hơn.

Theo Hair và cộng sự (2010), những biến quan sát có Standardized regression weight tối thiểu từ 0.5 trở lên sẽ được giữ lại, lý tưởng nhất là từ 0.7 trở lên. Những biến có Standardized regression weight nhỏ hơn 0.5 cần được loại bỏ.

BẢNG 4.27. Bảng Hệ số Standardized regression weight

	Giá trị		Giá trị
SN 1 ← SN	0.850	PA_3 ← PA	0.757
SN 3 ← SN	0.792	PA_2 ← PA	0.742
SN_4 ← SN	0.772	PA_1 ← PA	0.775
SN_2 ← SN	0.711	PRS_2 ← PRS	0.760
PCE_2 ← PCE	0.776	PRS_1 ← PRS	0.760
PCE_4 ← PCE	0.805	PRS_3 ← PRS	0.751
PCE_1 ← PCE	0.750	GCI_1 ← GCI	0.907
PBC_1 ← PBC	0.894	GCI_2 ← GCI	0.928
PBC_2 ← PBC	0.707	GCI_3 ← GCI	0.925
PBC_3 ← PBC	0.747	GCB_1 ← GCB	0.850

AVA_2 ← AVA	0.774	GCB_2 ← GCB	0.859
AVA_3 ← AVA	0.705	GCB_3 ← GCB	0.841
AVA_1 ← AVA	0.727	GCB_4 ← GCB	0.850

(Nguồn: Kết quả phân tích AMOS)

Kết quả thu được, toàn bộ các biến quan sát đều có hệ số Standardized regression weight lớn hơn 0.5, thậm chí là lớn hơn 0.7. Như vậy, các biến quan sát đều có mức độ đóng góp cao cho nhân tố mẹ.

c. *Đánh giá độ tin cậy (reliability), tính hội tụ (convergent), tính phân biệt (Discriminant)*

Việc đánh giá độ tin cậy, tính hội tụ và tính phân biệt sẽ dựa vào plugin master validity trên AMOS 24. Cấu trúc bảng gồm hai phần: Các chỉ số CR, AVE, MSV, MaxR(H) và bảng Fornell and Larcker. Được thể hiện ở bảng sau

BẢNG 4.28. Các chỉ số CR, AVE, MSV, MaxR(H) và bảng Fornell and Larcker

	CR	AVE	MSV	MaxR(H)	SN	PCE	PBC	AVA	PA	PRS	GCI	GCB
SN	0.863	0.613	0.343	0.871	0.783							
PCE	0.821	0.604	0.224	0.823	0.264***	0.777						
PBC	0.828	0.619	0.279	0.862	0.254***	0.397***	0.787					
AVA	0.780	0.541	0.250	0.783	0.265***	0.416***	0.337***	0.736				
PA	0.802	0.575	0.257	0.803	0.226***	0.378***	0.361***	0.302***	0.758			
PRS	0.801	0.573	0.130	0.801	0.300***	0.258***	0.251***	0.361***	0.262***	0.757		
GCI	0.943	0.847	0.528	0.944	0.585***	0.473***	0.528***	0.500***	0.507***	0.345***	0.920	
GCB	0.913	0.723	0.528	0.913	0.331***	0.411***	0.386***	0.479***	0.351***	0.321***	0.726***	0.850

(Nguồn: Kết quả phân tích AMOS)

- *Đánh giá độ tin cậy (reliability)*

Độ tin cậy của thang đo sẽ được đánh giá thông qua 3 chỉ số: Độ tin cậy tổng hợp (CR), tổng phương sai rút trích (AVE) và hệ số *Standardized Loading Estimates*. Và để đạt yêu cầu thì các chỉ số $CR > 0,7$, $AVE > 0,5$ và $Standardized Loading Estimates \geq 0.5$. Kết quả phân tích được thể hiện ở bảng sau đây:

BẢNG 4.29. Bảng chỉ số CR và AVE

	Độ tin cậy tổng hợp (CR)	Tổng phương sai rút trích (AVE)
SN	0.863	0.613
PCE	0.821	0.604
PBC	0.828	0.619
AVA	0.780	0.541
PA	0.802	0.575
PRS	0.801	0.573
GCI	0.943	0.847
GCB	0.913	0.723

(Nguồn: Kết quả phân tích AMOS)

Từ kết quả, các giá trị độ tin cậy tổng hợp và tổng phương sai rút trích của các thang đo tất cả đều thỏa mãn yêu cầu $CR \geq 0,7$, $AVE \geq 0,5$ và hệ số *Standardized Loading Estimates* của tất cả các biến quan sát đều đảm bảo $\geq 0,5$ đã được phân tích ở mục 4.1.2 chương này. Vậy nên, tất cả các biến quan sát đều đạt yêu cầu và sẽ được giữ lại trong mô hình nghiên cứu.

- *Đánh giá tính hội tụ (convergent)*

Theo Hair và cộng sự (2010), nhóm nghiên cứu dựa vào chỉ số AVE để đánh giá tính hội tụ của thang đo. Để đạt yêu cầu thì *Composite Reliability (CR)* ≥ 0.5 .

Xem bảng trên cho ta kết luận về tính hội tụ của các biến quan sát đều đảm bảo với hệ số AVE thấp nhất thuộc nhóm nhân tố AVA (0.541) và cao nhất thuộc nhóm nhân tố GCI (0.847). Vậy các giá trị AVE đều thỏa mãn yêu cầu. Từ các kết quả trên có thể kết luận thang đo đạt được giá trị hội tụ.

- *Đánh giá tính phân biệt (Discriminant)*

Để đánh giá tính phân biệt của thang đo sẽ dựa vào chỉ số AVE và MSV và bảng Fornell and Larcker. Thang đo được đánh giá đạt giá trị phân biệt khi chỉ số $MSV < AVE$ và căn bậc 2 của AVE trong bảng Fornell and Larcker lớn hơn tương quan giữa biến đó với các biến khác trong mô hình (*Square Root of AVE > Inter-Construct Correlations*). Kết quả được thể hiện ở bảng sau đây:

BẢNG 4.30. Bảng các chỉ số AVE, MSV và bảng Fornell and Larcker

	AV E	MS V	SN	PCE	PBC	AVA	PA	PRS	GCI	GCB
SN	0.6 13	0.3 43	0.783							
PCE	0.6 04	0.2 24	0.264 ***	0.777						
PBC	0.6 19	0.2 79	0.254 ***	0.397 ***	0.787					
AVA	0.5 41	0.2 50	0.265 ***	0.416 ***	0.337 ***	0.736				
PA	0.5 75	0.2 57	0.226 ***	0.378 ***	0.361 ***	0.302 ***	0.758			
PRS	0.5 73	0.1 30	0.300 ***	0.258 ***	0.251 ***	0.361 ***	0.262 ***	0.757		
GCI	0.8 47	0.5 28	0.585 ***	0.473 ***	0.528 ***	0.500 ***	0.507 ***	0.345 ***	0.920	
GCB	0.7 23	0.5 28	0.331 ***	0.411 ***	0.386 ***	0.479 ***	0.351 ***	0.321 ***	0.726 ***	0.850

(Nguồn: Kết quả phân tích AMOS)

Dựa vào kết quả từ bảng trên, cho ta thấy khi so sánh hai cột AVE và cột MSV thì các chỉ số MSV < AVE do vậy tiêu chí này được đảm bảo. Từ bảng Fornell and Larcker các hệ số tương quan giữa các cặp biến (Inter Construct Correlations) đều nhỏ hơn 1 và có ý nghĩa thống kê ($p < 0,05$). Khi so sánh hệ số căn bậc hai của AVE (SQRTAVE) (là các giá trị đường chéo tô đậm) với các hệ số tương quan giữa biến đó với các biến khác trong mô hình (ICC - Inter Construct Correlations) (là các hệ số chạy dưới đường chéo tô đậm) thì đều đạt yêu cầu khi mà chỉ số SQRTAVE giao động từ 0,736 – 0,920 còn chỉ số ICC giao động trong khoảng 0,226 – 0,726, tiêu chí này cũng phù hợp. Từ hai tiêu chí trên ta kết luận về tính phân biệt của các biến quan sát trong mô hình đều đạt yêu cầu.

4.3.6. Phân tích cấu trúc tuyến tính (SEM)

Sau khi đã hoàn thành phân tích nhân tố khẳng định CFA để biết được chất lượng của các biến quan sát, bước tiếp theo nhóm nghiên cứu tiến hành phân tích cấu trúc tuyến tính SEM trên phần mềm AMOS 24.

Từ mô hình phân tích CFA đã được sử dụng trên AMOS, sau đó tiến hành sắp xếp lại các nhóm biến theo hướng nhân quả từ biến độc lập đến biến phụ thuộc. Để thực hiện, sẽ phải bỏ các đường covariance giữa các nhóm biến độc lập với các nhóm biến phụ thuộc, trong khi đó sẽ giữ lại các đường covariance giữa các nhóm biến độc lập với nhau. Sau đó nối các nhóm biến độc lập với các nhóm biến phụ thuộc bằng đường mũi

tên nhân quả một chiều, bổ sung phần dư cho nhóm biến phụ thuộc và đặt tên cho phần dư. Sau đó tiến hành chạy mô hình SEM. Được thể hiện như hình bên dưới:

HÌNH 4.2. Kết quả kiểm định cấu trúc tuyến tính

Theo Nguyễn Đình Thọ (2013) khi phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính các đặc điểm về đánh giá mức độ phù hợp của mô hình cũng được xem xét giống như khi phân tích CFA, các chỉ số đánh giá như $CMIN/df \leq 3$, $CFI \geq 0.9$, $GFI \geq 0.9$, $TLI \geq 0.9$, $RMSEA \leq 0.06$, thì mô hình được xem là thích hợp với dữ liệu nghiên cứu. Dựa vào kết quả phân tích SEM trên AMOS có thể thấy rằng các kết quả đánh giá mức độ phù hợp của mô hình đạt yêu cầu, chỉ số $CMIN/df = 1.236 < 3$, chỉ số $TLI = 0.987 > 0.9$ và $CFI = 0.989 > 0.9$, chỉ số $GFI = 0.940 > 0.9$, $RMSEA = 0.024 < 0.06$, ta kết luận rằng dữ liệu phù hợp với mô hình SEM phân tích, các kết quả giải thích đáng tin cậy để sử dụng.

Các giả thuyết nghiên cứu cần kiểm định:

H1: Chuẩn mực chủ quan/ Ảnh hưởng xã hội có tác động tích cực đến ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh.

H2: Thái độ cá nhân với môi trường có ảnh hưởng tích cực đến ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ.

H3: Nhận thức kiểm soát hành vi có tác động tích cực tới ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ.

H4: Mức độ sẵn có của sản phẩm có ảnh hưởng tích cực đến ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ.

H5: Sự nhạy cảm về giá có ảnh hưởng tiêu cực đến ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh.

H6: Sự nhận thức về tính hiệu quả của hành vi có tác động tích cực đến ý định tiêu dùng xanh đối với các dòng sản phẩm công nghệ.

H7: Ý định tiêu dùng có ảnh hưởng tích cực đến hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh.

Sau khi đã chạy mô hình SEM, các kết quả về giá trị Sig lấy từ bảng Regression Weights, biến độc lập sẽ có tác động lên biến phụ thuộc khi giá trị Sig < 0,05 (AMOS ký hiệu *** là sig bằng 0.000). Kết quả hệ số beta chuẩn hóa lấy từ bảng Standardized Regression Weights. Và cuối cùng xét bảng Squared Multiple Correlations để xem xét hệ số R². Các kết quả được thể hiện chủ yếu trong bảng sau:

BẢNG 4.31. Kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu

Các giả thuyết	Các mối quan hệ	Hệ số Beta chuẩn hóa	Giá trị Sig	Hệ số R ²	Đánh giá
H1	SN → GCI	0.379	0.000	0.621	Chấp nhận
H2	PA → GCI	0.227	0.000		Chấp nhận
H3	PBC → GCI	0.232	0.000		Chấp nhận
H4	AVA → GCI	0.211	0.000		Chấp nhận
H5	PRS → GCI	0.015	0.742		Bác bỏ
H6	PCE → GCI	0.109	0.025		Chấp nhận
H7	GCI → GCB	0.726	0.000	0.527	Chấp nhận

(Nguồn: Kết quả phân tích AMOS)

Từ bảng kiểm định các giả thuyết nghiên cứu, hệ số tác động của nhân tố chuẩn mực chủ quan (SN) lên ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh (GCI) là 0.379, với ý nghĩa kiểm định Sig = 0.000 (p-value < 0.05) nên ở mức ý nghĩa 95% giả thuyết H1 được chấp nhận, kết luận rằng chuẩn mực chủ quan có mối quan hệ cùng chiều lên ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh. Khi tăng nhân tố chuẩn mực chủ quan 1 đơn vị thì ý định tiêu dùng cũng sẽ cải thiện 0.379 đơn vị và ngược lại.

Hệ số tác động của nhân tố thái độ cá nhân đối với môi trường (PA) lên ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh (GCI) là 0.227, với mức ý nghĩa kiểm định Sig = 0.000 ($p\text{-value} < 0.05$) nên ở mức ý nghĩa 95% giả thuyết H2 được chấp nhận. Ta kết luận rằng thái độ cá nhân đối với môi trường có mối quan hệ dương lên ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh, khi ta tăng nhân tố thái độ cá nhân đối với môi trường thì ý định tiêu dùng cũng sẽ tăng theo với hệ số 0.227 và ngược lại.

Nhân tố nhận thức kiểm soát hành vi (PBC) có hệ số tác động 0.232 lên ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh (GCI) tại mức ý nghĩa kiểm định Sig = 0.000 ($p\text{-value} < 0.05$) ở mức ý nghĩa 95% giả thuyết H3 được chấp nhận. Vì thế, nhận thức kiểm soát hành vi có tác động dương lên ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh, nghĩa là khi nhân tố nhận thức hành vi tăng thì ý định tiêu dùng cũng tăng theo và ngược lại.

Hệ số beta của nhân tố mức độ sẵn có của sản phẩm (AVA) lên ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh (GCI) là 0.211 tại mức ý nghĩa kiểm định Sig = 0.000 ($p\text{-value} < 0.05$) nên ở mức ý nghĩa 95% giả thuyết H4 được chấp nhận, kết luận rằng mức độ sẵn có của sản phẩm có mối quan hệ cùng chiều lên ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh. Nghĩa là khi ta tăng nhân tố mức độ sẵn có của sản phẩm 1 đơn vị thì ý định tiêu dùng cũng sẽ cải thiện 0.211 đơn vị và ngược lại.

Hệ số tác động của nhân tố sự nhận thức về tính hiệu quả (PCE) lên ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh (GCI) là 0.109, ở mức ý nghĩa kiểm định Sig = 0.025 ($p\text{-value} < 0.05$) nên tại mức ý nghĩa 95% giả thuyết H6 được chấp nhận. Từ đó, ta kết luận nhân tố sự nhận thức về tính hiệu quả có mối quan hệ thuận chiều lên ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh. Khi tăng nhân tố sự nhận thức về tính hiệu quả 1 đơn vị thì ý định tiêu dùng cũng sẽ tăng 0.109 đơn vị và ngược lại.

Trong khi đó, đối với nhân tố sự nhạy cảm về giá (PRS) có hệ số beta là 0.015 lên ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh (GCI) với mức ý nghĩa kiểm định Sig = 0.742 ($p\text{-value} > 0.05$) nên tại mức ý nghĩa 95% ta sẽ phải bác bỏ giả thuyết H5. Ta kết luận nhân tố sự nhạy cảm về giá có tác động không đáng kể lên ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh.

Cuối cùng, giả thuyết H7 có hệ số tác động của nhân tố ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh (GCI) lên hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh là 0.726, với mức ý nghĩa kiểm định Sig = 0.000 ($p\text{-value} < 0.05$) nên ở mức ý nghĩa 95% giả thuyết H7 được chấp nhận. Ta kết luận ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh có tác động mạnh với hệ số dương lên hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh. Nghĩa là khi ta tăng ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh lên 1 đơn vị thì hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh cũng sẽ được cải thiện 0.726 đơn vị và ngược lại.

Như vậy kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu, ta thấy được có 6 giả thuyết nghiên cứu trong mô hình được chấp nhận là H1, H2, H3, H4, H6, H7 ở mức độ tin cậy 95% và một giả thuyết nghiên cứu bị bác bỏ là H5.

BẢNG 4.32. Bảng kết quả đánh giá các giả thuyết

Giả thuyết	Tên giả thuyết	Kết quả
H1	Chuẩn mực chủ quan có tác động tích cực đến ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh	Chấp nhận
H2	Thái độ cá nhân với môi trường có ảnh hưởng tích cực đến ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ	Chấp nhận
H3	Nhận thức kiểm soát hành vi có tác động tích cực tới ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh	Chấp nhận
H4	Mức độ sẵn có của sản phẩm có ảnh hưởng tích cực đến ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh	Chấp nhận
H5	Sự nhạy cảm về giá có ảnh hưởng tiêu cực đến ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh.	Bác bỏ
H6	Sự nhận thức về tính hiệu quả của hành vi có tác động tích cực đến ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh	Chấp nhận
H7	Ý định tiêu dùng có ảnh hưởng tích cực đến hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh	Chấp nhận

Từ bảng Squared Multiple Correlations trên AMOS đã được thể hiện kết quả qua bảng 4.31. ta xác định được hệ số R^2 hiệu chỉnh. R^2 hiệu chỉnh càng cao thì thể hiện độ phù hợp của mô hình càng cao.

Từ kết quả phân tích mô hình SEM trên AMOS, ta thu được R^2 của biến ý định là 0.621 nghĩa là độ phù hợp của mô hình là 62.1%. Hay nói cụ thể hơn 5 biến độc lập được chấp nhận ảnh hưởng tới 62.1% sự biến thiên dữ liệu trong biến Ý định mua sản phẩm xanh, còn lại 37.9% là do các biến ngoài mô hình và các sai số ngẫu nhiên. Còn đối với hành vi thì R^2 là 0.527 được diễn giải là biến Ý định có ảnh hưởng tới 52.7% sự biến thiên dữ liệu của biến Hành vi mua sản phẩm công nghệ xanh. Gắn với bối cảnh người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và với giới hạn sản phẩm là sản phẩm công nghệ thì đây là một kết quả quan trọng cho thấy ý định mua sản phẩm công nghệ xanh có thể biến thành hành vi mua sản phẩm công nghệ xanh.

4.3.7. Kiểm định sự khác biệt giữa các nhóm nhân khẩu học

Để thực hiện kiểm định sự khác biệt của nhóm người tiêu dùng phân loại thành các nhóm khác nhau (giới tính, độ tuổi, thu nhập, trình độ), ta thực hiện 2 loại kiểm định

là kiểm định Independent-sample T-test và kiểm định One-Way Anova được thực hiện trên phần mềm SPSS.

Đối với việc phân loại theo giới tính, do nhóm người tiêu dùng được phân loại thành 2 nhóm (nam và nữ) nên dùng kiểm định Independent-sample T-test sẽ phù hợp hơn để kiểm định sự khác biệt. Vì phép kiểm định Independent-sample T-test được sử dụng khi muốn so sánh hai giá trị trung bình của 2 nhóm tổng thể riêng biệt.

Đối với phân loại từ 3 nhóm trở lên (độ tuổi, thu nhập, trình độ), ta sẽ sử dụng kiểm định Anova. Vì Anova là sự mở rộng của kiểm định T-test vì phương pháp này giúp ta so sánh giá trị trung bình của 3 biến trở lên.

a. Kiểm định sự khác biệt giữa các nhóm phân theo giới tính

Dùng kiểm định T-test để kiểm định sự khác biệt về hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh giữa nam và nữ. Kết quả được trình bày ở bảng sau:

Giả thuyết H₀: Không có sự khác biệt giữa nhóm người tiêu dùng nam và nữ tại thành phố Hồ Chí Minh đến hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh.

BẢNG 4.33. Bảng kết quả Kiểm định sự khác biệt giữa các nhóm phân theo giới tính

	Giới tính	Số lượng	Trung bình	Độ lệch chuẩn
Hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh	Nam	172	3.5276	1.09272
	Nữ	232	3.4450	1.10388
Kiểm định phương sai đồng nhất			Sig = 0.589	
Kiểm định t			t= 0.747	Sig = 0.456

(Nguồn: Kết quả phân tích SPSS)

Từ kết quả trên, có 172 nam và 232 nữ tham gia khảo sát. Trong kiểm định phương sai đồng nhất có hệ số Sig = 0.589 > 0.05, điều này có nghĩa phương sai giữa hai giới tính có sự đồng nhất, chúng ta chấp nhận giả thuyết phương sai giữa hai giới tính bằng nhau. Tiếp theo, dựa vào kiểm định t để xem có sự khác biệt giữa nam và nữ không, kết quả hệ số Sig tại kiểm định t là 0.456 > 0.05, nên ta chấp nhận H₀. Ta kết luận không có sự khác biệt của hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh đối với người tiêu nam hay nữ.

→ Hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh giữa nam và nữ là như nhau.

b. Kiểm định sự khác biệt giữa các nhóm phân theo độ tuổi

Để đánh giá mức độ khác biệt về hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh ở 4 nhóm tuổi khác nhau, nhóm nghiên cứu thực hiện kiểm định Anova để phân tích. Kết quả được thể hiện ở bảng sau.

Giả thuyết H₀: không có sự khác biệt về hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh giữa các nhóm tuổi khác nhau.

BẢNG 4.34. Bảng kết quả Kiểm định sự khác biệt giữa các nhóm phân theo độ tuổi

	Độ tuổi	Số lượng	Trung bình
Hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh	Chưa đủ 18 tuổi	17	3.1176
	Từ đủ 18 tuổi – 30 tuổi	318	3.4858
	Từ 31 tuổi – 55 tuổi	59	3.4449
	Từ 55 tuổi trở đi	10	4.1250
Kiểm định phương sai đồng nhất		Sig = 0.087	
ANOVA		F = 1.799	Sig = 0.147

(Nguồn: Kết quả phân tích SPSS)

Dựa vào kết quả trên, cho thấy phương sai đồng nhất với giá trị Sig = 0.087 > 0.05 nên ta nhận định phương sai giữa các nhóm là đồng nhất. Kết quả kiểm định Anova cho thấy giá trị Sig = 0.147 > 0.05 nên ta chấp nhận giả thuyết H₀, tức là không có sự khác biệt giữa các nhóm tuổi khi đưa ra hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh.

→ Yếu tố độ tuổi không có sự ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh.

c. Kiểm định sự khác biệt giữa các nhóm phân theo thu nhập

Để đánh giá mức độ khác biệt về hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh ở 4 mức thu nhập khác nhau, chúng ta thực hiện kiểm định Anova. Kết quả được thể hiện ở bảng sau.

Giả thuyết H₀: Không có sự khác nhau về hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh giữa các nhóm thu nhập khác nhau.

BẢNG 4.35. Bảng kết quả Kiểm định sự khác biệt giữa các nhóm phân theo thu nhập

	Thu nhập	Số lượng	Trung bình
Hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh	Dưới 5 triệu đồng	93	3.6962
	Từ 5 – 10 triệu đồng	215	3.3000
	Từ 10 – 20 triệu đồng	72	3.5729
	Trên 20 triệu đồng	24	3.9792
Kiểm định phương sai đồng nhất		Sig = 0.183	
ANOVA		F = 5.100	Sig = 0.002

(Nguồn: Kết quả phân tích SPSS)

Từ kết quả phân tích trên, kiểm định phương sai đồng nhất có giá trị Sig = 0.183 > 0.05, nên giả định phương sai đồng nhất được chấp nhận. Kết quả kiểm định Anova cho thấy hệ số Sig = 0.002 < 0,05, nên ta bác bỏ giả thuyết H₀, nghĩa là có sự khác biệt về hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh giữa các nhóm thu nhập với nhau.

→ Hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh có sự khác nhau giữa những người tiêu dùng có thu nhập khác nhau.

HÌNH 4.3. Biểu đồ đường thể hiện mối quan hệ giữa trung bình hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh với từng mức thu nhập

Từ các thông tin ở bảng trên cho chúng ta các thông số mô tả của từng nhóm thu nhập. Giá trị trung bình theo từng nhóm thu nhập có sự khác nhau rõ rệt với xu hướng thu nhập càng cao thì hành vi tiêu dùng càng cao, nhưng giảm tại mức 5 – 10 triệu đồng. Biểu đồ đường thể hiện mối quan hệ giữa trung bình hành vi tiêu dùng với từng mức thu nhập, đường này có xu hướng giảm từ dưới 10 triệu đồng, nhưng từ 10 triệu đồng có xu hướng dốc lên khi thu nhập càng tăng thì hành vi cũng tăng cho thấy hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh cao hơn khi có mức thu nhập cao hơn.

d. Kiểm định sự khác biệt giữa các nhóm phân theo trình độ

Chúng ta sẽ sử dụng kiểm định Anova để kiểm định sự khác biệt về hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh cho 4 nhóm trình độ khác nhau. Kết quả được thể hiện ở bảng bên dưới:

Giả thuyết H₀: Không có sự khác nhau về hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh giữa các nhóm trình độ khác nhau.

BẢNG 4.36. Bảng kết quả Kiểm định sự khác biệt giữa các nhóm phân theo trình độ

	Trình độ	Số lượng	Trung bình
Hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh	Tốt nghiệp Trung học phổ thông	34	3.1691
	Cao đẳng	57	3.0614
	Đại học	277	3.5587
	Cao học	36	3.8333
Kiểm định phương sai đồng nhất		Sig = 0.137	
ANOVA		F = 5.564	Sig = 0.001

(Nguồn: Kết quả phân tích SPSS)

Kết quả kiểm định cho ta thấy, tại kiểm định phương sai đồng nhất với mức ý nghĩa Sig = 0.137 > 0.05, nên giả định phương sai đồng nhất được chấp nhận. Theo kết quả Anova, tại mức ý nghĩa Sig = 0.001 < 0.05, nên chúng ta bác bỏ H₀. Tức là có sự khác biệt về hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh giữa các nhóm trình độ khác nhau.

→ Hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh có sự khác nhau giữa những người tiêu dùng có trình độ khác nhau.

HÌNH 4.4. Biểu đồ đường thể hiện mối quan hệ giữa trung bình hành vi tiêu dùng với từng mức trình độ

Kết quả ở bảng trên cho chúng ta các thông số mô tả của từng nhóm trình độ. Giá trị trung bình theo từng nhóm trình độ có xu hướng càng cao thì hành vi tiêu dùng càng cao, nhưng giảm nhẹ tại cao đẳng. Biểu đồ đường thể hiện mối quan hệ giữa trung bình hành vi tiêu dùng với từng trình độ, đường này có xu hướng giảm nhẹ tại cao đẳng, nhưng xu hướng vẫn dốc lên khi trình độ càng cao thì hành vi tiêu dùng cũng tăng cho thấy hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh tốt hơn khi người tiêu dùng có trình độ cao hơn.

4.3.8. Thảo luận về kết quả nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu cho thấy có 5 nhân tố là: “Chuẩn mực chủ quan”, “Thái độ cá nhân đối với môi trường”, “Nhận thức kiểm soát hành vi”, “Mức độ sẵn có của sản phẩm”, “Sự nhận thức về tính hiệu quả” ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh thông qua biến trung gian ý định tiêu dùng.

HÌNH 4.5. Kết quả hệ số tương tác

Từ kết quả phân tích cấu trúc tuyến tính SEM, nhóm nghiên cứu đã đưa ra kết luận nhân tố sự nhạy cảm về giá không có ý nghĩa thống kê nên giả thuyết về sự nhạy cảm về giá có tác động đến ý định tiêu dùng bị bác bỏ. Kết quả này phần nào có thể lý giải được, vì địa bàn thực hiện nghiên cứu tại TP.HCM, đây là một thành phố lớn của nước ta nên đa phần thu nhập của người dân tại đây ở mức trung bình – khá trở lên nên có thể không đặt nặng vấn đề chi trả số tiền cao hay thấp để tiêu dùng các sản phẩm công nghệ xanh thân thiện với môi trường và sức khỏe. Vì thế, nhân tố sự nhạy cảm về giá hầu như không có ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh của người tiêu dùng TP.HCM.

Biến ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh có tác động thuận chiều đến hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh với hệ số beta là 0.726, nghĩa là trong điều kiện các biến khác không thay đổi khi ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh thay đổi 1 đơn vị thì biến hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh 0.726 đơn vị. Trong phạm vi nghiên cứu này thì ý định có hệ số tác động lớn đến hành vi đóng vai trò rất quan trọng để xây dựng các chính sách nâng cao hành vi tiêu dùng. Khi mà, Các sản phẩm công nghệ xanh như xe điện, máy lọc không khí, pin năng lượng mặt trời,... được đầu tư và giới thiệu rộng rãi nhưng lại chưa nhận được nhiều sự quan tâm từ người tiêu dùng. Ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh càng được nâng cao thì hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh ngày càng được tăng cường.

Biến Chuẩn chủ quan có ảnh hưởng thuận chiều lớn nhất đến ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh với hệ số beta là 0.379, được hiểu là trong điều kiện các biến độc lập còn lại không đổi thì khi biến Chuẩn chủ quan thay đổi 1 đơn vị thì biến Ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh thay đổi 0.379 đơn vị. Chuẩn chủ quan chính là những nhóm tác động lên một người để người đó thực hiện hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh. Vì vậy, nếu một cá nhân sống trong một môi trường mà các mối quan hệ xung quanh thực hiện hành vi tiêu dùng, cá nhân đó sẽ chịu nhiều tác động dẫn đến hành vi tiêu dùng tương tự. Chính vì thế, nhân tố này có tác động rất lớn đến hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh.

Nhân tố nhận thức kiểm soát hành vi có ảnh hưởng thuận chiều lớn thứ 2 đến ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh với hệ số tác động là 0.232. nghĩa là trong điều kiện các biến độc lập khác không đổi thì khi biến nhận thức kiểm soát hành vi thay đổi 1 đơn vị thì biến ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh thay đổi 0.232 đơn vị. Nhận thức kiểm soát hành vi đề cập đến mức độ mà cá nhân tin rằng họ có thể quan tâm tích cực tới môi trường và có thể mua sản phẩm công nghệ xanh.

Thái độ cá nhân với môi trường có tác động thuận chiều lớn thứ 3 đến ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh với hệ số beta là 0.227, được hiểu là trong điều kiện các yếu tố khác không đổi thì khi biến Thái độ với môi trường thay đổi 1 đơn vị thì biến ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh thay đổi 0.227 đơn vị. Thái độ với môi trường chính là cảm xúc và suy nghĩ bên trong bản thân của mỗi con người với môi trường xung quanh, thái độ có được từ các phương tiện truyền thông đại chúng và từ sự trải nghiệm của người đó và chính sự giáo dục về những tác động tiêu cực của ô nhiễm môi trường.

Biến mức độ sẵn có của sản phẩm công nghệ xanh có tác động thuận chiều lớn thứ 4 đến ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh với hệ số beta là 0.211, được hiểu là trong điều kiện các yếu tố khác không đổi thì khi biến mức độ sẵn có của sản phẩm thay đổi 1 đơn vị thì biến ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh thay đổi 0.211 đơn vị. Khi sản phẩm xanh được trưng bày ở những nơi mà người tiêu dùng thường dễ nhận thấy và những đối tượng vốn có ý định mua thì sẽ có khả năng thực hiện hành vi tiêu dùng trong thực tế hơn. cho dù một người cảm thấy tính hiệu quả của tiêu dùng xanh hay nhận thức được mức độ nghiêm trọng của các vấn đề môi trường và sự cần thiết trong việc bảo vệ môi trường mà họ lại gặp khó khăn hay không tìm kiếm nơi bày bán sản phẩm công nghệ xanh thì họ cũng sẽ xem xét lại. Chính vì thế, mức độ sẵn có của sản phẩm công nghệ xanh có tác động lớn đến ý định tiêu dùng.

Cuối cùng, nhân tố sự nhận thức về tính hiệu quả của hành vi có tác động thuận chiều lớn thứ 5 đến ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh với hệ số tác động 0.109,

được hiểu là trong điều kiện các yếu tố khác không đổi thì khi nhân tố sự nhận thức về tính hiệu quả của hành vi thay đổi 1 đơn vị thì biến ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh thay đổi 0.109 đơn vị. Sự nhận thức về tính hiệu quả của hành vi là niềm tin của cá nhân về khả năng của bản thân hoặc những người tiêu dùng khác trong việc ảnh hưởng đến các vấn đề môi trường thông qua hành vi tiêu dùng của họ. Nhìn chung, nhận thức về tính hiệu quả của hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh của người tiêu dùng tại TP.HCM chưa được cao, điều đó dẫn đến mức độ tác động của nhân tố này lên ý định tiêu dùng vẫn chưa cao.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn tìm thấy sự khác biệt giữa những nhóm người được phân loại theo trình độ học vấn và thu nhập khác nhau ảnh hưởng lên hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh của họ. Người có thu nhập cao hay thấp thì hành vi tiêu dùng xanh cũng bị ảnh hưởng, và hầu hết nhóm người có trình độ cao hơn thì có nhiều hành vi định tiêu dùng xanh hơn.

TÓM TẮT CHƯƠNG IV

Thông qua mô hình nghiên cứu từ chương 2 và bảng câu hỏi ở chương 3, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thu thập dữ liệu với số mẫu 404 kết quả chính thức và tiến hành xử lý dữ liệu thông qua SPSS và AMOS. Sử dụng kỹ thuật Cronbach's Alpha, sau đó tiến hành phân tích EFA, CFA rồi đến phân tích mô hình SEM. Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính cho thấy có 5 nhân tố tác động gián tiếp đến hành vi tiêu dùng thông qua biến trung gian ý định bao gồm Chuẩn mực chủ quan, Thái độ cá nhân đối với môi trường, Nhận thức kiểm soát hành vi, Mức độ sẵn có của sản phẩm, Sự nhạy cảm về giá và Sự nhận thức về tính hiệu quả của hành vi tiêu dùng, và chứng minh được nhân tố sự nhạy cảm về giá không có tác động đáng kể trong mô hình nghiên cứu. Ngoài ra, nghiên cứu còn tìm thấy sự khác biệt trong hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh giữa các nhóm đối tượng có thu nhập và trình độ học vấn khác nhau.

CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP

Sau khi đã có kết quả nghiên cứu ở chương trước, ở chương này nhóm sẽ trình bày về những kết luận sau cùng và ý nghĩa của những kết quả nghiên cứu ấy. Đồng thời, chương này cũng sẽ đề cập đến thực trạng tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh của người tiêu dùng trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng hiện nay, từ đó nhóm sẽ đề xuất những giải pháp cải thiện và những hướng phát triển phù hợp với thực trạng hiện nay. Cuối cùng, nhóm sẽ chỉ ra những mặt hạn chế của đề tài này và nêu ra những định hướng mà nhóm thấy phù hợp để phát triển những bài nghiên cứu trong tương lai.

5.1. Kết luận

Nghiên cứu được thực hiện thông qua nghiên cứu định lượng khảo sát người tiêu dùng bằng các bảng câu hỏi được gửi thông qua hai phương thức: khảo sát online và khảo sát qua giấy. Dữ liệu nghiên cứu thu thập từ 404 bảng khảo sát hoàn thiện được xử lý thông qua hai phần mềm: SPSS 22.0 và AMOS 24.0. Mô hình nghiên cứu được đề xuất với 6 nhân tố tác động đến hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh: (1) Chuẩn mực chủ quan, (2) Thái độ cá nhân đối với môi trường, (3) Nhận thức kiểm soát hành vi, (4) Mức độ sẵn có của sản phẩm, (5) Sự nhạy cảm về giá, (6) Sự nhận thức về tính hiệu quả của hành vi tiêu dùng. Sau khi đánh giá độ tin cậy của thang đo thông qua hệ số Cronbach's Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích nhân tố khẳng định CFA và phân tích cấu trúc tuyến tính, kết quả loại biến PCE_3 ra khỏi nghiên cứu và các biến còn lại được nhóm thành 6 nhân tố đại diện. Mặc dù có sự loại bỏ 1 biến quan sát ra khỏi nghiên cứu những điều này không làm thay đổi tính chất của mỗi thành phần và bản chất ban đầu của nghiên cứu vẫn được giữ nguyên.

5.2. Đề xuất giải pháp

5.2.1. Giải pháp đối với cơ quan quản lý nhà nước

Các nỗ lực của chính phủ là rất quan trọng trong việc nâng cao hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh. Đẩy mạnh các chiến dịch tuyên truyền nâng cao nhận thức, thái độ và hành vi tiêu dùng. Công tác tuyên truyền cần được xây dựng sao cho hiệu quả và phù hợp với đại đa số người dân. Các cơ quan, cán bộ quản lý cần đưa ra các hoạch định chính sách, nghiên cứu, điều tra, cung cấp các thông tin, các chương trình và dự án phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng cũng như các hiệu quả mà sản phẩm xanh sẽ đem đến nói chung và sản phẩm công nghệ xanh nói riêng. Đồng thời các cơ quan quản lý nhà nước cũng cần phải đưa ra các chính sách và tuyên truyền để cho các doanh nghiệp thấy được cơ hội phát triển trong lĩnh vực tiêu dùng xanh nhằm phát triển các chính sách với mục đích bảo vệ môi trường, tuyên truyền giúp đỡ họ để có thể nắm được các quy trình thủ tục cũng như các tiêu chí, tiêu

chuẩn về môi trường trong sản xuất, cung cấp sản phẩm. Đối với người tiêu dùng, chính phủ cần đưa ra các chính sách tuyên truyền nâng cao nhận thức về mức độ hiệu quả đối với môi trường từ việc sử dụng các sản phẩm công nghệ xanh, tuyên truyền thay đổi thói quen mua sắm các sản phẩm truyền thống ảnh hưởng xấu đến môi trường sang các sản phẩm công nghệ xanh. Phát huy các phương tiện truyền thông đại chúng nhằm tuyên truyền một cách phổ biến về các kiến thức, thông tin của các sản phẩm công nghệ xanh hay các chương trình, chính sách tiêu dùng xanh. Đồng thời, thiết kế in ấn các ấn phẩm sách, báo, tạp chí, băng rôn, các chương trình hội thảo, hội nghị, diễn đàn về các thông tin, lợi ích của các sản phẩm công nghệ xanh.

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến môi trường, nhưng giáo dục nhiều hơn nữa là điều cần thiết để khuyến khích cũng như tăng cường nhận thức về các vấn đề môi trường nhằm nâng cao hành vi tiêu dùng xanh. Chính phủ có thể thực hiện các công tác đào tạo, xây dựng các chương trình giảng dạy về vấn đề môi trường và việc tiêu dùng xanh trong ngành giáo dục và đào tạo. Nghiên cứu, tạo dựng các môn học liên quan đến môi trường, sinh thái, các môn học nghiên cứu phát triển bền vững, công nghệ xanh vào các cấp bậc giáo dục trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Cần có sự cải thiện của nhận thức về tiêu dùng xanh thông qua các hoạt động nâng cao năng lực, sự hiểu biết, từ đó tăng nhận thức về tính hiệu quả của hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh trong mỗi cá nhân người tiêu dùng.

Bên cạnh việc nâng cao nhận thức và tuyên truyền tiêu dùng xanh đến đại đa số người dân, chính phủ cũng cần phải xây dựng và thực thi hiệu quả các chính sách tiêu dùng xanh, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật, tiêu chuẩn xanh của các công ty, doanh nghiệp trong quá trình sản xuất. Ngoài ra, cơ quan quản lý cần xây dựng các chính sách để khuyến khích các doanh nghiệp phát triển các kênh phân phối và tiếp thị để ngày càng có nhiều người có thể mua và tìm kiếm các sản phẩm công nghệ xanh.

Chính phủ đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu hướng đến thương hiệu xanh. Chính phủ có thể giúp các doanh nghiệp bằng cách đầu tư vào thể chế, sử dụng thẩm quyền theo quy định của pháp luật để tạo ra môi trường thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực tiêu dùng xanh nói chung và sản phẩm công nghệ xanh nói riêng. Nhà nước giám sát, quản lý các khâu sản xuất nhằm tạo ra sự minh bạch mới giúp doanh nghiệp xây dựng được niềm tin với người tiêu dùng về sản phẩm và dịch vụ mà họ tạo ra.

Với mục đích thúc đẩy các hoạt động sản xuất theo hướng tiêu dùng xanh cần phải hướng đến việc tiếp thu và phát triển các công nghệ kỹ thuật hiệu quả hơn cho các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất. Các doanh nghiệp thiếu năng động trong việc

tiếp thu các công nghệ từ bên ngoài dẫn đến việc phát triển các sản phẩm công nghệ xanh mới ra thị trường còn hạn chế và gặp phải nhiều khó khăn. Do đó, để hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất nâng cấp, cải tiến và áp dụng các công nghệ mới vào quá trình quản lý và sản xuất nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hơn trong quá trình sản xuất sản phẩm công nghệ xanh, Chính phủ cần tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ thông qua việc triển khai các chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ. Ngoài ra, chính phủ có thể cấp kinh phí nghiên cứu hoặc hỗ trợ một đơn vị nghiên cứu trong quá trình phát triển cách thức để nâng cao tiêu dùng xanh.

Trong những năm qua, Việt Nam nhận được nhiều hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực tiêu dùng xanh, bảo vệ môi trường. Trong tương lai chúng ta vẫn cần phải đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy tiêu dùng xanh. Bằng cách chuyển từ quan niệm thụ động tiếp nhận viện trợ sang chủ động hội nhập, sẵn sàng cùng tham gia, chia sẻ trách nhiệm và quyền lợi.

Cần tăng cường huy động nguồn vốn và đầu tư hiệu quả cho tiêu dùng xanh. Cần có các chính sách tài chính công thông minh và cơ chế tài chính sáng tạo. Huy động các nguồn tài chính cho tiêu dùng xanh ngoài trông chờ vào ngân sách nhà nước, cần phải thiết lập các định hướng cơ chế, chính sách thu hút nguồn vốn bên ngoài.

5.2.2. Giải pháp đối với các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm công nghệ xanh

Ngoài sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý của nhà nước trong mục tiêu tạo ra xu hướng tiêu dùng xanh thì quyết tâm đổi mới của các doanh nghiệp là hết sức cần thiết. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ý định có tác động khá mạnh đến hành vi tiêu dùng xanh vì vậy việc đầu tiên các doanh nghiệp cần làm là tăng cường các biện pháp xúc tiến thương mại như các hình thức quảng cáo tuyên truyền nhằm mục đích làm cho người tiêu dùng thực sự hiểu được lợi ích của các sản phẩm công nghệ xanh bằng cách trình bày các giá trị hữu hình lâu dài, từ đó người tiêu dùng có được ý định tiêu dùng xanh và hướng đến quyết định mua cuối cùng. Việc tuyên truyền các sản phẩm công nghệ xanh nên được thực hiện có chiến lược và hiệu quả cùng với việc xây dựng một thông điệp của doanh nghiệp để người tiêu dùng có thể cảm nhận được các giá trị của sản phẩm, những thông điệp của doanh nghiệp cần hướng đến nhấn mạnh tính quả của hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh những lợi ích thiết thực mà sản phẩm có thể đem lại cho môi trường, cho người tiêu dùng, cho môi trường sống của người tiêu dùng, góp phần bảo vệ sức khỏe cá nhân và cả cộng đồng.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhân tố mức độ sẵn có của sản phẩm công nghệ xanh là một nhân tố có hệ số tác động không nhỏ đến ý định tiêu dùng. Cho dù một người cảm thấy tính hiệu quả của tiêu dùng xanh hay nhận thức được mức độ nghiêm trọng của các vấn đề môi trường và sự cần thiết trong việc bảo vệ môi trường mà họ lại gặp khó khăn hay không tìm kiếm nơi bày bán sản phẩm công nghệ xanh thì họ cũng sẽ xem xét lại quyết định mua. Vì thế, lựa chọn đơn vị phân phối phù hợp để đảm bảo cung cấp các sản phẩm đến tay người tiêu dùng là cần thiết. Hiện nay, các sản phẩm công nghệ xanh được phân phối trên thị trường còn hạn chế, có nhiều sản phẩm gắn mác là sản phẩm xanh nhưng hoàn toàn không đáp ứng được các tiêu chí của một sản phẩm xanh. Vì vậy, các doanh nghiệp có thể xây dựng các hệ thống phân phối độc quyền để phân biệt với các cửa hàng bán sản phẩm thông thường khác với mục đích định vị riêng cho sản phẩm công nghệ xanh cao hơn về chất lượng so với các sản phẩm khác. Để làm được điều đó, các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghệ xanh cần tìm được các đối tác phân phối phù hợp về năng lực lẫn kinh nghiệm, có các cơ chế chiết khấu hấp dẫn, kiểm soát chặt chẽ tình hình bán hàng để tránh hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng. Đồng thời, các doanh nghiệp phải đào tạo cho các phân phối về dịch vụ bán hàng thân thiện môi trường. Phương pháp tiếp cận sản phẩm công nghệ xanh đến khách hàng phải linh hoạt, có những phương tiện, kênh truyền tải thông tin phù hợp và kênh bán hàng phải linh hoạt với người tiêu dùng như vậy giúp cho khách hàng dễ dàng tiếp cận với sản phẩm công nghệ xanh hơn.

Doanh nghiệp cần có các nghiên cứu thị trường bài bản và hợp lý để tìm hiểu nhu cầu thực sự của người tiêu dùng với từng mặt hàng công nghệ xanh cụ thể, thường xuyên đổi mới về mặt chất lượng sản phẩm để thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng vì người tiêu dùng mua sản phẩm xanh không chỉ để thỏa mãn nhu cầu bảo vệ môi trường mà phần quan trọng hơn là chất lượng sản phẩm. Nếu chất lượng sản phẩm không đáp ứng với kì vọng của người tiêu dùng thì hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh thiếu đi tính bền vững. Các tính năng của sản phẩm công nghệ xanh phải đảm bảo đáp ứng được các nhu cầu thực sự của người mua, điều này có nghĩa là trong những gì đã cam kết của sản phẩm và thực tế sản phẩm cung cấp phải có sự khác biệt không đáng kể, nhu cầu của khách hàng luôn là tiêu chí hàng đầu để đánh giá sự tồn tại của sản phẩm công nghệ xanh.

Các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực tiêu dùng xanh cần phải tạo sự tin cậy cho khách hàng khi họ quyết định mua sản phẩm xanh, điều này rất quan trọng. Nếu sản phẩm xanh cung cấp được cho khách hàng đúng như cam kết thì sẽ đáp ứng được sự tin cậy cao. Những cam kết của nhà cung cấp sản phẩm công nghệ xanh phải được cam kết dễ hiểu, trung thực và thống nhất, như vậy sẽ tạo được lòng tin cho khách hàng.

Các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm công nghệ xanh nên tham gia chương trình cấp nhãn xanh để tăng cường sự hiện diện đối với người tiêu dùng, theo dõi các tiêu chí để một doanh nghiệp được cấp nhãn xanh, đánh giá các tiêu chí đã đạt được và các tiêu chí cần nâng cấp để đáp ứng dựa trên các đánh giá thực tế. Tập trung nguồn lực khắc phục những tiêu chí chưa đạt được.

Cuối cùng, các doanh nghiệp nên huy động các nguồn vốn đầu tư cho các hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ xanh, doanh nghiệp có thể tham khảo các gói vay từ phía ngân hàng thương mại hoặc các tổ chức phi chính phủ ủng hộ chương trình tăng trưởng xanh. Đảm bảo các dây chuyền công nghệ mua mới phục vụ cho mục tiêu xanh, phát triển các công nghệ mới để không bị lạc hậu, vừa đảm bảo tính hiệu suất và hiệu quả, thường xuyên đổi mới dây chuyền công nghệ.

5.2.3. Giải pháp đối với người tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh

Nhận thức của người tiêu dùng trên địa bàn TP.HCM về tầm quan trọng của môi trường, các tác động của môi trường đến sức khỏe còn hạn chế. Phần lớn người dân còn có các hành động tiêu cực đến môi trường. Người tiêu dùng cần thay đổi nhận thức đối với môi trường, cần bổ sung cho bản thân những kiến thức về môi trường. Trong thời điểm các phương tiện truyền thông đại chúng phát triển mạnh mẽ, việc tìm kiếm các thông tin liên quan đến môi trường hay tiêu dùng xanh là vô cùng tiện lợi và đơn giản, tuy nhiên người tiêu dùng cần chọn lọc kỹ càng các nguồn thông tin đáng tin cậy. Ngoài ra, người tiêu dùng có thể tham gia vào các chương trình bảo vệ môi trường do các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận vì cộng đồng phát động, từ đó nâng cao nhận thức về môi trường, đồng thời tạo ra hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng và tạo ra các ảnh hưởng từ xã hội lên hành vi tiêu dùng của người dân.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, tại TP.HCM người dân chịu những tác động từ nhóm tham khảo tới hành vi mua hàng các sản phẩm công nghệ xanh là rất rõ ràng, những áp lực ngang hàng đó có thể đến từ những người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Chính vì thế, những người đã và đang tiêu dùng xanh hãy thuyết phục những người thân trong gia đình, bạn bè và đồng nghiệp sử dụng sản phẩm công nghệ xanh thay vì các sản phẩm thông thường khác. Những nỗ lực đó cần thường xuyên và liên tục để những người có liên quan thay đổi hành vi tiêu dùng theo hướng xanh. Những người tiêu dùng xanh có thể hỗ trợ những người đang có ý định tiêu dùng xanh để có hành vi mua một cách thuận lợi hơn. Tạo ra lòng tin bằng cách phân tích về chất lượng, lợi ích của các sản phẩm công nghệ xanh và các tác động tích cực đến môi trường, sức khỏe từ việc sử dụng các sản phẩm công nghệ xanh từ họ.

5.3. Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo

5.3.1. Các hạn chế của nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của đề tài là người tiêu dùng tại địa bàn TP.HCM. Vì thế, mô hình nghiên cứu trong bài nghiên cứu này không khẳng định chắc chắn đúng hoàn toàn đối với các khu vực, địa điểm khác.

Trong bài nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu sử dụng phương pháp lấy mẫu thuận tiện tại địa bàn TPHCM nên có hạn chế về tính tổng quát của nghiên cứu, vì nguồn lực bị hạn chế do đó không thể lựa chọn các phương pháp lấy mẫu hiệu quả và chính xác khác để thu thập dữ liệu.

Bài nghiên cứu chỉ tập trung nghiên cứu một ngành hàng cụ thể là các sản phẩm công nghệ xanh. Chính vì vậy nên kết quả nghiên cứu này có thể sẽ không chính xác nếu áp dụng đối với các sản phẩm xanh khác trên thị trường.

Mô hình nghiên cứu trong đề tài này chỉ quan tâm đến 6 nhân tố gồm: Chuẩn mực chủ quan, Thái độ cá nhân đối với môi trường, Nhận thức kiểm soát hành vi, Mức độ sẵn có của sản phẩm, Sự nhạy cảm về giá và Sự nhận thức về tính hiệu quả của hành vi tiêu dùng. Chính vì thế, kết quả nghiên cứu có thể dẫn đến tình trạng bỏ sót vài nhân tố có ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng các sản phẩm công nghệ xanh.

Tuy lĩnh vực nghiên cứu về tiêu dùng xanh không còn xa lạ nhưng hướng nghiên cứu đối với các sản phẩm công nghệ xanh của đề tài này còn khá mới. Chính vì thế các nghiên cứu có liên còn khá ít, làm cho việc xây dựng các cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu còn gặp nhiều khó khăn, vậy nên việc xây dựng các cơ sở lý thuyết trong đề tài này có thể có nhiều thiếu sót.

5.3.2. Đề xuất cho hướng nghiên cứu tiếp theo

Các nghiên cứu tiếp theo liên quan đến tiêu dùng xanh nên lựa chọn phương pháp chọn mẫu phù hợp và chính xác hơn để các kết quả tính toán được sự chính xác hơn cho việc suy diễn lý thuyết, số lượng mẫu có thể nên tăng nhiều hơn để việc suy diễn cho tổng thể được đáng tin cậy hơn.

Từ nghiên cứu này các nghiên cứu tiếp theo có thể phát triển các nghiên cứu sâu hơn về các nhân tố tác động tới hành vi tiêu dùng xanh. Để kết quả nghiên cứu mang tính bao quát và đưa ra kết quả chính xác hơn, không bị bỏ sót biến quan trọng thì trong nghiên cứu tới, các tác giả cần quan tâm và tìm hiểu đến nhiều yếu tố khác bên cạnh các nhân tố trong đề tài.

TÓM TẮT CHƯƠNG V

Ở chương này, đã trình bày một số kết luận rút ra từ kết quả nghiên cứu mô hình ảnh hưởng của các yếu tố đến hành vi tiêu dùng xanh trong chương IV. Từ kết quả nghiên cứu được nhóm tác giả đã đưa ra những đề xuất giải pháp đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng xanh và những người tiêu dùng xanh để nâng cao hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh tại TP.HCM. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng đã trình bày các hạn chế của đề tài cũng như định hướng cho các nghiên cứu tiếp theo nên lựa chọn phương pháp chọn mẫu phù hợp và chính xác hơn, nghiên cứu nhiều nhân tố tác động khác nhau để không bị bỏ sót biến.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng việt

1. Báo điện tử chính phủ chuyên trang Thành phố Hồ Chí Minh, “Đô thị Sài Gòn – TPHCM, diện mạo đổi thay sau gần 50 năm”[<https://tphcm.chinhphu.vn/do-thi-sai-gon-tphcm-dien-mao-doi-thay-sau-gan-50-nam-101240501084251416.htm#:~:text=V%E1%BB%9Bi%20t%E1%BB%95ng%20di%E1%BB%87n%20t%C3%ADch%20l%C3%A0,n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20l%C3%A0%2073%2C6%20tu%E1%BB%95i>]
2. Cimigo (2023), “Báo cáo xu hướng tiêu dùng Việt Nam 2023” [<https://www.cimigo.com/vi/research-reports/bao-cao-xu-huong-tieu-dung-viet-nam-2023/>].
3. Hồ Mỹ Dung và cộng sự (2019). Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng xanh của người dân tại Thành phố Trà Vinh. *Tạp chí Khoa học Kinh tế*, 3(7), tr.44-56.
4. Hoàn Thị Bảo Thoa (2017). Nghiên cứu những nhân tố tác động tới mối quan hệ giữa ý định và hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng Việt Nam. *Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội*.
5. Hoàng Trọng Hùng, Huỳnh Thị Thu Quyên, Huỳnh Thị Nhi (2018). *Các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng tại Thành phố Huế*, Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển tập 127 – số 5A, tr.199 – 212
6. Nguyễn Đình Thọ (2013), phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh, NXB Tài chính. Hà Nội, NXB Lao động xã hội.
7. Nguyễn Thế Khải và Nguyễn Thị Lan Anh (2016). Nghiên cứu ý định tiêu dùng xanh của người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh. *Tạp chí khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh-Kinh tế và Quản trị kinh doanh*, 11(1), tr.127-138.
8. Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Ngọc Ánh (2012). Phát triển và kiểm định mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh. *Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh*.
9. Phạm Quang Huân, Trần Anh Thu (2013). *Sổ tay sản phẩm xanh*, NXB Giao thông vận tải.

10. Phùng Mạnh Hùng, Phan Đình Quyết (2021), *Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Hà Nội*, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, Trường đại học Thương Mại.

11. Quyên Lưu, “80% người tiêu dùng sẵn sàng chi nhiều hơn cho sản phẩm xanh và sạch” [<https://moit.gov.vn/tin-tuc/hoat-dong/80-nguoi-tieu-dung-san-sang-chi-nhieu-hon-cho-san-pham-xanh-2.html>] (truy cập ngày 21/2/2024)

12. Trần Thu Thảo và Trần Khánh Linh (2021), *Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua xe điện Vinfast của người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh*, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 50(02), trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Tài liệu tiếng Anh

1. Aggarwal, Y. (2008). *Statistics of Education*. Delhi: Sterling.
2. Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50, 179-211.
3. Ajzen, I. (2002). Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus of Control, and the Theory of Planned Behavior. *Journal of Applied Social Psychology* 32, 665-683.
4. Ajzen, I., & Fishbein, M. (1975). *Belief, attitude, intention and behavior: an introduction to theory and research*. Reading (Mass.): Addison-Wesley.
5. Apple (2024), “Environmental Progress Report 2024”
6. Berger, I.E. và Corbin, R.M. (1992), Perceived Consumer Effectiveness and Faith in Others as Moderators of Environmentally Responsible Behaviors, Tạp chí Public Policy và Marketing, Số 11(2), trang 79-100.
7. Bhardwaj, M., & Neelam, K. (2015). The advantages and disadvantages of green technology. *Journal of Basic and Applied Engineering Research*, 2(22), 1957-1960.
8. Bonini, S., & Oppenheim, J. (2008). Cultivating the green consumer. *Stanford Social Innovation Review*, 6(4), 56-61.

9. Chiou, T.Y. and partner (2011). The influence of greening the suppliers and green innovation on environmental performance and competitive advantage in Taiwan. *Transportation Research Part E*. 47:822-36.
10. Cleveland, M., Kalamas, M., & Laroche, M. (2005). Shades of green: linking environmental locus of control and pro-environmental behaviors. *Journal of Consumer Marketing* 22(4), 198-212.
11. Diamantopoulos, A., B.B. Schlegelmilch, R.R. Sinkovics, G.M. Bohlen (2003), "Can sociodemographics still play a role in profiling green consumers? A review of the evidence and an empirical investigation," *Tạp chí Journal of Business Research*, số 56, trang 465-480.
12. Fu B, Liu Y, Li Y, Wang C, Li C, Jiang W, . . . Zhao W (2021a) The research priorities of resources and environmental sciences. *Geogr Sustain* 2(2):87-94. 10.1016/j.geosus.2021.04.001
13. Fu, L., Li, J., Wang, G., Luan, Y., & Dai, W. (2021). Adsorption behavior of organic pollutants on microplastics. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 217, 112207.
14. Hair, J., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2010). *Multivariate data analysis* (6th ed.). PrenticeHall. Upper Saddle River NJ.
15. Hines & cộng sự (1986), Characterization and Biological Effects of Recombinant Human Erythropoietin, *Immunobiology*, Số 172, Tập 3–5, trang 213-224.
16. Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. *Structural equation modeling: a multidisciplinary journal*, 6(1), 1-55.
17. Justin Paul và Ashwin Modi và Jayesh Patel (2016). Predicting green product consumption using theory of planned behavior and reasoned action. *Journal of retailing and consumer services*, 29, 123-134.
18. Kim, Y., & Choi, S. M. (2005). Antecedents of green purchase behavior: An examination of collectivism, environmental concern, and PCE. *Advances in Consumer Research*, 32, 592.

19. Kotler, P., & Keller, K. L. (2015). *Marketing Management*. Pearson Education.
20. Lee, J. A., & Holden, S. J. (1999). Understanding the determinants of environmentally conscious behavior. *Psychology & Marketing*, 16(5), 373-392.
21. Li Saichao (2017). A Study on Factors Affecting Customer's Attitude toward Intention to Purchase Green Products in Bangkok, Thailand.
22. Liebenberg, P. J. (2015). *Identifying factors that influence green purchase behaviour* (Doctoral dissertation, North-West University (South Africa), Potchefstroom Campus).
23. Liobikiene, G. M. (2016). Theory of planned behaviour approach to understand the green purchasing behaviour in the EU: A cross-cultural study. *Ecological Economics*, 38-46.
24. Mansvelt, J., & Robbins, P. (2011). *Green Consumerism: An A-to-Z Guide*. Los Angeles: SAGE Publications.
25. Mei, O. J., Ling, K. C., & Piew, T. H. (2012). The Antecedents of Green Purchase Intention among Malaysian Consumers. *Asian Social Science* 8(13), 248-263.
26. Nekomahmud, M., & Fekete-Farkas, M. (2020). Why Not Green Marketing? Determinates of Consumers' Intention to Green Purchase Decision in a New Developing Nation. *Sustainability* 12(19).
27. Nimse, P. V., Abhilash Kumar, A., & Varadarajan, C. (2007). Predicting green product consumption using theory of planned behavior and reasoned action. *Journal of retailing and consumer services*, 29, 123-134.
28. Osarodion Ogiemwonyi and partner (2023). Environmental factors affecting green purchase behaviors of the consumers: Mediating role of environmental attitude. *Cleaner Environmental Systems*, 10, 100130.
29. Philip Kotler (2013). Green Marketing. Access on 15 May, 2021 at website <http://philipkotler2013.blogspot.com/2011/11/green-marketing.html>
30. R.Gleim, M., S.Smith, J., Andrews, D., & Jr., J. C. (2013). Against the Green: A Multi-method Examination of the Barriers to Green Consumption. *Journal of Retailing* 89 (01), 44-61.

31. Robert D. Straughan, James A. Roberts, (1999), "Environmentalsegmentation alternatives: a look at green consumer behavior in the new millennium", Tạp chí Consumer Marketing, Vol. 16 Iss: 6, trang 558 –575.
32. Rylander, David H. và Charlotte Allen, (2001), "Understanding GreenConsumption Behavior: Toward an Integrative Framework," American Marketing,Association Winter Educators' Conference Proceedings, R.Krishnan và M.Viswanathan, Số 11, trang 386-387.
33. Samdahl, DM, & Robertson, R. (1989). Các yếu tố xã hội quyết định mối quan tâm về môi trường: Đặc điểm kỹ thuật và thử nghiệm mô hình. *Môi trường và hành vi* , 21 (1), 57-81.
34. Seyfang, G. (2006). Ecological citizenship and sustainable consumption: Examining local organic food networks. *Journal of rural studies*, 22(4), 383-395.
35. Shabani, N., Ashoori, M., Beyrami, H., & Fekri, M. N. (2012). The study of green consumers' characteristics and available green sectors in the market. *International Research Journal of Applied and Basic Sciences* 04(07), 1880-1883.
36. Shamdasani and partner (1993). Exploring green consumers in an oriental culture: Role of personal and marketing mix factors. *ACR North American Advances*.
37. Solomon, M. R. (1992). *Consumer Behavior: Buying, Having, and Being*. Allyn and Bacon.
38. Stern, P. C. (2002). New Environmental Theories: Toward a Coherent Theory of Environmentally Significant Behavior. *Journal of Social Issues* 56(3), 407-424.
39. Wahid, N. A., Rahbar, E., & Shyan, T. S. (2011). Factors influencing the green purchase behaviour of Penang environmental volunteers. *International Business Management*, 38-49.
40. William Young, Kumju Hwang, Seonaidh McDonald và Caroline J. Oates(2010), Sustainable consumption: green consumer behaviour when purchasing products.
41. Withanachchi, S. S. (2011). *Green Consumption' beyond mainstream economy: A discourse analysis*. Germany: University of Kassel.

42. Yamane, T. (1973). *Statistics: an introductory analysis*. New York: Harper & Row.
43. Yogananda, A. P. Y., & Nair, P. B. (2019). Green food product purchase intention: Factors influencing Malaysian consumers. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 27(2), 1131-1144.
44. Yue, B., Sheng, G., She, S., & Xu, J. (2020). Impact of consumer environmental responsibility on green consumption behavior in China: The role of environmental concern and price sensitivity. *Sustainability*, 12(5), 2074.
45. Zhao, H.-h., Gao, Q., Wu, Y.-p., & Wang, Y. (2014). What affects green consumer behavior in China? A case study from Qingdao. *Journal of Cleaner Production* 63, 143-151.

PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT

Xin chào quý anh/ chị!

Chúng tôi đến từ nhóm nghiên cứu đề tài ”**Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh của người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đối với các dòng sản phẩm công nghệ**”. Chúng tôi rất lấy làm biết ơn nếu quý anh/ chị dành chút thời gian để thực hiện khảo sát về đề tài.

Đề tài được mong đợi sẽ là cơ sở để đánh giá mức độ hài lòng các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đối với các dòng sản phẩm công nghệ. Ở đây, không có quan điểm hay thái độ đúng hay sai, tất cả các đóng góp của anh/ chị đều là các thông tin hữu ích cho nghiên cứu này. Rất mong đợi được sự hỗ trợ của anh/ chị.

Nhóm đang thực hiện nghiên cứu về hành vi của anh/ chị đối với các dòng sản phẩm công nghệ xanh. Đây là những dòng sản phẩm công nghệ thân thiện với môi trường thông qua những công nghệ mới sử dụng loại năng lượng không gây hại đến môi trường, hoặc có tính năng tiết kiệm năng lượng, hiệu suất cao hoặc sản phẩm đó được cấu tạo bằng những loại vật liệu thân thiện với môi trường. Một số sản phẩm công nghệ xanh như: Xe máy điện Vinfast Feliz S, Vinfast e3; Máy nước nóng năng lượng mặt trời SolarBK; Máy giặt LG TurboWash 35, Samsung EcoBubble, Bosch Serie 8; TV Samsung The Frame, LG C2 OLED TV; Máy tính xách tay Dell XPS 13 Plus, HP Spectre x360 14.

Phần 1: Thông tin đối tượng khảo sát

1.1. Giới tính của quý anh/chị là:

- Nam
- Nữ

1.2. Quý anh/chị thuộc độ tuổi nào:

- hưa đủ 18 tuổi
- Từ đủ 18 tuổi đến 30 tuổi
- Từ 31 tuổi đến 55 tuổi
- Từ 55 tuổi trở đi

1.3. Thu nhập của quý anh/chị trong một tháng:

- Dưới 5 triệu đồng
- Từ 5 triệu đồng - 10 triệu đồng
- Từ 10 triệu đồng - 20 triệu đồng
- Trên 20 triệu đồng

1.4. Trình độ học vấn của quý anh/chị:

- Tốt nghiệp Trung học phổ thông
- Cao đẳng
- Đại học
- Cao học

Phần 2: Nội dung khảo sát:

Anh/chị vui lòng trả lời theo mức độ đồng ý của anh/chị với những phát biểu dưới đây bằng cách đánh dấu vào các mức tương ứng (mức đồng ý càng cao anh/chị cho điểm càng cao). Trong đó: 1. Rất không đồng ý; 2. Không đồng ý; 3. Đồng ý một phần; 4. Đồng ý; 5. Rất đồng ý.

2.1. Chuẩn mực chủ quan

Code	Nội dung câu hỏi khảo sát	Mức độ đồng ý				
CHUẨN MỰC CHỦ QUAN						
SN_1	Hành vi tiêu dùng xanh đối với các dòng sản phẩm công nghệ của tôi chịu sự ảnh hưởng từ những người quan trọng bên cạnh tôi.	1	2	3	4	5
SN_2	Hành vi tiêu dùng xanh đối với các dòng sản phẩm công nghệ của tôi chịu sự ảnh hưởng từ những người có mức độ ảnh hưởng lớn trên các mạng xã hội.	1	2	3	4	5
SN_3	Hành vi tiêu dùng xanh đối với các dòng sản phẩm công nghệ của tôi chịu sự ảnh hưởng từ các thông tin quảng cáo trên các phương tiện truyền thông.	1	2	3	4	5
SN_4	Hành vi tiêu dùng xanh đối với các dòng sản phẩm công nghệ của tôi chịu sự ảnh hưởng tích cực từ sự tán đồng của xã hội đến hành vi.	1	2	3	4	5

2.2. Thái độ cá nhân đối với môi trường

Code	Nội dung câu hỏi khảo sát	Mức độ đồng ý				
THÁI ĐỘ CÁ NHÂN ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG						
PA_1	Tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay có tác động đến hành vi tiêu dùng các sản phẩm công nghệ xanh của tôi.	1	2	3	4	5
PA_2	Tôi rất lo ngại về vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay.	1	2	3	4	5
PA_3	Tôi luôn nghĩ rằng hành vi tiêu dùng các sản phẩm công nghệ xanh của tôi sẽ có tác động tích cực đến môi trường.	1	2	3	4	5

2.3. Nhận thức kiểm soát hành vi

Code	Nội dung câu hỏi khảo sát	Mức độ đồng ý				
NHẬN THỨC KIỂM SOÁT HÀNH VI						
PBC_1	Tôi tin mình đủ khả năng để mua những sản phẩm công nghệ xanh.	1	2	3	4	5
PBC_2	Đối với tôi, việc mua những sản phẩm công nghệ xanh là điều rất dễ dàng.	1	2	3	4	5

PBC_3	Tôi luôn sẵn sàng mua những sản phẩm công nghệ xanh.		2	3	4	5
-------	--	--	---	---	---	---

2.4. Mức độ sẵn có của sản phẩm

Code	Nội dung câu hỏi khảo sát	Mức độ đồng ý				
MỨC ĐỘ SẴN CÓ CỦA SẢN PHẨM						
AVA_1	Tôi thật sự có thể nhận diện sản phẩm công nghệ xanh được bán ở đâu.	1	2	3	4	5
AVA_2	Sản phẩm công nghệ xanh luôn được bày bán ở những cửa hàng gần khu vực tôi sinh sống.	1	2	3	4	5
AVA_3	Rất dễ dàng để nhận ra sản phẩm công nghệ xanh trên thị trường hiện nay.	1	2	3	4	5

2.5. Sự nhạy cảm về giá

Code	Nội dung câu hỏi khảo sát	Mức độ đồng ý				
SỰ NHẠY CẢM VỀ GIÁ						
PRS_1	Tôi sẽ mua sản phẩm công nghệ xanh khi chúng có giá tương đương hoặc cao hơn sản phẩm thông thường trong khoảng 20%; còn khi sản phẩm có giá cao hơn hẳn, tôi có xu hướng mua sản phẩm thường.	1	2	3	4	5
PRS_2	Tôi sẽ mua sản phẩm công nghệ xanh nếu chúng được ưu đãi như giảm giá, khuyến mãi,...	1	2	3	4	5
PRS_3	Giá cả là yếu tố lớn nhất khi lựa chọn một sản phẩm công nghệ và các sản phẩm công nghệ xanh thường đắt hơn.	1	2	3	4	5

2.6. Sự nhận thức về tính hiệu quả của hành vi tiêu dùng

Code	Nội dung câu hỏi khảo sát	Mức độ đồng ý				
SỰ NHẬN THỨC VỀ TÍNH HIỆU QUẢ CỦA HÀNH VI TIÊU DÙNG						
PCE_1	Hành vi tiêu dùng của tôi có thể tác động tích cực tới xã hội thông qua việc mua các sản phẩm công nghệ xanh.	1	2	3	4	5
PCE_2	Tôi luôn xem xét cách mình sử dụng sản phẩm sẽ ảnh hưởng thế nào đến môi trường khi mua hàng.	1	2	3	4	5
PCE_3	Tôi có thể bảo vệ môi trường bằng cách mua các sản phẩm công nghệ xanh thân thiện với môi trường.	1	2	3	4	5
PCE_4	Tôi vẫn sẽ tiếp tục duy trì hành vi mua sắm của mình nếu việc đó tác động tích cực đến môi trường.	1	2	3	4	5

2.7. Ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh

Code	Nội dung câu hỏi khảo sát	Mức độ đồng ý				
Ý ĐỊNH TIÊU DÙNG SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ XANH						
GCI_1	Tôi sẵn sàng mua sản phẩm công nghệ xanh vì chúng có tác động tích cực đến môi trường.	1	2	3	4	5
GCI_2	Tôi sẵn sàng mua sản phẩm công nghệ xanh bởi chúng cải thiện sức khỏe cũng như đời sống của tôi.	1	2	3	4	5
GCI_3	Tôi sẵn sàng mua sản phẩm công nghệ xanh vì những chất lượng và lợi ích chúng mang lại tốt hơn những sản phẩm thông thường.	1	2	3	4	5

2.8. Hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh

Code	Nội dung câu hỏi khảo sát	Mức độ đồng ý				
HÀNH VI TIÊU DÙNG SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ XANH						
GCB_1	Tôi luôn mua những sản phẩm công nghệ xanh chính hãng có nguồn gốc rõ ràng, xuất xứ chính thống.	1	2	3	4	5
GCB_2	Tôi luôn cố gắng mua những sản phẩm công nghệ xanh thay vì những sản phẩm công nghệ truyền thống.	1	2	3	4	5
GCB_3	Tôi giới thiệu những sản phẩm công nghệ xanh bản thân đã từng dùng đến với bạn bè, người thân gia đình.	1	2	3	4	5
GCB_4	Tôi mua những sản phẩm công nghệ xanh mặc dù chúng có giá cao hơn hẳn so với giá của các sản phẩm thông thường khác.	1	2	3	4	5

Xin chân thành cảm ơn quý anh/ chị! Chúng tôi đến từ nhóm nghiên cứu đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh đối với các dòng sản phẩm công nghệ của người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”. Chúng tôi rất lấy làm biết ơn khi quý anh/ chị đã dành chút thời gian để thực hiện khảo sát về đề tài.

PHỤ LỤC 2: CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Phần 1: Thống kê mô tả

Nhân tố “Chuẩn mực chủ quan/ Ảnh hưởng từ xã hội (SN)”

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SN_1	404	1.0	5.0	3.530	1.1900
SN_2	404	1.0	5.0	3.510	1.1735
SN_3	404	1.0	5.0	3.493	1.1457
SN_4	404	1.0	5.0	3.601	1.1237
Valid N (listwise)	404				

Nhân tố “Thái độ cá nhân đối với môi trường (PA)”

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PA_1	404	1.0	5.0	3.473	1.1669
PA_2	404	1.0	5.0	3.433	1.1758
PA_3	404	1.0	5.0	3.621	1.1966
Valid N (listwise)	404				

Nhân tố “Nhận thức kiểm soát hành vi (PBC)”

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PBC_1	404	1	5	3.55	1.100
PBC_2	404	1.0	5.0	3.584	1.1006
PBC_3	404	1.0	5.0	3.636	1.1398
Valid N (listwise)	404				

Nhân tố “Mức độ sẵn có của sản phẩm(AVA)”

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
AVA_1	404	1.0	5.0	3.564	.9904
AVA_2	404	1.0	5.0	3.696	1.0931
AVA_3	404	1.0	5.0	3.700	1.1541
Valid N (listwise)	404				

Nhân tố “Sự nhạy cảm về giá(PRS)”

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation

PRS_1	404	1.0	5.0	3.520	1.0292
PRS_2	404	1.0	5.0	3.525	1.2189
PRS_3	404	1.0	5.0	3.601	1.1563
Valid N (listwise)	404				

Nhân tố “Sự nhận thức về tính hiệu quả của hành vi tiêu dùng(PCE)”

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PCE_1	404	1.0	5.0	3.631	1.0112
PCE_2	404	1.0	5.0	3.802	1.0569
PCE_3	404	1.0	5.0	3.493	1.1693
PCE_4	404	1.0	5.0	3.827	1.0231
Valid N (listwise)	404				

Nhân tố “Ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh(GCI)”

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
GCI_1	404	1.0	5.0	3.673	1.3741
GCI_2	404	1.0	5.0	3.720	1.3249
GCI_3	404	1.0	5.0	3.750	1.3766
Valid N (listwise)	404				

Nhân tố “Hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh(GCB)”

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
GCB_1	404	1.0	5.0	3.446	1.2118
GCB_2	404	1.0	5.0	3.416	1.2183
GCB_3	404	1.0	5.0	3.507	1.2473
GCB_4	404	1.0	5.0	3.552	1.2601
Valid N (listwise)	404				

Phần 2: Kiểm định hệ số tin cậy của thang đo (chỉ số Cronbach's Alpha)

▪ Biến độc lập

Nhân tố “Chuẩn mực chủ quan/ Ảnh hưởng từ xã hội (SN)”

Cronbach's Alpha	N of Items
.861	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
SN_1	10.604	8.458	.765	.799
SN_2	10.624	9.153	.653	.846
SN_3	10.641	8.955	.715	.821
SN_4	10.532	9.138	.702	.826

Nhân tố “Thái độ cá nhân đối với môi trường (PA)”**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.802	3

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PA_1	7.054	4.409	.654	.723
PA_2	7.094	4.418	.642	.735
PA_3	6.906	4.324	.647	.731

Nhân tố “Nhận thức kiểm soát hành vi (PBC)”**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.819	3

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PBC_1	7.220	3.750	.759	.661
PBC_2	7.188	4.183	.622	.800
PBC_3	7.136	3.984	.640	.784

Nhân tố “Mức độ sẵn có của sản phẩm(AVA)”**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.775	3

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
AVA_1	7.396	3.937	.594	.716
AVA_2	7.265	3.396	.661	.638
AVA_3	7.260	3.429	.583	.731

Nhân tố “Sự nhạy cảm về giá(PRS)”**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.798	3

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PRS_1	7.126	4.448	.643	.731
PRS_2	7.121	3.735	.653	.717
PRS_3	7.045	3.998	.641	.727

Nhân tố “Sự nhận thức về tính hiệu quả của hành vi tiêu dùng(PCE)”**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.752	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PCE_1	11.121	6.281	.619	.657
PCE_2	10.950	6.003	.641	.641
PCE_3	11.260	7.032	.329	.820
PCE_4	10.926	6.119	.647	.640

- **Biến phụ thuộc**

Nhân tố “Ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh(GCI)”

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.943	3

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
GCI_1	7.470	6.776	.874	.922
GCI_2	7.423	6.940	.891	.910
GCI_3	7.394	6.736	.879	.918

Nhân tố “Hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh(GCB)”

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.912	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
GCB_1	10.475	11.282	.806	.885
GCB_2	10.505	11.253	.804	.885
GCB_3	10.413	11.171	.789	.890
GCB_4	10.369	11.008	.803	.886

Phần 3: Phân tích nhân tố khám phá (EFA)

- **Biến độc lập**

Lần 1

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.819
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	3146.019
	df	190
	Sig.	.000

Total Variance Explained									
Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	5.279	26.396	26.396	5.279	26.396	26.396	2.853	14.266	14.266
2	2.285	11.423	37.818	2.285	11.423	37.818	2.420	12.102	26.368
3	1.794	8.971	46.789	1.794	8.971	46.789	2.187	10.937	37.305
4	1.606	8.032	54.821	1.606	8.032	54.821	2.149	10.746	48.051
5	1.493	7.466	62.287	1.493	7.466	62.287	2.140	10.698	58.749
6	1.407	7.033	69.320	1.407	7.033	69.320	2.114	10.571	69.320
7	.851	4.254	73.575						
8	.614	3.068	76.643						
9	.525	2.626	79.269						
10	.481	2.405	81.674						
11	.445	2.227	83.901						
12	.441	2.205	86.106						
13	.418	2.089	88.195						
14	.412	2.059	90.254						
15	.385	1.925	92.179						
16	.369	1.847	94.026						
17	.362	1.808	95.833						
18	.312	1.559	97.392						
19	.287	1.436	98.828						
20	.234	1.172	100.000						

Rotated Component Matrix^a

	Component					
	1	2	3	4	5	6
SN_1	.863					
SN_3	.830					
SN_4	.827					
SN_2	.779					
PCE_2		.821				
PCE_4		.802				
PCE_1		.802				
PCE_3						
PBC_1			.866			
PBC_2			.805			
PBC_3			.793			
PRS_2				.830		
PRS_3				.821		
PRS_1				.814		
PA_3					.826	
PA_2					.819	
PA_1					.805	
AVA_2						.851
AVA_1						.774

PCE_1	.815				
PBC_1		.872			
PBC_2		.809			
PBC_3		.796			
PRS_2			.832		
PRS_3			.823		
PRS_1			.813		
PA_3				.830	
PA_2				.821	
PA_1				.811	
AVA_2					.852
AVA_1					.775
AVA_3					.771

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 6 iterations.

▪ Biến phụ thuộc

Nhân tố “Ý định tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh(GCI)”

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.772
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	1110.702
	df	3
	Sig.	.000

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2.694	89.787	89.787	2.694	89.787	89.787
2	.166	5.547	95.334			
3	.140	4.666	100.000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix^a

	Component
	1
GCI_2	.952
GCI_3	.947
GCI_1	.944

Extraction Method:
Principal Component
Analysis.
a. 1 components
extracted.

Nhân tố “Hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghệ xanh(GCB)”

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.853
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	1085.334
	df	6
	Sig.	.000

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	3.168	79.208	79.208	3.168	79.208	79.208
2	.312	7.789	86.997			
3	.268	6.708	93.706			
4	.252	6.294	100.000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix^a

	Component
	1
GCB_1	.893
GCB_2	.892
GCB_4	.891
GCB_3	.883

Extraction Method:
Principal Component
Analysis.
a. 1 components
extracted.

Phần 4: Phân tích nhân tố khẳng định CFA

Model Fit Summary

CMIN

Model	NPAR	CMIN	DF	P	CMIN/DF
Default model	80	321.531	271	.019	1.186
Saturated model	351	.000	0		
Independence model	26	6091.782	325	.000	18.744

RMR, GFI

Model	RMR	GFI	AGFI	PGFI
Default model	.041	.943	.927	.728
Saturated model	.000	1.000		
Independence model	.450	.278	.220	.257

Baseline Comparisons

Model	NFI	RFI	IFI	TLI	CFI
	Delta1	rho1	Delta2	rho2	
Default model	.947	.937	.991	.989	.991
Saturated model	1.000		1.000		1.000
Independence model	.000	.000	.000	.000	.000

Parsimony-Adjusted Measures

Model	PRATIO	PNFI	PCFI
Default model	.834	.790	.827
Saturated model	.000	.000	.000
Independence model	1.000	.000	.000

NCP

Model	NCP	LO 90	HI 90
Default model	50.531	9.744	99.552
Saturated model	.000	.000	.000
Independence model	5766.782	5516.678	6023.282

FMIN

Model	FMIN	F0	LO 90	HI 90
Default model	.798	.125	.024	.247
Saturated model	.000	.000	.000	.000
Independence model	15.116	14.310	13.689	14.946

RMSEA

Model	RMSEA	LO 90	HI 90	PCLOSE
Default model	.022	.009	.030	1.000
Independence model	.210	.205	.214	.000

AIC

Model	AIC	BCC	BIC	CAIC
Default model	481.531	493.020	801.644	881.644
Saturated model	702.000	752.410	2106.497	2457.497
Independence model	6143.782	6147.517	6247.819	6273.819

ECVI

Model	ECVI	LO 90	HI 90	MECVI
Default model	1.195	1.094	1.317	1.223
Saturated model	1.742	1.742	1.742	1.867
Independence model	15.245	14.625	15.882	15.254

HOELTER

Model	HOELTER	HOELTER
	.05	.01
Default model	390	412
Independence model	25	26

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

	Estimate
SN_1 <--- SN	.850
SN_3 <--- SN	.792
SN_4 <--- SN	.772
SN_2 <--- SN	.711
PCE_2 <--- PCE	.776
PCE_4 <--- PCE	.805
PCE_1 <--- PCE	.750
PBC_1 <--- PBC	.894
PBC_2 <--- PBC	.707
PBC_3 <--- PBC	.747
AVA_2 <--- AVA	.774
AVA_3 <--- AVA	.705
AVA_1 <--- AVA	.727
PA_3 <--- PA	.757
PA_2 <--- PA	.742
PA_1 <--- PA	.775
PRS_2 <--- PRS	.760
PRS_1 <--- PRS	.760
PRS_3 <--- PRS	.751
GCI_1 <--- GCI	.907
GCI_2 <--- GCI	.928
GCI_3 <--- GCI	.925
GCB_1 <--- GCB	.850
GCB_2 <--- GCB	.859
GCB_3 <--- GCB	.841
GCB_4 <--- GCB	.850

Model Validity Measures

	CR	AVE	MSV	MaxR(H)	SN	PCE	PBC	AVA	PA	PRS	GCI	GCB
SN	0.863	0.613	0.343	0.871	0.783							
PCE	0.821	0.604	0.224	0.823	0.264***	0.777						
PBC	0.828	0.619	0.279	0.862	0.254***	0.397***	0.787					
AVA	0.780	0.541	0.250	0.783	0.265***	0.416***	0.337***	0.736				
PA	0.802	0.575	0.257	0.803	0.226***	0.378***	0.361***	0.302***	0.758			
PRS	0.801	0.573	0.130	0.801	0.300***	0.258***	0.251***	0.361***	0.262***	0.757		
GCI	0.943	0.847	0.528	0.944	0.585***	0.473***	0.528***	0.500***	0.507***	0.345***	0.920	
GCB	0.913	0.723	0.528	0.913	0.331***	0.411***	0.386***	0.479***	0.351***	0.321***	0.726***	0.850

Validity Concerns

No validity concerns here.

References

Significance of Correlations:

- † p < 0.100
- * p < 0.050
- ** p < 0.010
- *** p < 0.001

Phần 5: Phân tích cấu trúc tuyến tính (SEM)

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

			Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
GCI	<---	SN	.459	.053	8.691	***	
GCI	<---	PCE	.163	.073	2.235	.025	

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
GCI <--- PBC	.290	.058	5.037	***	
GCI <--- PA	.309	.065	4.783	***	
GCI <--- AVA	.304	.072	4.200	***	
GCI <--- PRS	.020	.060	.329	.742	
GCB <--- GCI	.617	.039	15.689	***	
SN_1 <--- SN	1.000				
SN_3 <--- SN	.894	.051	17.674	***	
SN_4 <--- SN	.853	.050	17.082	***	
SN_2 <--- SN	.820	.053	15.349	***	
GCB_2 <--- GCB	1.000				
GCB_4 <--- GCB	1.028	.048	21.604	***	
GCB_3 <--- GCB	1.007	.047	21.236	***	
GCB_1 <--- GCB	.986	.046	21.514	***	
GCI_2 <--- GCI	1.000				
GCI_1 <--- GCI	1.016	.033	31.021	***	
GCI_3 <--- GCI	1.036	.032	32.580	***	
PCE_2 <--- PCE	1.000				
PCE_4 <--- PCE	.999	.069	14.527	***	
PCE_1 <--- PCE	.922	.066	13.951	***	
PBC_1 <--- PBC	1.000				
PBC_2 <--- PBC	.791	.055	14.455	***	
PBC_3 <--- PBC	.865	.057	15.256	***	
PA_3 <--- PA	1.000				
PA_2 <--- PA	.966	.074	12.972	***	
PA_1 <--- PA	1.005	.076	13.283	***	
AVA_2 <--- AVA	1.000				
AVA_3 <--- AVA	.957	.079	12.169	***	
AVA_1 <--- AVA	.839	.068	12.325	***	
PRS_2 <--- PRS	1.000				
PRS_3 <--- PRS	.929	.072	12.813	***	
PRS_1 <--- PRS	.838	.065	12.889	***	

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

	Estimate
GCI <--- SN	.379
GCI <--- PCE	.109
GCI <--- PBC	.232
GCI <--- PA	.227
GCI <--- AVA	.211
GCI <--- PRS	.015
GCB <--- GCI	.726
SN_1 <--- SN	.853
SN_3 <--- SN	.792
SN_4 <--- SN	.770
SN_2 <--- SN	.709

	Estimate
GCB_2 <--- GCB	.857
GCB_4 <--- GCB	.852
GCB_3 <--- GCB	.843
GCB_1 <--- GCB	.850
GCI_2 <--- GCI	.928
GCI_1 <--- GCI	.909
GCI_3 <--- GCI	.925
PCE_2 <--- PCE	.778
PCE_4 <--- PCE	.803
PCE_1 <--- PCE	.750
PBC_1 <--- PBC	.894
PBC_2 <--- PBC	.707
PBC_3 <--- PBC	.747
PA_3 <--- PA	.754
PA_2 <--- PA	.742
PA_1 <--- PA	.778
AVA_2 <--- AVA	.779
AVA_3 <--- AVA	.706
AVA_1 <--- AVA	.721
PRS_2 <--- PRS	.764
PRS_3 <--- PRS	.748
PRS_1 <--- PRS	.759

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)

	Estimate
GCI	.621
GCB	.527
PRS_1	.576
PRS_3	.559
PRS_2	.584
AVA_1	.520
AVA_3	.499
AVA_2	.607
PA_1	.605
PA_2	.550
PA_3	.569
PBC_3	.558
PBC_2	.499
PBC_1	.799
PCE_1	.562
PCE_4	.645
PCE_2	.606
GCI_3	.855
GCI_1	.826
GCI_2	.860

	Estimate
GCB_1	.722
GCB_3	.710
GCB_4	.725
GCB_2	.734
SN_2	.503
SN_4	.594
SN_3	.627
SN_1	.728

Phần 6: Kiểm định sự khác biệt giữa các nhóm nhân khẩu học

Nhóm phân theo giới tính

Group Statistics

Giới tính		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
GCB	Nam	172	3.5276	1.09272	.08332
	Nữ	232	3.4450	1.10388	.07247

Independent Samples Test										
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
GCB	Equal variances assumed	.292	.589	.747	402	.456	.08257	.11060	-.13485	.29999
	Equal variances not assumed			.748	370.601	.455	.08257	.11043	-.13457	.29972

Nhóm phân theo độ tuổi

Descriptives

GCB

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Chưa đủ 18 tuổi	17	3.1176	1.23781	.30021	2.4812	3.7541	1.25	5.00
Từ đủ 18 tuổi đến 30 tuổi	318	3.4858	1.08682	.06095	3.3659	3.6058	1.00	5.00
Từ 31 tuổi đến 55 tuổi	59	3.4449	1.13721	.14805	3.1486	3.7413	1.25	5.00
Từ 55 tuổi trở đi	10	4.1250	.81009	.25617	3.5455	4.7045	2.00	4.75
Total	404	3.4802	1.09855	.05465	3.3728	3.5876	1.00	5.00

Test of Homogeneity of Variances

GCB

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
2.209	3	400	.087

ANOVA

GCB

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	6.476	3	2.159	1.799	.147
Within Groups	479.866	400	1.200		
Total	486.342	403			

Nhóm phân theo thu nhập

Descriptives

GCB

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Dưới 5 triệu đồng	93	3.6962	1.06504	.11044	3.4769	3.9156	1.00	5.00
Từ 5 triệu đồng - 10 triệu đồng	215	3.3000	1.09246	.07450	3.1531	3.4469	1.00	5.00
Từ 10 triệu đồng - 20 triệu đồng	72	3.5729	1.08967	.12842	3.3169	3.8290	1.25	5.00
Trên 20 triệu đồng	24	3.9792	1.02924	.21009	3.5446	4.4138	1.00	5.00
Total	404	3.4802	1.09855	.05465	3.3728	3.5876	1.00	5.00

Test of Homogeneity of Variances

GCB

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
1.623	3	400	.183

ANOVA

GCB

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	17.916	3	5.972	5.100	.002
Within Groups	468.425	400	1.171		
Total	486.342	403			

Nhóm phân theo trình độ học vấn

Descriptives

GCB

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Tốt nghiệp Trung học phổ thông	34	3.1691	1.18820	.20377	2.7545	3.5837	1.00	5.00
Cao đẳng	57	3.0614	1.13220	.14996	2.7610	3.3618	1.25	4.75
Đại học	277	3.5587	1.04818	.06298	3.4347	3.6826	1.00	5.00
Cao học	36	3.8333	1.13704	.18951	3.4486	4.2181	1.25	5.00
Total	404	3.4802	1.09855	.05465	3.3728	3.5876	1.00	5.00

Test of Homogeneity of Variances

GCB

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
1.853	3	400	.137

ANOVA

GCB

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	19.482	3	6.494	5.564	.001
Within Groups	466.859	400	1.167		
Total	486.342	403			

